

Sekestrektomi ve Subtotal Lomber Diskektomi Uyguladığımız Olgularımızın Klinik Sonuçlarının Karşılaştırılması: Prospektif Klinik Çalışma

Tuncay Kaner *, Taşkan Akdeniz **, İbrahim Tutkan ***

Özet

Bu çalışmamız prospektif gözleme dayalı klinik bir çalışmadır. Carragee'nin lomber disk hernilerindeki anulusun bütünlüğüne ve ekstrüde/sekestre disk fragmanlarının varlığına göre yaptığı sınıflandırmayı çalışmamızda kullandık. Carragee tip I, II, III ve IV gruplarını preoperatif ve intraoperatif olarak değerlendirdik. Toplam 62 tek seviye lomber disk herniasyonu olan olgumuzu 2008-2009 yılları arasında sekestrektomi veya subtotal diskektomi uygulayarak tedavi ettik. Olgularımızın ortalama takip süresi 14,18 aydı (12-18 ay arasında). Bu gruplar içinde minimal annular yırtığı ile birlikte sekestre disk fragmanı olan olgularımıza sadece sekestrektomi uyguladık. Diğer üç gruptaki olgulara subtotal lomber diskektomi uygulandı. Bu çalışmadaki amacımız sekestrektomi veya subtotal diskektomi uyguladığımız olgularımızı klinik sonuçlar ve nüks oranları bakımından karşılaştırmaktır. Klinik sonuçlar visual analog skala (VAS) ve Oswestry (ODI) skorunun kullanımı ile değerlendirildi. Olgularımızın klinik sonuçları ve reherniasyon oranları postoperatif 3. ve 12. aylarda kontroller yapılarak kaydedildi.

Anahtar kelimeler: Sekestrektomi, subtotal lomber diskektomi, carragee sınıflama sistemi, lomber disk herniasyonu

Lomber disk herniasyonu genellikle bel ve bacak ağrısı ile, bazen de kauda equina sendromu sonucu ciddi nörolojik bulgularla karşımıza çıkan yaygın bir hastalıktır. Disk herniasyonu nedeniyle oluşan bacak ağrısının tedavisini ilk defa 1934 yılında Mixter ve Barr (1) diskektomi operasyon tekniği ile tanımladılar. Diskektomi sonrası siyataljinin devam etmesi veya tekrar oluşması %40 oranlarına kadar gözlenmektedir (2-4). Nüks disk herniasyonu oranı % 25' lere kadar bildirilmekle birlikte ortalama disk cerrahisi sonrası % 10 oranında hasta nüks nedeniyle operasyona gitmektedir (3, 5). Radikal diskektomi tekniğinin yıllarca uygulanması sonrasında sadece disk dokusunun alındığı subtotal diskektomi tekniği gelişti. Bu teknikte amaç bel ağrısının önüne geçmektir. Subtotal diskektomi tekniğinde disk dokusu forsepsler ile alınır, fakat küretler ile disk dokusu tamamen çıkartılmaz. 1977 yılında günümüzde de halen yaygın olarak kullanılan standart mikrodiskektomi tekniği tanımlandı (6, 7).

2003 yılında Carragee (3) anulusun devamlılığına, ekstrüde ve serbest disk fragmanının varlığına göre

lomber disk herniasyonu sınıflama sistemini tanımladı. Carragee, yaptığı sınıflamada disk herniasyonlarını 4 gruba ayırdı (1). Fragman-fissür herniasyonlar (minimal annular defekt ile birlikte olan disk herniasyonları ve bir ekstrüde veya sekestre fragmanın varlığının olması) (2). Fragman-defekt herniasyonlar (geniş anüler yırtık ile birlikte olan ekstrüde veya sekestre fragmanın varlığı yırtık 6 mm üzerinde) (3). Fragman-Contained herniasyonlar (sağlam anulus olmakla birlikte anulusun altında bir veya birden fazla fragmanın olması, bunlar anulusa yapılan oblik bir insizyon ile çıkarılır) (4). No Fragman-Contained herniasyonlar (anulusun sağlam olması ve anulus altında serbest fragman olmaması ile karakterize).

Biz bu çalışmamızda Carragee tip I grubunda sekestrektomi, carragee II, III ve IV gruplarında subtotal lomber diskektomi uyguladık. Ortalama 14 ay olan takip süremizde sekestrektomi ve subtotal lomber diskektomi uyguladığımız hastalarımızın klinik sonuçlarını tartıştık.

Materyal ve Metodlar

Bu klinik çalışmamız prospektif bir çalışmadır. Hastalarımızın ortalama yaşı 44.45 (17-78 arasında) idi. Biz 2008-2009 tarihleri arasında toplam 62 tek seviye lomber disk herniasyonu olan hastamızı sekestrektomi ve subtotal diskektomi uygulayarak tedavi ettik. Olgularımızın hepsi tek seviye lomber disk herniasyonu olgularıydı. Olgularımıza uygulayacağımız cerrahi yaklaşımın seçimini preoperatif manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ile ve intraoperatif olarak yaptık. Çalışmamızda

* Pendik Devlet Hastanesi, Nöroşirurji Kliniği, İstanbul.

**Özel Delta Hospital, Nöroşirurji Kliniği, İstanbul.

***Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirurji Kliniği, İstanbul.

Yazışma Adresi: Dr. Tuncay Kaner
Pendik Devlet Hastanesi, Nöroşirurji Kliniği,
İstanbul.

Tel: 0 532 262 77 15

Fax: 0 216 464 4800

E-mail: tkaner2002@yahoo.com

Carragee disk herniasyonları sınıflandırmasını kullandık ve Carragee tip I (fragman-fissür) grubuna sekestrektomi uyguladık. Carragee tip II, III ve IV gruplarına subtotal diskektomi uyguladık. Klinik sonuçlar VAS ve Oswestry skorunun kullanımı ile değerlendirildi. Hastalarımızın nüks oranları ve klinik sonuçları postoperatif 3. ve 12. aylarda değerlendirilerek kaydedildi.

Çalışma kapsamına alınan kriterler içine; 1) siyatalji ile tutarlı olan fiziksel muayene bulguları ve öykü, 2) MRI ile doğrulanmış tek seviye disk herniasyonu, 3) acil olmayan ve elektif olarak operasyona alınan olgular, 4) Daha önce omurga operasyonu geçirmemiş hastalar, 5) Lomber disk herniasyonu tanısı konulduktan sonra en az 3 hafta konservatif tedavi görmüş ve bu tedaviye yanıt alamadığımız hastalar dahil edildi. Enfeksiyon, instabilite, skolyoz, yetersiz dökümantasyon ve malinite olan olgular çalışma kapsamı dışında tutuldu. Hastalara operasyon öncesi uygulanacak cerrahi teknik detaylı olarak anlatıldı ve onayları alındı.

Cerrahi Teknik

Bütün operasyonlar operasyon mikroskopu kullanılarak ve standart cerrahi teknik uygulanarak üç beyin ve sinir cerrahi tarafından yapıldı. Bütün hastalarda insizyon öncesi tek doz profilaktik antibiotikler kullanıldı. Uygulanan cerrahi teknik, sekestrektomi ve subtotal lomber diskektomi tekniğidir. Bazı hastalarda diskektomi sadece interlaminer boşluktan yapılırken bazısında ise küçük hemiparsiyel laminektomi yoluyla gerçekleştirildi. Operasyon esnasında anulusun devamlılığı ve serbest fragmanların durumuna göre uygulanacak cerrahiye karar verildi. Tip I olan fragman-fissür grubunda sadece sekestrektomi uygulandı. İntraoperatif Carragee tip II, III ve IV olarak belirlenen disklerde ise standart subtotal diskektomi yapıldı (Şekil 1 ve 2).

Şekil 1. 49 yaşında bayan hasta. Sağ L3-4 disk herniasyonu ve sekestre disk fragmanı A) sagittal MRG kesitinde, B) axial MRG kesitinde görülmekte. Hastaya sekestrektomi uygulandı.

Şekil 2. 37 yaşında erkek hasta. Sağ L3-4 disk seviyesinde geniş anüler yırtığa bağlı büyük bir disk fragmanı spinal kanalda görülmekte. A) sagittal MRG kesiti, B) axial MRG kesiti. Hasta subtotal lomber diskektomi tekniği ile opere edildi.

İstatistik yöntemleri

Operasyon öncesine karşı operasyon sonrası subjektif hasta değerlendirmeleri (VAS ve ODI) Wilcoxon ranked sum test kullanılarak karşılaştırıldı. Student t-test her iki grup arasındaki parametrelerin karşılaştırılmasında kullanıldı.

Bulgular

Toplam 62 olgumuzdan 10 olgumuz sekestrektomi, 52 olgumuza subtotal diskektomi uyguladık. Operasyona aldığımız olgularımız genellikle L3-4, L4-5 ve L5-S1 disk seviyelerinde idi. Çalışmamızda minimum takip süremiz 12 ay olup ortalama takip süremiz 14.16 (12-18) aydı. Her iki grupta da operasyondan sonraki 3. ve 12. aylarda VAS ve ODI skorlarının ölçümlerinde önemli düzelmeler oldu. Ortalama VAS skoru sekestrektomi grubunda 5.23 puan, subtotal diskektomi uygulanan grupta 4.58 puan, ortalama ODI skoru sekestrektomi grubunda 47.06 puan, subtotal diskektomi grubunda 48.82 puan postoperative 1. yılın sonunda düzelmeler gösterdi ($P < 0.05$). Her iki grup arasında operasyon sonrası 1. yıl sonundaki ortalama VAS ve ODI sonuçları karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu ($P > 0.05$) (Tablo 1). Sekestrektomi uyguladığımız 10 hastamızın operasyon sonrası 1. yıl kontrollerinde nüks disk herniasyonuna rastlanmadı. Subtotal lomber diskektomi uyguladığımız 52 olgumuzun dördünde (%7.7) nüks disk herniasyonu gözlemlendi. Bu olgularımızdan ikisinde (%3.8) reoperasyon uygulandı. Diğer iki olgumuz ise medikal tedavi ile düzeldi ve tekrar operasyona alınmadı. Sekestrektomi grubunda herhangi bir komplikasyon görülmezken, subtotal diskektomi grubunda bir olguda cilt altı enfeksiyonu, 2 olguda durada yırtılma ve bir olguda da meralgia parestetika gelişti. Dura yırtığı operasyon esnasında primer

Tablo 1. Operasyon öncesi ve operasyon sonrası kontrol klinik verilerin ortalamalarının sonuçları

	Sekestrektomi grubu		Subtotal diskektomi grubu	
	VAS	ODI	VAS	ODI
Operasyon öncesi	6.33	53.44	5.96	55.58
Operasyon sonrası 3. ay	2.26	12.24	2.37	14.12
Operasyon sonrası 12. ay	1.1	6.38	1.38	6.76

VAS: Visual Analog Scale , ODI: Oswestry Disability Index

Tablo 2. Komplikasyonlar

	Sekestrektomi grup (olgu sayısı)	Subtotal diskektomi grubu (olgu sayısı)
Cilt altı yara enfeksiyonu	-	1
Dura yırtığı	-	2
Ameliyat esnasında oluşan kompresyon nöropatisi (meralgia parestetika)	-	1

olarak tamir edildi ve herhangi bir BOS fistülü gelişmedi. Meralgia parestetika uygulanan medikal tedavi sonrası postoperatif 1. ayda düzeldi (Tablo 2).

Tartışma

Bu prospektif gözleme dayalı çalışma son yıllarda tanımlanmış Carragee sınıflama sistemine göre yapıldı (3). Bu çalışmada bizim amacımız sekestrektomi uygulanan hastaların klinik sonuçları ile subtotal diskektomi uyguladığımız hastaların sonuçlarını karşılaştırmaktır.

Carragee (3) çalışmasında daha önce yapılmış disk herniasyonlarındaki sınıflandırmalardan farklı olarak Ekstrüde/sekestre veya sub-anular fragmanların varlığına ve anulusun devamlılığına göre yeni bir disk sınıflamasını tanımladı. 187 olguluk bu serisinde tekrar eden bacak ağrısı, reherniasyon ve reoperasyon oranlarını tip I grubunda % 1.1 olarak buldu. Tip I grubunda küçük bir anuler fissür vardı ve sekestre fragman mevcuttu ve bu grup sekestrektomi yapılarak tedavi edilmişti. Bu grupta iyi klinik sonuçlar elde etmişti. Diğer üç grupta sınırlı diskektomi uygulamıştı, bu gruplarda ise klinik sonuçlar ve reherniasyon oranları memnun edici değildi. Carragee tip II

olan fragman- defekt grubunda nüks oranı %27.3 gibi yüksek oranlardaydı. Yine bu grupta reoperasyon oranı ise %21.2 olarak bildirildi. Diğer iki grupta ise yine sekestrektomi uyguladığı hastalara göre yüksek oranda nüks ve siyatalji oranları bildirildi (3).

Kotilainen (8) ve arkadaşları çalışmalarında protrüde disk hernisi olanlarında daha zayıf klinik sonuçlar elde ettiklerini bildirdiler. Bunun nedeni olarak da diffüz naturdeki disk hastalığının sonucunda segmental instabilitenin gelişebileceğini ve sorumlu olabileceğini öncelikle belirtmişlerdir.

Wera (4) ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada subtotal diskektomiye sadece disk fragmanının alındığı sekestrektomi ile karşılaştırdılar. Ortalama 60.9 ay takip süresi olan bu çalışmalarında subtotal diskektominin reherniasyon oranlarını azalttığını bildirdiler.

Mochida (9) ve arkadaşları disk dokusunun daha az çıkartılmasının daha iyi klinik ve radyolojik sonuçlar ile ilişkili olabileceğini vurguladılar. Williams (10,11) intervertebral disk mesafesinden minimal disk dokunun çıkartılması sonucunda olumlu klinik sonuçları ilk olarak bildirdi. Bu çalışmada klinik başarı oranı % 90, rekürrens oranları %4-9 olarak bildirildi. Rogers (12) yaptığı çalışmada sadece herniye fargmanların

alınmasından sonra 33 hastasının 7 sinde (%21) rekürren disk herniasyonunu tanımladı. Thome (6) ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada mikrodisektomi uyguladıkları 42 hastalarının dördünde (%10) rekürren herniasyon gözlemişlerdir. Yine aynı çalışmada sekestrektomi uyguladıkları olgularında %5 reherniasyon bildirmişlerdir. Barth (13) ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmalarında lomber mikrodisektomi ile mikroskopik sekestrektominin 2 yıllık sonuçlarını karşılaştırmışlardır. Reherniasyon oranları olarak bu iki grup arasında belirgin bir fark olmadığını bildirdiler (mikrodisektomi grubunda % 10.5, sekestrektomi grubunda ise %12.5). Fakat bunun yanında; mikrodisektomi hasta grubunda 2 yıl içinde fonksiyonel ve radyolojik sonuçların segmental dejenerasyona bağlı olarak bozulma gösterdiğini, halbuki sekestrektominin 2 yıl sonunda daha iyi fonksiyonel sonuçlar ile ilişkili olduğunu gösterdiler. Carragee (14) ve arkadaşlarının yaptığı diğer bir çalışmada sınırlı diskektomiye karşı subtotal diskektomi uyguladığı hastaların reherniasyon oranlarını karşılaştırdı. Sınırlı diskektomiden sonra %18, subtotal diskektomiden sonra ise %9 oranlarında reherniasyon gözlediler ve subtotal diskektominin reherniasyon riskini azalttığını bildirdiler.

Wera (4, 15), Thome (6) ve Rogers (12) subtotal diskektomiden sonra reherniasyon oranlarının sekestrektomi ile opere olan hastalara göre daha az olduğunu bildirdiler. Barth (13) ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada lomber mikrodisektomi ile mikroskopik sekestrektominin reherniasyon oranları açısından birbirine yakın olduğunu bildirdiler. Mochida (9), Williams (10, 11), Carragee (3) ve Barth (13) ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmalarda ise disk materyelinin daha az çıkartılmasının daha iyi klinik ve radyolojik sonuçlar ile ilişkili olabileceğini bildirdiler. Bizim çalışmamızda birinci yılın sonunda VAS ve ODI ile değerlendirdiğimiz klinik sonuçlarımızda her iki grup arasında anlamlı bir farklılık saptanmadı. Sekestrektomi grubumuzda reherniasyon ve herhangi bir operasyona bağlı komplikasyon gözlemedik. Carragee (3) minimal anular yırtığı olan hastalarında sekestrektomi uygulamış ve ortalama 6 yıl takip süresi olan çalışmasında %1 oranında reherniasyon ve reoperasyon oranını bildirmişti. Biz bu çalışmamızda Carragee gibi küçük anular yırtığı olan olgularda sekestrektomi uyguladık ve reherniasyon gözlemedik. Elde ettiğimiz sonuçlarımız Carragee çalışmasının sonuçlarını

desteklemektedir. Subtotal diskektomi grubunda gözlediğimiz reherniasyon ve reoperasyon oranları literatürdeki sonuçlar ile benzerdir (4, 6, 13-15).

Sonuç

Küçük anular yırtığı olan lomber disk herniasyonu olgularında sadece sekestrektomi cerrahi tekniğinin uygulanması daha az reherniasyon oranlarına yol açar. Ayrıca sekestrektomi daha az invazif bir cerrahi tekniktir ve subtotal diskektomide cerrahi komplikasyon oranları sekestrektomiye göre daha sık gözlenir. Çalışmamızda her iki grupta elde ettiğimiz klinik sonuçlar arasında anlamlı bir farklılık olmamasına rağmen, sekestrektomi ve subtotal diskektomi arasındaki klinik sonuçları karşılaştırmak için daha uzun takip süresi olan çalışmalara gereksinim vardır.

Comparison of clinical outcomes of patients treated with sequestrectomy versus subtotal lumbar discectomy: a prospective clinical study

Abstract:

This study is a prospective observational clinical study. We used the Carragee classification that was done according to annulus integrity and the existence of extruded/ free disc fragments in lumbar disc herniations. Carragee's groups (type I,II,III and IV) were evaluated as preoperatively and intraoperatively. In total, 62 single level lumbar disc herniation cases were treated with sequestrectomy or subtotal discectomy between 2008 and 2009. The average follow-up period was 14.12 months (12-18 months). We performed only sequestrectomy technique to Carragee's type I cases, having small annular defect with free disc fragment. Subtotal lumbar discectomy was performed to other three groups. In this study we aimed to compare reherniation ratio and clinical results in each group treated with sequestrectomy or subtotal discectomy. Clinical results were evaluated using visual analog scale (VAS) and Oswestry (ODI) scores. Patients' reherniation rates and clinical results were evaluated and recorded 3 and 12 months postoperatively.

Key words: sequestrectomy, subtotal lumbar discectomy, Carragee classification system, lumbar disc herniation

Kaynaklar

1. Mixter WJ, Barr JS. Rupture of the intervertebral disc with involvement of the spinal canal. N Engl J Med 1934; 2:210-215.
2. Caspar W, Campbell B, Barbier DD, Kretschmmer R, Gotfried Y. The caspar microsurgical discectomy and comparison with

- a conventional standart lumbar disc procedure. *Neurosurgery* 1991; 28:78-86.
3. Carragee EJ, Han MY, Suen PW, Kim D. Clinical outcomes after Lumbar discectomy for sciatica; the effects of fragment type and annular competence. *J Bone Joint Surg Am* 2003; 85:102-108.
 4. Wera GD, Dean CL, Ahn UM, Marcus RE, Cassinelli EH, Bohlman HH, et al. Reherniation and failure after lumbar discectomy; A comparison of fragment excision alone versus subtotal discectomy. *J spinal disord tech* 2008; 21:316-319.
 5. Hu RW, Jaglal S, Axcell T, Anderson G. A population-based study of reoperations after back surgery. *Spine* 1997; 22:2265-2271.
 6. Thome C, Barth M, Schare J, Schmiedek P. Outcome after lumbar sequestrectomy compared with microdiscectomy; a prospective randomized study. *J Neurosurg Spine* 2005; 2:271-278.
 7. Caspar W. A new surgical procedure for lumbar disc herniation causing less tissue damage through a microsurgical approach. *Adv Neurosurg* 1977; 4:74-80.
 8. Kotilainen E, Valtonen S, Carlson CA. Microsurgical treatment of lumbar disc herniation; Follow-up of 237 patients . *Acta Neurochir (Wien)* 1993; 120:143-149.
 9. Mochida J, Nishimura K, Nomura T, Toh E, Chiba M. The importance of preserving disc structure in surgical approaches to lumbar disc herniation. *Spine* 1996; 21:1556-1563.
 10. Williams RW. Microlumbar discectomy. A conservative surgical approach to the virgin herniated lumbar disc. *Spine* 1978; 3:175-182.
 11. Williams RW. Microlumbar discectomy. A 12 year statistical review. *Spine* 1986; 11:851-852.
 12. Rogers LA. Experience with limited versus extensive disc removal in patients undergoing microsurgical operations for ruptured lumbar discs. *Neurosurgery* 1988; 22:82-85.
 13. Barth M, Weiss C, Thome C. Two-year outcome after lumbar microdiscectomy versus microscopic sequestrectomy. *Spine* 2008; 33:265-272
 14. Carragee EJ, Spinnickie AO, Alamin TF, Paragioudakis S. A prospective controlled study of limited versus subtotal posterior discectomy; Short-term outcomes in patients with herniated lumbar intervertebral discs and large posterior annular defect. *Spine* 2006; 31:653-657.
 15. Wera GD, Marcus RE, Ghanayem AJ, Bohlman HH. Failure within one year following subtotal lumbar discectomy. *J Bone Joint Surg Am* 2008; 90:10-15.

Pnömatik Tüp Sistemi ve Elle Taşımanın Hemoliz Üzerine Etkisinin Karşılaştırılması

Fatih Kara*, Habib Emre**, Abdulkadir Yıldırım*, Fatih Akçay*, Ebubekir Bakan*

Özet

Amaç: Bu çalışmada, pnömatik tüp sisteminin laboratuvar numunelerinde hemolize neden olup olmadığı araştırıldı.

Gereç ve Yöntem: Yirmi tane hastadan alınan kanlar iki ayrı tüpe konuldu ve bunlardan birisi elle diğeri hastane pnömatik tüp sistemi ile laboratuvara ulaştırıldı. Hemolizden etkilenen parametreler olan aspartat aminotransferaz, laktat dehidrogenaz ve potasyumun serum seviyeleri ölçüldü. İki grup arasındaki fark t testi ile değerlendirildi.

Bulgular: Elle taşınan kan örneklerinde AST, LDH ve K düzeyleri sırasıyla $32,6 \pm 22,7$ U/L, $302,6 \pm 162$ U/L ve $3,9 \pm 0,5$ mmol/L iken, pnömatik tüp sistemi ile taşınan örneklerde AST $33,3 \pm 21,9$ U/L, LDH $328,3 \pm 22,7$ ve K $3,9 \pm 0,6$ mmol/L idi. Ölçülen parametreler arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunamadı ($p > 0,05$, tümü için).

Sonuç: Hastanemizde kullanılan pnömatik tüp sisteminin hemoliz yapmadığı kanaatine varılmıştır. Hastanelerin kendi pnömatik tüp sistemlerini, hemoliz oluşturup oluşturmadığı yönünden incelemesinin faydalı olacağı düşünülmektedir.

Anahtar kelimeler: Pnömatik tüp sistemi, taşıma, hemoliz

Hastanelerde laboratuvar numuneleri, kan torbaları, ilaçlar pnömatik tüp sistemleri (PTS) ile otomatik olarak veya taşıyıcı personel tarafından elle taşınabilmektedir.

PTS, elle taşımaya göre daha hızlı, daha güvenli ve daha verimli bir yöntem olmakla birlikte, bu taşıma şeklinin kan analizlerinin sonuçlarını etkileyebileceği ve özellikle de hemolize neden olabileceği öne sürülmüştür (1-4). Bu çalışmada, hastanemizde kurulu olan PTS'nin hemolize neden olup olmadığını araştırdık.

Gereç ve Yöntem

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Kliniğinde yatmakta olan ve rutin takip ve tetkik sırasında AST, LDH ve K içeren tetkik istenen yirmi hastadan jelli biyokimya tüplerine rutin miktarda alınan kan ikiye bölünerek bunlardan birisi elle diğeri hastane

PTS (Swisslog Pnömotik Sistem) ile hastane merkez laboratuvarına ulaştırıldı. İç Hastalıkları kliniği hastanenin (7-9). katlarında bulunmaktaydı ve laboratuvara en uzak klinik özelliğini taşımaktaydı.

Kullanılan PTS, 330mmX120mm çapında, kristal niteliğinde polikarbonattan yapılmış, açılma ve sızıntıyı engelleyici koruma kapağı ve içinde laboratuvar tüplerinin taşıyıcı içinde hareket etmesini ve birbirine çarpmasını engelleyecek tarzda tasarlanmış koruyucuları olan taşıyıcı tüplere sahipti. Sistem 3-6m/saniye hızında çalışmaktaydı. Taşıyıcı laboratuvardaki istasyona ulaştığında, hava basıncı ile yavaşlatılmakta ve nazıkçe sepete düşmesi sağlanmaktaydı.

Her iki grup kan örneği de 3500 rpm'de 10 dakika süreyle santrifüj edildi. Elde edilen tüm serum örneklerinde aspartat aminotransferaz (AST), laktat dehidrogenaz (LDH) ve potasyum(K) düzeyleri ölçüldü. Ölçümler COBAS C 501® (Roche Diagnostics, Almanya) oto analizöründe AST ve ALT spektrofotometrik metod ile, K ise iyon selektif elektrot metodu (ISE) ile yapıldı. Sonuçlar ortalama \pm standart sapma olarak verildi. İki grup arasındaki fark t testi ile değerlendirildi.

Bulgular

Elle taşınan kan örneklerinde AST, LDH ve K düzeyleri sırasıyla $32,6 \pm 22,7$ U/L, $302,6 \pm 162$ U/L ve $3,9 \pm 0,5$ mmol/L iken, PTS ile taşınan

Bu çalışma; 20 Ulusal Biyokimya Kongresinde poster sunum olarak sunulmuştur. 02 Ekim-01 Kasım 2008, P43, Nevşehir
*Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya AD.
**Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji AD.
Yazışma Adresi: Dr. Habib Emre
YYÜ Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ad, Nefroloji AD
Van.
Tel: 05059227406
E-mail: habibemre@gmail.com

örneklerde AST $33,3 \pm 21,9$ U/L, LDH $328,3 \pm 22,7$ ve K $3,9 \pm 0,6$ mmol/L idi (Tablo 1).

Her iki yöntemle taşınan kan örneklerinde ölçülen parametreler arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunamadı ($p > 0,05$, tümü için).

Tablo 1. Elle ve PTS ile taşınan örneklerde ölçülen AST, LDH ve K düzeylerinin karşılaştırılması

Parametreler	PTS ile taşınan grup (N=20)	Elle taşınan grup (n=20)
AST (U/L)	33,3±21,9	32,6±22,7
LDH (U/L)	328,3±22,7	302,6±162
K (mEq/L)	3,9±0,6	3,9±0,5

Tartışma

Hastanelerde laboratuvar numunelerinin ve benzeri materyallerin taşınmasında kullanımı giderek yaygınlaşan PTS, hızlı, güvenli, personel istihdamı açısından verimli bir yöntem olarak kabul edilmesine karşın, bu taşıma şeklinin laboratuvar ölçümleri üzerinde hemoliz gibi bazı etkilerinin olabileceği öne sürülmüştür (1-4).

Literatürde, PTS'nin hemolizi indükleyebileceğine dair pek çok çalışma vardır. Greendyke RM ve arkadaşları (1), PTS'nin hemolize ve taşınan kandaki antikor reaktivitesinde azalmaya neden olduğunu bildirmişlerdir. Pragay ve arkadaşları (2), 8m/saniye hızındaki taşıma yapan PTS ile kan hücrelerinde belli belirsiz hasar oluştuğunu ve LDH yüksekliğine neden olduğunu, bunun yanında potasyum, kan gazı ve idrar değerlerine etki etmediğini bildirmişlerdir. Hardin ve arkadaşları (3) ise, ADSOL (adenine, glucose, mannitol, and sodium chloride solution) eritrosit ünitelerinin PTS ile taşınmasının önemsiz derecede bir hemolize yol açtığını belirlemişlerdir. Ellis G (4), hastaneye PTS kurulduktan sonra laboratuvardaki hemoliz oranlarını incelemiş ve PTS kurulmadan önce hemoliz oranı %3,3 iken sonrasında bu oranın %10,9'a kadar anlamlı derecede yükseldiğini belirtmiştir. Bundan dolayı PTS'nin hemoliz yapabileceği konusunda dikkatli olunması gerektiğini önermiştir.

PTS'nin hemolize neden olmadığını bildiren çalışmalar da mevcuttur. Tanley ve arkadaşları (5), PTS ve elle taşıma arasında plazma hemoglobin ve potasyum konsantrasyonları açısından herhangi bir fark bulamamışlardır. Fernandes ve arkadaşları (6), 7,6 m/saniye hızı sahip, PTS ile ve elle taşınan örnekler arasında,

hemoliz açısından farklılık tespit edememişler ve test istek-sonuç süresinde (turnaround time) kısalma olduğunu bildirmişlerdir. Sodi ve arkadaşları (7), düz biyokimya tüplerinin jelli tüplere göre hemolize karşı daha hassas olduğunu belirlemişlerdir.

PTS'nin hemoliz dışı diğer etkilerine bakıldığında ise, hemoliz sonuçlarında olduğu gibi farklı sonuçlar bildirilmiştir. Hübner U ve arkadaşları (8), PTS'in trombosit agregasyonunda bozulmaya neden olduğunu bildirerek kan numunelerinin el ile taşınmasını önermişlerdir. Collinson ve arkadaşları (9), PTS'nin kan gazı pH ve pCO₂ değerlerinde değişikliğe neden olmadığını, pO₂ değerlerinde ise değişikliğe neden olabileceğini bildirmişlerdir.

Bruner ve arkadaşları (10), PTS'nin kan grubu tayini, coombs testi gibi testler üzerine olan etkisini incelediğinde anlamlı değişiklik bulamamışlardır. Alexander Kratz ve arkadaşları (11), PTS'in koagülasyon parametrelerinde el ile taşımaya göre anlamlı değişikliğe neden olmadığını bildirmişlerdir. Zenner ve arkadaşları (12), PTS'nin kan gazı sonuçları üzerine olan etkisini incelediğinde, PTS'nin kan gazı sonuçlarını etkilemediğini ve güvenli olduğunu bildirmişlerdir.

PTS'nin hemoliz ile ilişkisinin araştırıldığı bu çalışmada, jelli tüpe alınan kan numunelerinin PTS ile taşınmasının, hemolizden etkilenen parametreler açısından anlamlı bir farklılığa sebep olmadığı tespit edilmiştir.

Sonuç olarak hastanemizde kullanılan pnömatik tüp sisteminin AST, ALT ve potasyum parametreleri ile hemoliz yapmadığı kanaatine varılmıştır. Çeşitli çalışmalarda farklı sonuçların çıkması ve her hastanenin farklı özellikte (hız, tüp çapı, hat uzunluğu vb.) PTS kullandığı göz önünde bulundurulduğunda, hastanelerin kendi PTS'lerini, hemoliz oluşturup oluşturmadığı yönünden incelemesinin faydalı olacağı düşünülmüştür.

The Comparison of Pneumatic Tube System and Manual Handling Affect On Hemolysis

Abstract:

Objectives: To investigate whether pneumatic tube system leads to hemolysis in blood samples.

Materials and Methods: Blood samples from twenty patients were sent to the laboratory, being obtained both manually and with hospital pneumatic tube system. Parameters which affected hemolysis including aspartate aminotransferase, lactate dehydrogenase and serum potassium levels were measured. Results were expressed as mean and

standard deviation. The difference between the two groups were assessed by *t* test.

Results: AST, LDH and K levels of manually transported samples were, $32,6 \pm 22,7$ U/L, $302,6 \pm 162$ U/L and $3,9 \pm 0,5$ mmol/L respectively, whereas for PTS transported samples $33,3 \pm 21,9$ U/L, $328,3 \pm 22,7$ and $3,9 \pm 0,6$ mmol / L ($p > 0.05$, for all).

Conclusion: PTS, currently being used in our hospital, did not lead to hemolysis. We suggest each hospital should test their pneumatic tube system in terms of hemolysis.

Key words: Pneumatic Tube System, Transportation, Hemolysis

Kaynaklar

1. Greendyke RM, Banzhaf JC, Pelysko S, Bauman B. Immunologic studies of blood samples transported by a pneumatic tube system. *Am J Clin Pathol* 1976; 68:508-510.
2. Pragay DA, Fan P, Brinkley S, Chilcote ME. A computer directed pneumatic tube system: its effects on specimens. *Clin Biochem* 1980; 13:259-261.
3. Hardin G, Quick G, Ladd DJ. Emergency transport of AS-1 red cell units by pneumatic tube system. *J Trauma* 1990; 30:346-348.
4. Ellis G. An episode of increased hemolysis due to a defective pneumatic air tube delivery system. *Clin Biochem* 2009; 42:1265-1269.
5. Tanley PC, Wallas CH, Abram MC, Richardson LD. Use of a pneumatic tube system for delivery of blood bank products and specimens. *Transfusion* 1987; 27:196-198.
6. Fernandes CM, Worster A, Eva K, Hill S, McCallum C. Pneumatic tube delivery system for blood samples reduces turnaround times without affecting sample quality. *J Emerg Nurs* 2006; 32:139-143.
7. Sodi R, Darn SM, Stott A. Pneumatic tube system induced haemolysis: assessing sample type susceptibility to haemolysis. *Ann Clin Biochem* 2004; 41:237-240.
8. Hübner U, Böckel-Frohnhofer N, Hummel B, Geisel J. The effect of a pneumatic tube transport system on platelet aggregation using optical aggregometry and the PFA-100. *Clin Lab* 2010; 56:59-64.
9. Collinson PO, John CM, Gaze DC, Ferrigan LF, Cramp DG. Changes in blood gas samples produced by a pneumatic tube system. *J Clin Pathol* 2002; 55:105-107.
10. Bruner KW Jr, Kissling CW. Evaluation of a pneumatic-tube system for delivery of blood specimens to the blood bank. *Am J Clin Pathol* 1980; 73:593-596.
11. Kratz A, Salem RO, Van Cott EM. Effects of a Pneumatic Tube System on Routine and Novel Hematology and Coagulation Parameters in Healthy Volunteers. *Arch Pathol Lab Med* 2007; 131:293-296.
12. Zanner R, Moser N, Blobner M, Lupp PB. Transport of blood gas samples: is the pneumatic tube system safe? *Anaesthesist* 2006; 55:1099-1104.

Oral Antikoagulan Tedavi Seyrinde Kanama Komplikasyonu ile Gelen Hastaların Değerlendirilmesi

Murat Alay*, Cengiz Demir**, Murat Atmaca***, Ramazan Esen**, İmdat Dilek****

Özet

Warfarin dünyada en sık kullanılan oral antikoagülandır. En önemli komplikasyonu kanamadır. Bu çalışmada warfarin kullanan ve tedavi seyrinde kanama komplikasyonu ile hastanemize başvuran hastalar değerlendirilmiştir. Retrospektif olarak dizayn edilen çalışmaya 27'si bayan 33'u erkek olmak üzere toplam 60 hasta dâhil edildi. Hastalarda yaş, cinsiyet, warfarin kullanım süresi (ay), kullanım dozu (mg/gün), takip sıklığı (gün), birlikte kullandığı ilaçlar, kanama lokalizasyonu, verilen tedavi, kan replasman sayısı ve kanamanın kontrol altına alınma süresi ve ayrıca geliş İNR, PT, aPTT değerlerine bakıldı. Hastaların ortalama warfarin kullanım süresi $21,8 \pm 32,4$ ay (0,5–156), ortalama İNR takip süresi $37,7 \pm 66,8$ gün (3–390) idi. Hastaların warfarin kullanım nedenlerinin başında kalp kapak replasmanı gelmekteydi. Warfarin kullanım dozu ortalama 5,1 mg/gün idi ve en sık görülen kanama lokalizasyonu üst gastrointestinal sistemdi. Olguların 27 (% 44,5)'si majör kanama, 32 (% 55)'si minör kanama ile geldi ve 2 (% 3,3)'si fatal kanama nedeniyle kaybedildi. Ortalama geliş İNR, Hg, Htc değerleri ile kanama tipleri arasında yapılan karşılaştırılmada istatistiksel olarak anlamlı fark görüldü ($p < 0,05$). Hastalara uygulanan tedavi şekli ve tedavi sonrası kanamayı kontrol altına alma süresi ile kanama tipleri arasında yapılan karşılaştırmada istatistikî olarak anlamlıydı ($p < 0,05$). Hastaların 45 (% 75)'i warfarinin etkisini artıran en az bir ilaç kullanıyordu. Hastaların 37 (% 61,7)'si İNR kontrolünü düzenli olarak yapmıştı. Çalışmamızda gelişen kanama komplikasyonunun warfarin kullanım süresi, yüksek İNR değeri ve warfarin dışı ilaç kullanımı ile ilişkili olduğu görüldü.

Anahtar kelimeler: Warfarin, kanama

Tromboz, atheroskleroz ve farklı medikal ve cerrahi durumlarda oluşan önemli bir komplikasyondur. Arteriyel ve venöz trombozlar mortalite ve morbiditenin en önemli nedenlerindedir. Günümüzde ölüm nedenlerin başında trombotik hastalıklar gelmektedir (1, 2). Patolojik kan pıhtısı oluşumunu engelleyici veya oluşmuş pıhtı ve pıhtının yol açtığı klinik sonuçları azaltmaya yönelik etkili birçok farmakolojik ajan bulunmaktadır. Bu amaçla kullanılan ilaçlar antikoagulanlar, antitrombositler ilaçlar ve trombolitik ilaçlar olmak üzere üç grupta toplanmaktadır.

Warfarin dünya da en çok kullanılan oral antikoagülan olup vitamin K bağımlı pıhtılaşma faktörlerini (II, VII, IX, X) ve vitamin K bağımlı koagülasyon inhibitörlerini (proteín C ve S) bloke eder. Uzun süreli oral antikoagülasyon için kullanılan warfarin karaciğerde metabolize olmaktadır. Kişiler arasında tedavi dozuna ait duyarlılık farkı warfarini inaktive eden karaciğerdeki sitokrom P-450 enzimindeki polimorfizme bağlıdır. Birçok ilaçla etkileşime girmesi nedeniyle warfarin alan kişiye bir ilaç eklenmesi ya da çıkarılması durumunda daha sık monitörize edilmelidir (3-7). Warfarinin en sık görülen ve en önemli yan etkisi kanamadır. Oral antikoagülan kullanımına bağlı kanama komplikasyonu insidansı literatürde % 0,8 –3,5 / hasta yılı arasında değişmektedir (8-11). Bu çalışmada bölgemizde warfarin kullanan ve kanama komplikasyonu ile hastanemize başvuran hastalarda tanımlayıcı özellikler, kanama lokalizasyonu ve türü, verilen tedavi ve tedavi sonrası kanamanın durma süresi retrospektif olarak değerlendirildi.

*YYÜ Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD, Van.

**YYÜ Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Hematoloji AD, Van.

***YYÜ Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları AD, Van.

****Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji AD, Ankara.

Yazışma Adresi: Dr. Cengiz Demir.

Y.Y.Ü Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD. Hematoloji AD Van.

E-mail: drcengizdemir@hotmail.com

Tablo 1. Hastaların genel tanımlayıcı istatistikler

	N	Minimum	Maksimum	Ortalama	Stantart Sapma
Yaş	60	18	85	53.08	17.198
Kullanım süresi (ay)	60	0.3	156.0	21.896	32.4092
İNR takip süresi (gün)	60	3	390	37.72	66.859
Geliş PT (sn)	60	17.30	300.00	93.6067	85.88138
Geliş İNR	60	1.39	50.00	13.4228	14.85748
Geliş aPTT (sn)	60	24.40	300.00	75.0383	55.33963
Hg (gr/dl)	60	3.60	16.60	9.3328	3.06954
Htc (%)	60	10.90	45.97	27.5475	8.89899

Tablo 2. Kanama türüne göre tanımlayıcı istatistikler ve karşılaştırma sonuçları

	Kanama türü												p
	Major kanama				Minor kanama				Fetal kanama				
	Ort	St. Sapma	Mak.	Min.	Ort	St. Sapma	Mak.	Min.	Ort	St. Sapma	Mak.	Min.	
Yaş	53.32	17.28	80	20	51.94	17.43	85	18	69.00	4.24	72	66	.401
Kullanım süresi(ay)	17.22	22.42	72	1	23.10	35.02	156	0	60.50	84.15	120	1	.045
İNR takip süresi(gün)	55.36	98.68	390	3	23.45	19.61	90	4	52.50	53.03	90	15	.190
Geliş PT(sn)	139.38	103.54	300.00	29.60	58.34	48.85	236.00	17.30	103.30	88.67	166.00	40.60	.001
Geliş İNR	21.66	18.03	50.00	2.65	7.14	7.95	38.44	1.39	14.13	13.97	24.00	4.25	.001
Geliş PTT(sn)	86.50	45.13	183.00	24.40	60.90	46.54	277.00	30.50	165.00	190.92	300.00	30.00	.012
Hg(gr/dl)	8.04	2.42	12.00	4.10	10.64	2.84	16.60	3.85	3.89	.40	4.17	3.60	.000
Htc(%)	23.55	6.93	35.50	12.60	31.50	8.18	45.97	11.40	12.35	2.05	13.80	10.90	.000
MCV (fl)	81.61	5.96	90.30	70.50	83.00	6.13	97.00	69.90	86.00	25.46	104.00	68.00	.578

Gereç ve Yöntem

Çalışmaya Mart 2008-Mart 2009 tarihleri arasında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesine oral antikoagülan kullanan ve kanama komplikasyonu ile başvuran 27'si bayan 30'u erkek olmak üzere toplam 60 hasta dâhil edildi. Hastalarda yaş, cinsiyet, kullanım süresi (ay), kullanım dozu (mg/gün), takip sıklığı (gün), birlikte kullandığı ilaçlar, kanama lokalizasyonu, verilen tedavi, kan replasman sayısı ve kanamanın kontrol altına alınma süresine bakıldı.

Kanama türü major kanama ve minör kanama olarak gruplandırıldı. Major kanama grubuna kafa, göz ve batin içi kanama, retroperitonal ve intraabdominal kanama, perikardiyal kanama, invaziv işlem gerektirecek düzeyde kanama, sistolik basıncın 90 altına düşüren veya hemoglobinde 2 birim düşüklüğü sebep olan ve 3 üniteden fazla kan ürünü transfüzyonu gerektiren

gastrointestinal kanama ile gelen hastalar alındı. Bu kriterlerin dışındaki kanama ile gelen hastalar minör kanama grubuna alındı. Majör kanama ile gelen kanama nedeniyle kaybedilen hastalar fatal kanama olarak ayrı gruplandırıldı.

Hastalar İNR takibi düzenli ve düzensiz olarak iki gruba ayrıldı. İlk hafta 3 kez, ikinci hafta 2 kez, 4 hafta boyunca haftada bir, 2 ay 2 haftada bir ve sonra 4-6 hafta aralıkla İNR takibi yapan hastalar düzenli ve bunun dışında İNR takibi yapan hastalar düzensiz olarak sınıflandırıldı.

Warfarin dışında hastaların kullandıkları ilaçlar warfarinin etkisini artıran, azaltan ve etkisiz ilaçlar olarak sınıflandırıldı.

Hemogram fotometrik yöntemle, PT, İNR, aPTT ise clot based yöntem ile çalışıldı.

Sürekli değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemede Spearman korelasyon analizi, kategorik değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemede ise iki yönlü tablolarda Ki-kare testi yapıldı. Yapılan tüm istatistik analizlerde

anlamlılık düzeyi olarak % 5 alınmış ve hesaplamalar SPSS istatistik paket programında yürütülmüştür.

Bulgular

Çalışmamıza 27'si bayan 33'ü erkek olmak üzere toplam 60 hasta alındı. Hastaların 30'u kalp kapak replasmanı, 13'ü vasküler tromboz, 3'ü kardiyak tromboz, 13'ü atriyal fibrilasyon, ve 1'i pulmoner empoli nedeniyle warfarin kullanmaktaydı. Hastaların ortalama; yaş, warfarin kullanım süresi, İNR takip süresi, başvuru PT, İNR, aPTT, Hb, ve Htc değerleri tablo 1'de verilmiştir.

Hastalarımızda en sık üst gastrointestinal kanaması 20 (%33,3) görüldü. Bunu sırasıyla mukozal kanama 13 (%21,7), üriner sistem kanaması 8 (%13,3), batın içi kanama 6 (%10), vajinal kanama 6 (% 10), kafa içi kanama 3 (% 5), alt gastrointestinal kanaması 2 (%3,3), perikardiyal kanama 1 (%1,7) ve kas içi hematoma (% 1,7) takip etti.

Olguların 27 (%45)'si majör kanama, 33 (% 55)'ü minör kanama ile geldi. Majör kanamayla gelen hastalardan 2 (%3,3)'si fatal sonuçlandı. Majör kanamalı olgularda en sık görülen kanama yeri üst gastrointestinal sistem (n:11 (%44)) idi. Minör kanama ile kliniğimize başvuran hastalarda ise en sık görülen kanama yeri mukozal kanama 13 (%39,4) idi. Ortalama geliş Hg ve Htc değerleri kanama tipleri arasında karşılaştırıldığında Fatal kanamalı hasta grubu ile minör kanamalı hasta grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı fark görüldü (p <0,05). Olguların kanama türüne göre tanımlayıcı istatistikleri tablo-2 de gösterilmiştir.

Hastaların 37 (%61,7)'si İNR takiplerini düzenli olarak yaptırmıştı, 23 (%38,3)'ünün ise İNR takipleri düzensizdi. Hastaların geliş İNR değerlerine bakıldığında 11 (%19) 'i 0-2,9 arasında, 26 (%43)'si 3-10 arasında, 23 (%38) 'ü 10'nun üzerindeydi. İNR takibi düzenli hastaların %59 (22)'ü minör kanama, % 41 (15) 'i majör kanama ile gelirken İNR takibi düzensiz olan hastaların % 47 (11)'si minör kanama, % 53 (13)'ü ise majör kanama ile geldi. Ortalama geliş İNR değerleri kanama tipleri arasında istatistiksel olarak karşılaştırıldı. Fatal ve majör kanamayla gelen hastaların ortalama geliş İNR değeri minör kanamayla gelen hastalarla karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark görüldü (p <0.05).

İNR takibi düzenli ve düzensiz gruplar sırasıyla %32,4 (12), %34,8 (8) en sık üst gastrointestinal kanama ile başvurdu. İNR değeri 0-2,9 arasında olan hastalarda en sık görülen kanama mukozal kanama (%54,5) iken İNR değeri 3-10 arasında ve 10'nun üstünde olan hastalarda ise

gastrointestinal kanama (sırasıyla %38,5, %30,4) idi.

Hastaların 45'i (%75) warfarinin etkisini artıran en az bir ilaç kullanıyordu. Warfarinin etkisini artıran ilaç kullanan hastaların 16 (%35,6) 'sı majör kanama, 27 (%60)'si minör kanama ile başvurdu. Warfarinin etkisini artıran ilaç kullanan hastaların 2 (%4,4)'si ölümle sonuçlandı. Kanama tipi grupları arasında karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark görülmedi.

Tedavide olguların tümünde oral antikoagulan kesildi. Olguların %21,7 (13) 'si yalnızca takip, %75 (45)'ine kan ürünü transfüzyonu (taze donmuş plazma, eritrosit, tam kan), %3,3 (2) 'üne kan ürünü transfüzyonu ve K vitamini tedavisi uygulandı. Toplam 240 ünite kan ürünü (124 ünite TDP, 48 ünite taze kan, 68 ünite eritrosit) transfüzyonu yapıldı. Hasta başına ortalama replasman sayısı 5,1 ünite (0-15) idi.

İNR takibi düzenli olan hastaların %73 (27)'ü kan ürünü transfüzyonu, %27 (10)'si yalnızca ilaç kesilerek tedavi edilirken, İNR takibi düzensiz olan hastaların %73,9 (7)'ü kan ürünü transfüzyonu, %8,7 (2)'si kan ürünü transfüzyonu ve K vitamini, % 17,4 (4)'ü yalnızca ilaç kesilerek tedavi edildi. Geliş İNR değeri 0-2,9 olan hastaların %63,6 (7)'sine, İNR değeri 3-10 arasında olan hastaların %73 (19)'üne, İNR değeri 10 > olan hastaların %78,3 (18)'üne tedavide kan ürünü transfüzyonu verildi.

Majör kanamalı hastaların %96 (24)'sine, minör kanamalı hastaların %60 (20)'ine tedavide kan ürünü transfüzyonu yapıldı. Bu oran istatistiksel olarak anlamlıydı. (p <0,05).

Minör kanamalı hastaların %39,4 (13)'ü warfarin kesildikten sonra kanama duruncaya kadar sadece takip edildi. Majör kanamalı hastalara ortalama 6,9 (3-15) ünite, minör kanamalı hastalara ortalama 1,3 (1-4) ünite kan ürünü transfüzyonu yapıldı. Majör kanamayla gelen 2 hasta sırasıyla 11 ve 12 ünite kan ürünü transfüzyonu yapılmasına rağmen ölümle sonuçlandı.

Hastaların % 75 'ine tedavide taze donmuş plazma transfüzyonu yapıldı. Hastaların % 35'ine tedavide taze tam kan transfüzyonu yapıldı.

Kanamayı kontrol altına alma süresi majör kanamalı hastalarda ortalama 3 gün (2-7), minör kanamalı hastalarda ortalama 1,5 gün (0-4) idi. Majör ve minör kanamaların kontrolü için geçen ortalama zaman arasında istatistiksel olarak anlamlı fark görüldü (p <0,05)

Özellikler arasında ilişki olup olmadığını saptamak için yapılan korelasyon analizinde: yaş ile ortalama PT değeri (r=0.27,p<0.05) arasında,

Tablo 3. Özellikler arasındaki Spearman korelasyon katsayıları

	Yaş	WKS	TS	PT	İNR	aPTT	Hg	Htc	RS	KKS
Yaş	1									
Warfarin kullanım süresi(WKS)	.111	1								
Takib süresi (TS)	.083	.666**	1							
PT	.278*	-.087	.117	1						
İNR	.243	-.049	.129	.990**	1					
aPTT	.122	-.131	.071	.827**	.830*	1.				
Hg	.049	-.032	-.320*	.229	-.241	-.122	1			
Htc	.049	.001	-.287*	.221	-.233	-.124	.992*	1		
Replasman sayısı (RS)	.058	-.002	.180	.486**	.516*	.347**	.545*	.557*	1	
Kanamayı kontrol altına alma süresi (KKS)	.032	-.015	.012	.395**	.410*	.292*	-.255	.274*	.721**	1

* :p<0.05. **: p<0.01

İNR takip süresi ile ortalama geliş Hg($r=0.32, p<0.05$) ve Htc($r=0.28, p<0.05$) arasında, ortalama İNR değerinin tedavide verilen kan replasman sayısı($r=0.4, p<0.01$) ve kanamayı kontrol altına alma süresi($r=0.395, p<0.01$) arasında anlamlı bir korelasyon saptandı (Tablo 3).

Tartışma

Esas kullanım amacı tromboembolik olayları önlemek olan warfarinin en sık görülen ve en önemli yan etkisi kanamadır. Oral antikoagülan kullanımına bağlı kanama komplikasyonu insidansı literatürde %0,8–3,5 /hasta yılı arasında değişmektedir (8-11). Kanama komplikasyonu ile yaş arasındaki ilişki tam olarak açık değildir. Kanama komplikasyonunun 80 yaşın üzerindeki hastalarda arttığını gösteren yada 40 yaşından sonraki her bir dekatta önemli artış gösterdiğini belirten çalışmalar mevcuttur (12-13). Yapılan bazı çalışmalarda minör kanama komplikasyonu kadınlarda daha sık görülmüştür (13). Yaptığımız çalışmada kanama komplikasyonlarının görülme yaşı ve tipi ile cinsiyet arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark saptanmadı.

Warfarin kullanımına bağlı olarak gelişen kanama komplikasyonlarının bildirildiği büyük hasta gruplarını içeren bir çok çalışmada majör kanamaların odağı gastrointestinal sistem olarak belirtilmiştir. Bu hasta gruplarında warfarin için en önemli kullanım endikasyonu olarak da venöz tromboembolizm ve non-iskemik kalp hastalığı

gösterilmiştir (14-15). Benzer şekilde çalışmamızda en sık saptadığımız kanama yeri üst gastrointestinal sistemdi ve olgularımızın warfarin kullanım nedenlerinin başında kalp kapak replasmanı ve vasküler tromboz gelmekteydi.

Bir çok çalışmada kümülatif majör kanama insidansının warfarin kullanım süresi arttıkça, artığı gösterilmiştir (16-17). Bizim çalışmamızda hastaların ortalama warfarin kullanım süresi minör kanamalılarda, majör kanamalılarda ve fatal kanamalılarda sırasıyla 23,1 ay, 17,2 ay ve 60,5 ay idi. Ortalama warfarin kullanım süresi ile kanama tipleri arasında yapılan karşılaştırma istatistiksel açıdan anlamlıydı ($p < 0.05$).

İNR'deki artış kanama riskini artırmaktadır (18). Çalışmamızdaki majör ve fatal kanama grubunun ortama İNR değeri minör kanama grubuna oranla daha yüksekti.

Warfarinin etkisini artıran ilaç kullanımı kanama riskini artıran diğer önemli bir faktördür (19-20). Çalışmamızda olguların %75'i NSAİ, antiagregan, sefalosporinleri veya metronidazol gibi warfarinin etkisini artıran en az bir ilaç kullanıyordu. Warfarinin etkisini arttıran en az bir ilaç kullanan hastaların 16'sı majör kanama, 27'si minör kanama ile başvurdu. Kanama komplikasyonu ile kaybedilen iki hastada warfarinin etkisini arttıran ilaç kullanıyordu.

Oral antikoagülan kullanan ve minör kanama komplikasyonu ile başvuran hastalara K vitamin 2–5 mg oral, sc, iv veya 6–12 saat arayla INR

takibi ve gerektiğinde kan ürünü transfüzyonu önerilirken, majör kanama ile gelen hastalara 2–4 ünite TDP veya TDP ile birlikte 2–5 mg vitamin K sc veya iv tedavisi verilmesi önerilmektedir (7,21). Bizim çalışmamızda olguların tümünde öncelikle oral antikoagulan kesildi. Minör kanamalı hastaların %39,4'ü (13) warfarin kesildikten sonra kanama duruncaya kadar sadece takip edildi. Majör kanamalı hastalara ortalama 6,96 (3-15) ünite, minör kanamalı hastalara ortalama 1,3 (1-4) ünite kan ürünü transfüzyonu yapıldı. INR 'si yüksek olan veya majör kanama ile başvuran hastaların transfüzyon ihtiyacı daha fazlaydı ve kanamanın kontrol altına alınması için gereken süre daha uzundu.

Sonuç olarak; çalışmamızda gelişen kanama komplikasyonlarının warfarin kullanım süresi, yüksek İNR değeri ve warfarin dışı ilaç kullanımı ile ilişkili olduğu görüldü.

Evaluation of patients complicated with bleeding during oral anticoagulant therapy

Abstract

Warfarin is the most commonly used oral anticoagulant around the world. The most important complication of warfarin is bleeding. This study was conducted to evaluate the patients admitted to our hospital with bleeding complications during the course of warfarin therapy. Sixty patients (27 female, 30 male) were enrolled into this retrospective study. The patients were evaluated according to their age, gender, duration of the therapy (months), the doses (mg/day), follow-up periods, co-administered drugs, bleeding localization, treatments, amount of blood transfusions, duration of bleeding, and PT, INR and aPTT. Mean duration of anticoagulant use was 21.8 ± 32.4 months (0.5–156), mean INR follow-up duration of was 37.7 ± 66.8 (3–390) days. The most common indication of warfarin was cardiac valve replacement. Mean warfarin dose was 5.1 mg/day. The most frequent bleeding localization was upper gastrointestinal tract. Twenty seven (44.5%) of the patients had major bleeding, and 32 (55%) had minor bleeding. Two patients (3.3%) died due to fatal bleeding. INR, Hb and Htc levels at the admission, types of treatment modalities and duration of bleeding were different among bleeding types (p<0.05). Forty five patients (75%) had been using at least one other drug in addition to warfarin. Thirty seven (61.7%) of the patients had their regular INR checks. In this study we found that the bleeding complications of warfarin were associated with the duration of treatment, high INR and concomitant drug use.

Key words: Warfarin, bleeding

Kaynaklar

1. Fareed J, Hoppensteadt DA, Bick RL. An update on heparins at the beginning of the newmillenium. *Semin Thromb Hemost* 2000; 26:5-21.
2. Hoffman Mionroe DM. A cell-based model ofhemostasis. *Tromb Haemost* 2001; 85:958-965.
3. Kern WF. Hemostasis and thrombosis, PDQ Hematology, 2002 BC. Decker Inc. Hamilton London, chapter 20; p 381-429.
4. Schulman S. Oral anticoagulation. *Williams Hematology*, 2001, Part X, Chapter 132; p 1777-1792.
5. Monagle P, Michelson AD, Bovill E, Andrew M. Antithrombotic therapy in children. *Chest* 2001; 119:344-370.
6. Hirsh J, Dalen J, Anderson DR, Poller L, Bussey H, Ansell J, et al. Oral anticoagulants: mechanism of action, clinical effectiveness, and optimal therapeutic range. *Chest* 2001; 119:8-21.
7. Ansell J, Hirsh J, Dalen J, Bussey H, Anderson D, Poller L, et al. Managing oral anticoagulant therapy. *Chest* 2001; 119:22-38.
8. Duncan JM, Cooley DA, Reul GJ, Ott DA, Hallman GL, Frazier OH, et al. Durability and low thrombogenicity of the St. Jude Medical valve at 5-year follow-up. *Ann Thorac Surg* 1986; 42:500-505.
9. Fernandez J, Laub GW, Adkins MS, Anderson WA, Chen C, Bailey BM, et al. Early and late-phase events after valve replacement with the St. Jude Medical prosthesis in 1200 patients. *J Thorac Cardiovasc Surg* 1994; 107:394-406.
10. Kratz JM, Crawford FA Jr, Sade RM, Crumbley AJ, Stroud MR. St. Jude prosthesis for aortic and mitral valve replacement: a ten-year experience. *Ann Thorac Surg* 1993; 56:462-468.
11. Arom KV, Nicoloff DM, Kersten TE, Northrup WF 3rd, Lindsay WG, Emery RW. Ten years' experience with the St. Jude Medical valve prosthesis. *Ann Thorac Surg* 1989; 47:831-837.
12. Fihn SD, Callahan CM, Martin DC, et al. The risk for and severity of bleeding complications in elderly patients treated with warfarin. The National Consortium of Anticoagulation Clinics. *Ann Intern Med*. 1997; 126:660-661.
13. van der Meer FJ, Rosendaal FR, Vandenbroucke JP, Briët E. Bleeding complications in oral anticoagulant therapy. An analysis of risk factors. *Arch Intern Med* 1993; 153:1557-1562.
14. Landefeld CS, Beyth RJ. Anticoagulant-related bleeding: clinical epidemiology, prediction, and prevention. *Am J Med* 1993; 95:315-328.

15. Palareti G, Leali N, Coccheri S, Poggi M, Manotti C, D'Angelo A, et al. Bleeding complications of oral anticoagulant treatment: an inception-cohort, prospective collaborative study (ISCOAT). Italian Study on Complications of Oral Anticoagulant Therapy. *Lancet* 1996; 348:423-428.
16. Kucher N, Castellanos LR, Quiroz R, Koo S, Fanikos J, Goldhaber SZ. Time trends in warfarin-associated hemorrhage. *Am J Cardiol* 2004; 94:403-406.
17. Landefeld CS, Goldman L. Major bleeding in outpatients treated with warfarin: incidence and prediction by factors known at the start of outpatient therapy. *Am J Med* 1989; 87:144-152.
18. Veeger NJ, Piersma-Wichers M, Tijssen JG, Hillege HL, van der Meer J. Individual time within target range in patients treated with vitamin K antagonists: main determinant of quality of anticoagulation and predictor of clinical outcome. A retrospective study of 2300 consecutive patients with venous thromboembolism. *Br J Haematol* 2005; 128:513-519.
19. Fitzmaurice DA, Blann AD, Lip GY. Bleeding risks of antithrombotic therapy. *BMJ* 2002; 325:828-831.
20. Oden A, Fahlen M. Oral anticoagulation and risk of death: a medical record linkage study. *BMJ* 2002; 325:1073-1075.
21. Pekçelen Yüksel. Tromboz ve antitrombotik tedavi. Nobel Tıp Kitapevleri, Klinik Hematoloji 2003; 22:393-404.

Kronik Lomber Disk Hernili Hastaların Tedavisinde Tens ile Elektroakupunktur Tedavisinin Karşılaştırılması

Fahrettin Demirdağ*, Levent Ediz**, Ali Özgür***, İbrahim Tekeoğlu**

Özet

Amaç: Bu prospektif klinik çalışmada lomber disk hernisi tanısı almış hastalarda TENS ile elektroakupunktur tedavi etkinliğini değerlendirmek ve karşılaştırmak amaçlanmıştır.

Yöntem: En az üç ay ve daha uzun süre bel ağrısı olup da; kronik lomber disk hernisi tanısı alan, yaşları 20 ile 50 arasında değişen 60 hasta (30 kadın ve 30 erkek) randomize olarak iki gruba ayrıldı. Birinci gruptaki 30 hastaya TENS, ikinci gruptaki 30 hastaya da elektroakupunktur tedavisi haftada üç kez 20 dakika, toplamda 15 seans olarak uygulandı. Hastalarda tedavi öncesi, tedaviden hemen sonra ve tedavi bitiminden bir ay sonra sırasıyla EPZ (El-Parmak Zemin Mesafesi), DBK (Düz Bacak Kaldırma), Valleix Noktaları Hassasiyeti, VAS (Visual Analog Skala), Oswestry Ağrı Dizabilite Formu ve Bel Ağrısı Sonuç Skalası ölçümleri yapıldı. Elde edilen sonuçlar gruplar arası ve her iki grup kendi içinde istatistiksel olarak karşılaştırıldı.

Bulgular: EPZ, DBK, Valleix Nokta Hassasiyeti, VAS, Oswestry Ağrı Dizabilite Formu ve Bel Ağrısı Sonuç Skalası değerlerinde karşılaştırılan iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı ($p>0,05$). Her iki grupta kendi içinde yapılan karşılaştırmalarda tüm parametrelerde tedavi öncesine göre, tedaviden hemen sonra istatistiksel olarak anlamlı düzelmeler saptandı ($p<0,05$). Bu anlamlı düzelmeye tedavi bitiminden bir ay sonra yapılan değerlendirmelerde de devam etmekteydi ($p<0,05$).

Sonuç: Sonuç olarak hem TENS hem de elektroakupunktur lomber disk hernisi tedavisinde etkili bulunmuştur. Fizik tedavi modaliteleri ile kombine veya tek başına kullanılabilen TENS ve elektroakupunkturun bu alanda yararlı bir uygulama olduğu kanısına varılmıştır.

Anahtar kelimeler: Elektroakupunktur, TENS, bel ağrısı, diskal herni.

Bel ağrısı tüm toplumlarda, her dönemde, insanoğlunun sık karşılaştığı bir hastalıktır. Toplumların gelişmesine paralel olarak yıllar içinde giderek epidemik bir özellik kazanmıştır (1). Bel ağrısını yaşam boyu görülme sıklığı %80, yıllık insidansı %2 ve prevalansı da %15-19 arasında değişmektedir (2).

Bel ağrısı tanı ve tedavi gideri, sakatlığı, oluşturduğu iş gücü kaybı ile maliyeti yüksek bir hastalık grubunu oluşturmaktadır. Lomber disk hernileri, mekanik bel ağrıları içinde büyük bir oranı oluştururlar. Tedavilere karşı dirençliliği ve bu sebepten oluşan yüksek maliyet açısından da ayrı bir önem arz eder.

Lomber disk hernilerinde tedavi amacı; ağrıyı kontrol altına almak, fonksiyonel aktiviteyi artırmak, iş gücü kaybını azaltmak, sakatlığı önlemek ve kronik olgularda rehabilitasyonu sağlamaktır. Disk cerrahisinin yüksek maliyeti ve riski, konservatif tedavi yöntemlerinin önemini günümüzde daha belirgin bir hale getirmiştir. Scheer ve Kang yaptıkları çalışmalarda, disk hernilerinde uyguladıkları konservatif tedavilerle yüksek oranda (%90-95) iyileşme tespit etmişlerdir (3, 4).

Bu çalışmada amaç; fizik tedavi modalitelerinden olan TENS ile batıda son yıllarda daha sık kullanılmaya başlanan elektroakupunktur fonksiyonel rehabilitasyon ve analjezik yönüyle değerlendirmek ve birbiriyle karşılaştırmaktır.

Gereç ve Yöntem

Bu çalışma, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon polikliniğine baş vuran, en az 3 aydır lomber disk hernisine bağlı kronik bel ağrısı tanısı almış 60 hasta üzerinde yapılmıştır. Tanılar klinik ve radyolojik (direkt grafi ve MRG (veya CT)) değerlendirme sonucu konuldu. Çalışmaya alınan

* SB Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü, Elazığ.

** YYU Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD, Van.

*** Özel Ufuk Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü, Elazığ.

Yazışma Adresi: Yrd. Doç. Dr. Levent Ediz

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD, YYU Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Van.

Telefon: 0 507 9951732

E-mail: leventediz@gmail.com

60 hastanın 30'una TENS, 30'una elektroakupunktur tedavisi uygulandı. Çalışma etik kurul tarafından kabul edildi. Çalışma Helsinki deklarasyonuna göre yapıldı.

Elektroakupunktur uygulamasında cihaz olarak Acuset SMS-205, 5 kanal 1-200 Hz ayarlanabilir frekanslı akupunktur stimülatörü kullanıldı. Üç kanal ve beş elektrottan düşük frekanslı (1-4 Hz), akım şiddeti hafif ağrı duyusuna neden olacak şekilde devamlı elektrik stimülasyonu uygulandı. Akupunktur iğneleri olarak tek kullanımlık, steril iki uçlu gümüş vücut iğneleri idi. TENS tedavisinde cihaz olarak CLİNİTENS marka kullanıldı. Yüksek frekanslı, kısa akım geçiş süreli ve düşük amplitüdü uyarı verildi. Frekansın genellikle 50- 100 Hz, dalga genişliği 200 mikrosaniye kadar ve amplitüd yoğunluğu ise kontraksiyon oluşturmadan, aşırı rahatsızlık hissi vermeden ve hafif karıncalanma oluşturacak şiddette -100 mA arasında olmasına dikkat edildi.

Çalışmaya alınma kriterleri; En az üç ay ve daha uzun süre ağrılı olan 20-50 yaş arası kişiler, daha önceki tedavileri gözetilmeksizin çalışmaya alındılar. Kadın erkek ayrımı yapılmadı. Çalışmaya alınmama kriterleri; Omurgayı etkileyen sistemik ve romatizmal hastalığı olanlar (Multiple Myeloma, Ankilozan Spondilit, fibromiyalji, kemiğe metastaz gibi), hipertansiyonu olan hastalar, rutin laboratuvar tetkiklerinde önemli bir patoloji saptananlar (karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu, tiroid fonksiyon bozukluğu olan hastalar, diyabet, akut faz reaktanları ve sedimentasyonda yükseklik saptananlar) ve son 6 ay içerisinde herhangi bir vücut bölgesi için fizik tedavi alan hastalar çalışmaya alınmadılar. Ayrıca 2 yıldan daha uzun süren patolojisi olan olgular homojen grup oluşturma zorluğu nedeniyle çalışmaya dahil edilmedi.

Çalışmaya alınan hastalara yaş, boy, kilo, şikayetlerinin başlama şekli ve süresi, ağrının yeri ve yayılımı ile parestezinin olup olmadığı sorularak detaylı bir anamnez alındı. Çalışmaya başlamadan önce tüm hastalara; rutin biyokimya hemogram, sedimentasyon, tam idrar tahlili, brusella tahlili, serolojik (ASO, RF ve CRP) testler yapıldı. Önemli bir patoloji saptanan hastalar çalışmaya dahil edilmedi.

Tüm hastalarda algoritme uyararak dönemine göre direkt grafi veya bilgisayarlı tomografi (BT) yada magnetik rezonans (MR) görüntüleme ile lomber bölgenin görüntülemesi yapıldı. Lokomotor muayenede lomber lordoz, skolyozun varlığı, eklem hareket açıklığı, el- parmak ucu zemin mesafesi (EPZ), Valleix noktaları hassasiyeti, duyu muayenesi, kas kuvveti testi, derin tendon refleksleri ve düz bacak kaldırma

(DBK) testi değerlendirildi. Ayrıca bel ve bacak ağrıları için vizüel analog skala (VAS), hastalığa özel fonksiyonel durumları da; "Modifiye Oswestry Dizabilite Sorgulama" ve "Bel Ağrısı Sonuç Skalası" (BAS) ile takip yapıldı. Bunlardan EPZ, DBK, Valleix noktaları hassasiyeti, "Modifiye Oswestry Dizabilite Sorgulama" ve "Bel Ağrısı Sonuç Skalası" sonuçları her grupta kendi içinde ve gruplar arasında ise tedavi öncesine göre, tedaviden hemen sonra ve tedavi bitiminden bir ay sonra değerlendirildi.

TENS tedavi grubuna alınan hastalar, haftada üç kez ve her gün 20 dakika toplamda 15 seans tedavi uygulandı. TENS elektrodları belde ağrılı noktaya ve penferde ise periferik sinirin yüzeyel noktası veya tutulan sinirin dermatomal alanına uygulanmak suretiyle tedavi yapıldı. Tedavide daha önce özellikleri verilen konvansiyonel TENS cihazı kullanıldı. Akupunktur tedavisine alınan hastalara haftada üç kez olmak üzere toplam 15 seans elektroakupunktur uygulandı. Akupunktur noktaları tek kullanımlık çift uçlu gümüş iğnelerle iğnelendi. İlk seansta vazovagal refleks gelişmemesi için elektrostimülasyon yapılmadı. Sonraki seanslarda elektrostimülasyon uygulandı. Her seansta en fazla 6 noktaya iğneleme yapıldı. Tedavi süresi 20 dakika olarak belirlendi. Bele lokalize ağrılarda ağrılı bölge ve yakınındaki lokal noktalara akupunktur uygulandı. Bacağa posteriordan yayılan ağrısı olan vakalara da mesane meridyeninin 49- 61 noktaları ve beldeki diğer ağrılı noktalar iğnelendi. Lateralden yayılan ağrılarda ise safra kesesi meridyeninin 30, 32, 34 ve 39 noktaları ve beldeki ağrılı noktalar iğnelendi.

İstatistiksel analizler SPSS (ver 10.0) paket programında yapıldı. EPZ, DBK ve Valleix nokta hassasiyeti sonuçları her iki grup kendi içlerinde non-parametrik Wilcoxon testiyle, gruplar arasında ise non-parametrik X^2 testiyle istatistiksel olarak karşılaştırıldı. VAS, Oswestry Ağrı Dizabilite Formu ve Bel Ağrısı Sonuç Skalası sonuçları ise gruplar kendi içlerinde ve gruplar arası parametrik t-testiyle istatistiksel olarak karşılaştırıldı.

Bulgular

Hastaların demografik özellikleri tablo 1'de verilmiştir. TENS grubunda 12 kadın 18 erkek, elektroakupunktur grubunda 16 kadın 14 erkek hasta mevcut idi. Yaş ortalamaları; TENS grubunda 31,05±6,8 yıl ve akupunktur grubunda 36,6±8,7 yıl idi. Boy ortalamaları; TENS grubunda 168,7±6,9 cm ve akupunktur grubunda 166,0±6,5 cm idi. Kilo ortalamaları; TENS grubunda 72,6±4,9 kg ve akupunktur grubunda

74,7±7,1 kg idi. Hastalık süreleri; TENS grubunda 1,8±0,6 yıl ve akupunktur grubunda 1,4±0,4 yıl idi. Demografik özellikler açısından istatistiksel olarak her iki grupta anlamlı bir fark saptanmadı ($p<0.05$). Olguların diskal hernilerinin seviye ve lokalizasyonu Tablo 2 de verilmiştir. EPZ, DBK ve Valleix nokta hassasiyeti, VAS, Oswestry Ağrı Dizabilite Formu ve Bel Ağrısı Sonuç Skalası formunun değerlendirilmesi: Tedavi sonrası ve tedavi

bitiminden bir ay sonra sonuçlar değerlendirilip gruplar kendi içlerinde ve gruplar arası karşılaştırıldı (tablo 3). Tedaviden hemen sonra her iki grupta düzelme istatistiksel olarak anlamlı bulundu (tablo 3, grafik 1, grafik 2) ($p<0,05$). Bu anlamlı düzelme, TENS grubunda daha fazla idi. Gruplar arası karşılaştırıldığında istatistiksel olarak aralarında anlamlı fark bulunmadı (tablo 3) ($p>0,05$).

Tablo 1. Hastaların Demografik Özellikleri

	Tens	Akupunktur	Toplam	P değeri
Hasta Sayısı	30	30	60	>0.05
Kadın	12	16	28	>0.05
Erkek	18	14	32	>0.05
Ortalama yaş	31,03±6,8	36,6±8,7	33,82±7,5	>0.05
Ortalama boy	168,7±6,9	166,0±6,5	167,35±6,7	>0.05
Ortalama kilo	72,6±4,9	74,7±7,1	73,65±6,0	>0.05
Hastalık süresi	1,8±0,6	1,4±0,4	1,6±0,5	>0.05

Tablo 2. Hastalarda Disk Hernilerin Seviye ve Lokalizasyonu

		Tens	Akupunktur	Toplam	%
Seviye	L ₃ -L ₄	3	2	5	8
	L ₄ -L ₅	14	15	29	48
	L ₅ -S ₁	13	13	26	44
	Toplam	30	30	60	100
Lokalizasyon	Posterolateral	14	13	27	45
	Posteronsantral	19	10	19	31
	Diğerleri	7	7	14	24
	Toplam	30	30	60	100

VALL. HASS. (+)

Grafik 1. Valleix Noktaları Hassasiyetinin gruplara göre değişimsel grafiği.

OSW Aritmetik Ort. Değerleri

Grafik 2. Grupların OSW aritmetik ortalama değerlerinin değişim grafiği.

Tablo 3. TENS ve Akupunktur Tedavi Gruplarının, VAS, OSW ve BAS Değerlerinin Karşılaştırılması

	GRUP*	ORT± SD	Grup içi karşılaştırma (t testi)	Gruplar arası karşılaştırma (t testi)
VAS T.Ö	TENS	2,7±0,6569		p>0,05
	EA	3,00±0,6489		
VAS-T.H. SONRA	TENS	2,1±0,7881	p<0,05	p>0,05
	EA	2,10±0,6407	p<0,05	
VAS-T. 1 AY SONRA	TENS	2,10±0,07881	p<0,05	p>0,05
	EA	2,15±0,5871	p<0,05	
OSW T.Ö	TENS	25,05±5,5581		p>0,05
	EA	26,05±7,9371		
OSW-T.H. SONRA	TENS	22,40±5,7161	p<0,05	p>0,05
	EA	22,35±6,4749	p<0,05	
OSW-T. 1 AY SONRA	TENS	22,30±6,5623	p<0,05	p>0,05
	EA	22,50±6,0828	p<0,05	
BAS -T.Ö	TENS	44,60±6,7777		p>0,05
	EA	42,65±7,4217		
BAS - T.H. SONRA	TENS	47,45±6,9546	p<0,05	p>0,05
	EA	46,95±6,3700	p<0,05	
BAS-T. 1 AY SONRA	TENS	48,05±7,5147	p<0,05	p>0,05
	EA	47,25±5,9194	p<0,05	

VAS: Visual Analog Skala T.H.S: Tedaviden hemen sonra OSW: Oswestry Ağrı Sorgulama BAS: Bel ağrısı Sonuç Skalası
EA: Elektroakupunktur T.Ö: Tedavi öncesi

Tartışma

Bu çalışmada kronik lomber disk hernisi tanısı almış hastalarda tedaviden sonraki bir aylık takip süresince TENS ile elektroakupunktur tedavisinin her ikisinin de etkili olduğu ve birbirlerine bir üstünlüklerinin olmadığı bulundu.

Tüm dünya nüfusunun %85'lik bir bölümünün yaşam süreleri boyunca en az bir kez bel ağrısı geçirdiği bildirilmektedir. Bu sık rastlanan klinik problemlerin nedenleri lomber omurga yanında lomber omurga dışındaki değişik patolojilere de bağlı olabileceği gibi psikolojik kaynaklı da olabilmektedir. Hastaların büyük çoğunluğunda özgül etyolojiyi tam olarak belirlemek, ağrının kaynağını ortaya çıkarmak mümkün değildir (5).

Tulder ve arkadaşları (6) akupunktur ile ilgili literatür yayınları toplayıp bel ağrısı tedavisinde etkinliğini değerlendirmişlerdir. Çalışma verilerinde bu çalışmanın sonuçlarına

benzer olarak akupunkturun TENS'den daha etkin olmadığı şeklinde kanaat bildirmişlerdir. Ancak akupunkturun bel ağrısı tedavisinde yararlı olduğunu da ayrıca bildirmişlerdir. Lehmann (7) kronik mekanik bel ağrılı 53 hasta üzerinde yaptığı çalışmada birinci gruba TENS, ikinci gruba plasebo, üçüncü gruba da elektroakupunktur uygulamış, tedavi bitiminde ve tedavi bitiminden altı ay sonraki kontrolde elektroakupunktur grubunda diğer gruplara göre ağrı skorunda anlamlı düzelme saptamıştır. TENS ile akupunktur grubu arasında ise ağrı skoru yönünden anlamlı bir fark olmadığını bildirmiştir.

Gadsy ve ark. (8) altı farklı çalışmadan elde ettiği özetlerde TENS ve akupunktur benzeri TENS'in kronik bel ağrılı hastalarda ROM'u artırdığı ve ağrıyı azalttığı sonucuna varmışlardır. Bu bulgular destekleyici daha çok sayıda çalışmalara ihtiyaç olduğunu da belirtmişlerdir (8). Çok sayıda bel ağrılı hastayı kapsayan diğer bir metaanaliz çalışmasında akupunktur tedavisi

gören grupta, kontrol grubuna oranla ağrı azalmasında oldukça yüksek değerler istatistiksel olarak anlamlı sonuç bildirilmiştir (9). Marchand, (10) kronik mekanik bel ağrılı 42 hasta üzerinde yaptığı çalışmada birinci gruba TENS, ikinci gruba plasebo TENS uygulamışlar, üçüncü gruba tedavi vermemiştir. Tedavi bitiminden bir hafta sonra TENS grubundaki hastaların ağrıları anlamlı derecede azalmış, ama tedavi bitiminden 3 ve 6 ay sonraki kontrollerde her üç grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığını bildirmiştir.

Sonuç olarak lomber disk hernisi tanısı almış 60 hastada TENS ile elektroakupunktur tedavi sonuçlarının karşılaştırıldığı bu çalışmada, gerek TENS gerekse elektroakupunktur ile alınan sonuçlar; tedavi öncesine göre, tedaviden hemen sonra ve tedavi bitiminden bir ay sonra yapılan değerlendirmelerde istatistiksel olarak anlamlı bulundu ($p<0,05$). Fakat iki tedavi metodu birbiriyle karşılaştırıldığında; hastalarda EPZ' nin düzelmesi, DBK' nin negatifleşmesi ve Valleix hassasiyetin kaybolması, VAS'da düzelme, Oswestry Ağrı Dizabilite Sorgulaması ve Bel Ağrısı Sonuç Skalasında iyileşme parametrelerinde istatistiksel olarak aralarında anlamlı fark bulunmadı ($p>0,05$).

Comparison of the effects of TENS and Electroacupuncture on the treatment of patients with chronic lumbar discal herniation.

Abstract

Aim: *In this prospective clinical study the aim was to evaluate and compare the efficacy of TENS and elektroacupuncture in patients with lumbar discal herniation.*

Method: *Sixty patients (30 males, 30 females) who have low back pain for three months or more and were diagnosed to have lumbar discal herniation allocated into two groups randomly. Age range of the patients was 20-50 years. TENS was applicated to 30 patients of the first group, and elektroacupuncture applicated three times weekly to 30 patients of the second group, in a total 15 sessions, each session lasting 20 minutes. All patients were evaluated at admission, just after the treatment, and one month after the treatment by following parameters; HFF (Hand-Finger Floor Distance), SLR (Smooth Leg Raising), Tenderness of Valleix Points, VAS (Visual Analog Scale), Oswestry Pain Disability Form and Low Back Pain Result Scale.*

Results: *Statistically significant differences were not found in HFF, SLR, Tenderness of Valleix Points, VAS, Oswestry Pain Disability Form and Low Back Pain Result Scale parameters between the two groups ($p>0,05$). There was statistically significant improvement in these parameters just after the treatment compared with admission in both groups ($p<0,05$). This significant improvement continued one month after the treatment ($p<0,05$).*

Conclusion: *In conclusion; in short term both TENS and elektroacupuncture were found efficient in the treatment of lumbar discal herniation. We suggested that both TENS and elektroacupuncture which can be used either combined with other physical therapy modalities or alone are efficient in the treatment of patients with lumbar discal herniation.*

Key words: *Electroacupuncture, TENS, low back pain, discal herniation.*

Kaynaklar

1. Cabot D, Miller IL, Kelley JF. An algorithm for conservative back care. Pain Digest 1994; 4:269-275.
2. Goertz MN. Prognostic indicators for acute low back pain. Spine 1990; 15:1307-1310.
3. Kang JD, Gergoscu HI. Herniated lumbar intervertebral disc spontaneously produce matrix metalloproteinases, nitric oxide, interleukin 6 and prostoglandin E2. Spine 1996; 21:271-277.
4. Takahashi H, Suguna T. Inflammatory cytokines in the herniated disc in lumbar spine. Spine 1996; 21:218-224.
5. Tekeoğlu I, Göksoy T, Gürbüzöğlü N. Bel ağrılı 100 olgunun klinik ve radyolojik yönden değerlendirilmesi. Van Tıp Dergisi 1998; 5:72-75.
6. Tulder MW, Cherkin DC, Berman B, Lao L, Koes BW. The effectiveness of acupuncture in the management of acute and chronic low back pain. A systematic review within the framework of the "Cochrane Collaboration Back Review Group". ACP J Club 2000; 132:23.
7. Lehman TR, Russeli DW. Efficacy of elektroacupuncture and TENS in the rehabilitation of chronic low back pain patients. Pain 1986; 26:277-290.
8. Gadsy JG, Flowerdew MW. Transcutaneous electrical nerve stimulation and acupuncture-like transcutaneous electrical nerve stimulation for chronic low back pain. Cochrane Database Syst Rev 2000; 2:CD000210.
9. Partel M, Gutzwiller F, Paccaud F, Manazzi A. A meta-analysis of acupuncture for chronic pain. Int J Epidem 1989; 18:900-906.
10. Marchand S, Charest J. Is TENS purely a placebo effect? A controlled study on chronic low back pain. Pain 1993; 54:99-106.

Erişkin Tibia Cisim Kırıklarında Kilitli İntramedüller Çivi Uygulamaları

Uğur Türктаş*, M. Nadir Yalçın**

Özet

Amaç: Tibia cisim kırıklı hastalara uygulanan, kilitli intramedüller çivileme yönteminin sonuçları değerlendirildi.

Gereç ve yöntem: Sağlık Bakanlığı Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği ile Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği'nde, Nisan 2005 ile Nisan 2009 tarihleri arasında, 51 erkek ve 24 bayandan oluşan toplam 75 tibia cisim kırıklı hastaya uygulanan, kilitli intramedüller çivileme yönteminin sonuçları değerlendirildi. Lokal etik kurul izni alındı. Değerlendirme Johner ve Wrush Kriterlerine göre yapıldı. Hastaların tamamına, oyma işlemli kilitli intramedüller çivileme yöntemi uygulandı. Bu hastalardan sadece 12'sine dinamizasyon yapıldı. Ortalama ameliyata alınma süreleri 7.6 gün, ameliyattan sonra taburcu olma süreleri 4.8 gün ve mobilize olma süreleri 20 gün idi.

Bulgular: Hastaların tamamında kaynama elde edildi, ortalama kaynama süresi, 17.2 hafta olarak tespit edildi. Johner ve Wrush Kriterlerine göre; %53.3 çok iyi, %26.6 iyi, %13.3 orta, %6,7 kötü sonuç elde edildi.

Sonuç: Uygun olan tibia kırıklarında, oyularak yapılan kilitli intramedüller çivileme yönteminin, ilk tercih tedavi yöntemi olarak uygulanması gerekliliği sonucuna varıldı.

Anahtar kelimeler: Tibia cisim kırıkları , kilitli intramedüller çivileme

Tibia kırıkları, hekimlik tarihinin en eski devirlerinden itibaren bilinen, pek çok tedavi yöntemi denenmiş ve sıklıkla sorunlarla karşılaşılan bir konudur (1). Teknolojinin ilerlemesi ile, tibia kırıklarının pek çoğu yüksek enerjili travmalar sonrasında görülmektedir.

Tibia kırıkları, düşük ve yüksek enerjili travmalar ile direkt ve indirekt mekanizmalarla olur. Krurisin iç ve ön bölgelerinin yumuşak doku desteğinden fakir olması nedeniyle, o bölgelerdeki travmalar sonrasında, açık kırıkların oluşması muhtemeldir. Kırıklar; damar, sinir, bağ yaralanmaları ile birliktelik gösterebilir, nörovasküler muayene ve kompartman sendromu açısından değerlendirilmelidir.

Tedavide amaç, kırığın anatomik redüksiyonda iyileşmesini sağlamak ve en kısa sürede fonksiyonlarını yapar hale getirmektir.

Tibiada ideal redüksiyon, genel olarak 10°lik açılanma kabul edilmiş olsa da (2) Rusel; 5°lik varus-valgus açılanmasını, 10°lik ön-arka açılanmayı, karşı tibia ile 10°lik rotasyon farkını ve 1 cm'ye kadar kısalık farkını kabul etmiş olup distraksiyonu hiçbir şekilde kabul etmemiştir. Ayrıca kırık hattında 5 mm'lik distraksiyonun, kırığın kaynamasını 8-12 aya kadar uzattığını rapor etmiştir (1).

Tibia cisim kırıklarının tedavisinde öncelik, genellikle konservatif yöntemlerdir (1). Ancak konservatif yöntemlerle redüksiyon sağlanamayanlarda, açık kırıklarda, politravmalı hastalarda, damar ve sinir yaralanmalarıyla beraber olan kırıklarda, çok parçalı stabil olmayan kırıklarda genelde cerrahi yöntemler önerilmektedir. Kırığın tespitinde minimal yumuşak doku hasarı oluşturan sistem tercih edilmelidir.

Düşük komplikasyon oranları, stabilizasyondaki başarısı, ameliyat süresinin kısa olması ve erken ameliyat sonrası dönemde yük verebilme avantajlarından dolayı 1980'li yıllardan beri intramedüller çiviler, giderek artan bir yoğunlukta kullanılmaktadır (3).

*YYÜ Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD, Van.

**Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3.Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Ankara.

Yazışma Adresi: Dr. Uğur Türктаş

YYÜ Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD, Van.

E-mail: uturktas@yahoo.com

Gereç ve Yöntem

Sağlık Bakanlığı Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği ile Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği'nde, Nisan 2005 ile Nisan 2009 tarihleri arasında, 51 erkek ve 24 bayandan oluşan toplam 75 tibia cisim kırıklı hastaya uygulanan, kilitli intramedüller çivileme yönteminin sonuçları değerlendirildi.

Tercih ettiğimiz kilitli intramedüller çiviler, kırık bir kemikte temel olarak internal destek ile bükülme kuvvetine karşı oldukça sağlam bir tespit sağlar. Aksiyel kuvvetlere karşı çok fazla kuvvetli olmaması nedeniyle, araştırmacılar, kilit vidası kullanarak aksiyel ve rotasyonel kuvvetlere karşı da dayanma gücü sağlamışlardır (4, 5). İntramedüller çivi endikasyonları şu şekildedir:

1. Tibia kırıklarının primer tedavisinde: Tüm tibia kapalı kırıkları ve tip 3B'ye kadar açık kırıklarda, kırığın eklemden 4 cm uzakta olma şartıyla, ilk seçenek tedavi yöntemidir (6).

2. Tibia kırıklarının sekonder tedavisinde:

-Kaynama gecikmelerinde: Ortalama 20 hafta kaynama belirtisi görülmez ise, kaynamada gecikme düşünülür.

-Kaynamama tedavisinde de aseptik olmak şartıyla, ilk tercihtir. Genelde 8 ay kaynama görülmez ise, kaynamama olarak kabul edilir (7).

-Patolojik kırık profilaksisinde ve kırıklarından sonra kullanılır.

-Düzeltici osteotomilerden sonra da kullanılır.

Çalışmamıza katılan 75 hastanın, 51'i erkek (%68) ve 24'ü kadın (%32) idi. Kırıkların taraf olarak ise; 51 (%68) adet sol taraf, 24 (%32) adet sağ tarafı. Hastalarımızın yaşları 16 ile 73 arasında idi. Ortalama yaş 32,8 olup bu ortalama bayanlarda 31 idi.

Hastalarımızın 6 tanesi Gustilo Anderson sınıflamasına göre Tip-1 açık, 6 tanesi Tip-2 açık kırık idi. Bu hastalara ikili antibiyoterapi uygulandı.

Kırıklarda etiyolojik dağılım ise 15 (%20) adet araç içi trafik kazası (AİTK), 12 (%16) adet araç dışı trafik kazası (ADTK), 39 (%52) adet düşme, üç (%4) adet ateşli silah yaralanması, altı (%8) diğer sebepler idi.

Kırıklar, AO sınıflamasına göre ise; 42 tanesi (%56) basit kırık (A), 19 tanesi (%25,3) kelebek fragmanlı kırık (B), 14'ü (%18,6) parçalı kompleks kırık (C) idi.

Hastaları kırık bölgelerine göre sınıflandırdığımızda, 45 (%60) hastanın tibia 1/3 distalinde, 20 (%26,6) hastanın tibia 1/3 orta hattında, 10 (%13,3) hastanın tibia 1/3 proksimalinde kırık tespit edildi.

Ameliyat kararı, kırığın şekli, yeri, diğer kemiklerdeki kırıkların durumu ve hastanın diğer sistemlerindeki genel durumu değerlendirilerek alındı.

Hastalar uzun bacak alçı atel ile stabilizasyon sağlanarak servisimize yatırıldığında derin ven trombozu profilaksisi için düşük molekül ağırlıklı heparin başlandı.

Ameliyathaneye alındığında hastalara, 1 gr. Cefamezin i.v. olarak uygulandı, normal ameliyat masasında supin pozisyonunda operasyonlar yapıldı. Operasyondan sonra, her iki bacağı elastik bandaj ve elevasyon uygulandı, mobilize olana kadar s.c. düşük moleküllü heparin uygulaması devam etti. 1 gr Cefazol i.v. tedavi 5 gün daha devam etti.

Ameliyat sonrası ilk gün kuadriseps izometrik egzersizleri başlandı. Ayrıca ayak bileği ve diz egzersizleri de gösterildi. Genel olarak 2. ya da 3. gün koltuk değneği yardımı ile hastalar mobilize edildi. Tam kaynamayı takiben desteksiz basması sağlandı. Hastalar 2-8 günler arasında taburcu edildi, ortalama taburculuk süresi 4 gün idi. Kırığın stabilitesine göre ortalama 8-12 haftada kırığın uzağındaki kilit vidasına dinamizasyon yapıldı.

Bulgular ve Sonuç

Kilitli ve oymalı uygulanan, intramedüller çivileme yöntemi ile opere edilen 75 hasta, en kısa 6, en uzun 24 ay, ortalama 12 ay takip edildi. Sonuçlar; Johner ve Wrush kriterlerine göre değerlendirildi (8).

Röntgende, ön-arka ve yan grafilerde, kallus oluşumunun, hastanın tam yük vermesine izin verecek düzeyde olması ve kırık hattının kaybolması, iyileşme olarak kabul edildi. Bununla beraber hastanın, tam olarak yük verebilmesi ve günlük yaşantısına tam olarak dönmesi de iyileşme olarak kabul edildi. 75 hastamızda da tam iyileşme görüldü, bu iyileşme 12 hafta ile 30 hafta arasında gerçekleşti, ortalama iyileşme süresi 17 hafta idi.

Sonuçlar Johner ve Wrush kriterlerine göre; 40 hasta (%53,3) çok iyi, 20 hasta (%26,6) iyi, 10 hasta (%13,3) orta, 5 hasta (%6,6) ise kötü sonuç olarak kabul edildi.

Johner ve Wrush kriterlerine göre kötü olarak değerlendirilen 1 hastamızda, ameliyat sonrası dönemde, peroneal sinir hasarı gelişti, hastaya 4 ay sonra peroneal sinir eksplorasyonu yapıldı, sinir gevşetildi.

Hastalarımızın, olaydan sonra, operasyona alınma zamanları 1-20 gün arasında değişti. Ortalama 7.6 gün idi. Opere edildikten sonra, taburcu olma zamanları ise, 2 gün ile 15 gün

arasında değişmiş, ortalama ise 4.8 gün olarak tespit edildi.

Hastalarımızdan 12'sine, kırık hattına uzak olan kilit vidalarına, dinamizasyon yapıldı, dinamizasyon nedenleri genelde kaynamada gecikme, yeterli kal dokusunun görülmemesi idi, dinamizasyon yapılma süreleri ise, ortalama 3.7 ay olarak belirlendi. Sonrasında tüm hastalarımızda kaynama tam olarak görüldü.

Hastalarımızda, intramedüller çivili vida (kilitli intramedüller çivileme) yapıldığı için, varus ve valgus, anteversiyon ve retroversiyon deformitesi görülmedi, hastalarımızın hiç birinde kısıklık ve rotasyon da yoktu. Sadece bir hastamızda diz eklemine 20 dercelik fleksiyon kısıtlılığı oldu.

Patellar tendonun geçilmesi sırasında, operasyonda iki yöntem uygulandı, patellar tendonun üzerinden tendonu ayırarak ya da tendonun medialinden geçme şeklinde, ancak hastaların hiç birinde diz önü ağrısı olmadığı saptandı.

Parçalı kırığı olan iki hastamızda kırığa bağlı, bir miktar aksama halen mevcut, peroneal sinir hasarı olan hastamızın da, kırık hattında herhangi bir problem olmamasına rağmen, ayağını dorsifleksiyona yeterince getiremediği için, yürürken aksaması mevcut.

Ameliyat sonrası dönemde, yüzeysel enfeksiyonu olan bir hastamıza, yara yerinden alınan kültür sonucuna göre oral antibiyoterapi uygulandı. Hiçbir hastamızda, kaynamama, osteomyelit, derin ven trombozu, kompartman sendromu görülmedi.

Tartışma

Tibia cisim kırıkları, teknolojinin ilerlemesi ve sportif faaliyetlere katılan kişi sayısının artması ile günümüzde en sık görülen uzun kemik kırıkları halini almıştır (9). Tüm kırıkların yaklaşık %15'ini oluşturmaktadır (10). Anatomik yerleşimi nedeniyle, travmalara açıktır. Bu kırıkların sık görülmesi, tedavilerinin önemini artırmıştır (4). Kırıkların büyük kısmını, genç erişkin hastalar oluşturmaktadır. Grutter, yayınladıkları çalışmada, tibia kırıklarının erkeklerde, kadınlara göre iki kat fazla görüldüğünü belirtmiş, ayrıca yaş ortalamasının da 40 olduğunu ifade etmişlerdir (11). Bizim çalışmamızda ise 75 tibia cisim kırığının 51'i erkek ve 24'ü kadın idi, yaş ortalaması ise, 32,8 idi.

Yaklaşık beş asırdır tibia kırıklarına cerrahi uygulansa da, günümüzde halen yapılacak cerrahi operasyon hakkında, ortak bir fikir birliğine varılamamıştır (10). Günümüzde pek çok otorite, tibia cisim kırıklarının tedavisinde, konservatif tedaviyi önermektedir (1). Sarmiento, konservatif

tedavi ettikleri, 780 tibia kırığında, ortalama 17.4 haftada kaynama elde etmişler, %2.56 kaynamama, %1.28 kısıklık bildirmişlerdir (12). Sarmiento, bir diğer yayınında, bacadaki ödemin gerilemesini takiben, yaptığı diz altı yürüme alçısı ile 69 hastada, ortalama 13.6 haftada kaynama elde ettiğini bildirmiştir (2).

Ancak, konservatif tedavinin komplikasyonları da az değildir. Kötü kaynama görülme ihtimali, açık kırıklarda yara bakımının zorluğu, özellikle ayak bileği ve subtalar eklemde oluşan sertlik, işe dönüş süresinin uzun olması ve sosyal sorunlar, konservatif tedavinin dezavantajlarıdır (14). Hooper, konservatif tedavi edilen ve intramedüller çivi ile tedavi edilen hastaları karşılaştırdıkları prospektif çalışmada, konservatif tedavi edilen hastaların %27'sinde ciddi varus veya valgus deformitesi, %9'unda antekurvatum veya retrokurvatum, %46 hastada ise ciddi kısıklık bildirmiştir (15).

Netz, konservatif tedavi ettiği tibia kırıklı hastalarını, ortalama 7 yıl analiz etmiş, %52'sinde, kas güçsüzlüğü ve ayak bileği dorsifleksiyonunda azalma tespit etmiştir (16).

Johner ve Wrush, yüksek enerjili travmalar sonrasında oluşan tibia kırıklarının, cerrahi sonrası komplikasyon oranlarını; grup A kırıklarda %9.5, grup B kırıklarda %18.1 ve grup C kırıklarda %48.3 olarak yayınladılar (8). Aslında, tibia kırıklarında tedavi sonuçlarını etkileyen faktörleri 4 ana grupta değerlendirmişler. Kırık oluş mekanizması, kırıkla beraber oluşan yumuşak doku hasarı, kemikteki parçalanma miktarı, kırıkların deplasman miktarı (4).

Court-Brown, tibia kırıklarının tedavisinde, plak ve vida uygulamasının, gereksiz yumuşak doku hasarına neden olduğu gerekçesiyle sadece, proksimale uzanan cisim kırıklarında kullanılmasını önermektedirler (17).

Tibia kırığı nedeni ile tedavi ettiğimiz 75 hastadan 61'inin kırığı, direkt travma ile oluşmuştu. Yüksek enerji ve direkt travma ile oluşan kırıklar, daha çok erkeklerde görülür (18). Bizim çalışmamızda, 75 hastadan 51'i erkek idi.

Sarmiento ve arkadaşlarının yaptıkları değerlendirmede; indirekt travma ile oluşan spiral kırıklar, düşük enerjili travma sonucu olduğu için, çevre yumuşak doku hasarlanması azdır. Transvers kırıklar, direkt travma sonucu oluşurlar. Çevre yumuşak doku hasarı fazla olabilir. Çok parçalı ve segmenter kırıklar, yüksek enerjili travma sonrasında ortaya çıkar. Yumuşak doku hasarı fazla olduğundan, periosteal kanlanma da azdır ve bu yüzden kaynama problemleri yaşanabilir (18).

Kırığın kaynama sürecini etkileyen en önemli faktörlerden biri de, kırığın ne kadar erken stabil hale getirildiğidir (18). Tibia kırıklarının erken dönemde cerrahi tedavisi, ameliyat sonrası komplikasyon oranını azaltır. Bhandari ve arkadaşları 200 tibia kırıklı hastada, erken cerrahi yapılanlarda, geç yapılanlara oranla daha az cerrahi sonrası komplikasyon olduğunu belirtmişler (9). Ancak bizim çalışmamızda böyle bir fark bulunamamıştır.

Kilitli intramedüller çiviler, yumuşak dokuya ve periosta daha az zarar vermekte, erken harekete ve yük vermeye müsaade etmektedir. Yüklenmenin kırık bölgesindeki, osteojenik aktivitesini artırarak, kaynamayı hızlandırmaktadır. Tespit rijit olduğundan, ameliyat sonrası dönemde dış tespite ihtiyaç olmamaktadır (1).

Tüm avantajlarının yanı sıra, oyma işleminin yapılıp yapılmamasının gerekliliği halen tartışılmaktadır. Oyma işlemi ile kemik-çivi teması genişlemekte ve stabilite artmaktadır ancak, endosteal kanlanmanın bozulduğu ve kaynamanın geciktiği iddiasıyla ve oyma işlemi sırasında gerçekleşebilecek olan yağ embolisi konusu ile sürekli tartışma konusu olmuştur. Ayrıca, oyma işlemini destekleyenler, oyma işlemi yapılmadığı takdirde, stabilitenin yeterli olmayacağı, kaynamanın gecikeceği, çivi ve kilit vidasında kırıkların olabileceğini de, iddia etmektedirler (19).

Klein ve arkadaşları, köpek tibiasında yaptıkları çalışmada, oyularak yapılan intramedüller çivilemede, kortikal kan akımının, %70 oranında azaldığını, oyulmadan yapılanlarda ise, %30 azaldığını gösterdiler (20).

Schemitsch ve arkadaşları, koyun tibialarında, kortikal revaskülarizasyonun, oyularak uygulananlarda 6 haftada, oyulmadan uygulananlarda 12 haftada gerçekleştiğini saptamışlar (21).

Reichert ve arkadaşları, sağlam koyun tibiasını oymuşlar, kortikal kan akımının azaldığını gösterememişler, ancak 30 dakika içerisinde periosteal kan akımının 6 kat arttığını saptamışlar. Bunun sonucunda ise, oyularak yapılan intramedüller çivilemede oluşan intramedüller vasküler hasarın, bu yolla kompanze edileceği sonucuna varmışlar (23).

Tüm bu çalışmalar sonrasında, oyma işleminin, intramedüller kan akımını bozduğu ve dolayısıyla endosteal kan akımının bozulduğu ortak düşünce olmasına rağmen, bu bozulan kan akımının, kemik iyileşmesine ne şekilde etki ettiği, halen belirsizliğini korumaktadır.

Gregory ve arkadaşları, politravmatize 47 hastanın, kapalı tibia kırıklarını, oymadan yapılan

intramedüller çivileme yöntemi ile tedavi etmişler. %87 vakada ilk 6 ayda kaynama elde edilmiş, 2 vakada kaynamada gecikme, 3 vakada kaynamama tespit edilmiş, 3 vakada açılmal deformite, 1 vakada derin ve 1 vakada yüzeysel enfeksiyon tespit edilmiş. Bu sonuçlarla, bu yöntemin, yüksek kaynama oranlarına sahip, başarılı bir yöntem olduğu belirtilmiştir (24).

Blachut ve arkadaşları, 136 kırık tibianın, 73 tanesine oyularak, 63 tanesine oyulmadan intramedüller çivi uygulamışlar. Oyularak yapılanlarda %96, oyulmadan yapılanlarda ise %89 kaynama elde etmişler. Sonuçta ise, kanlanmayı en az oranda bozmasına rağmen, oyulmadan yapılan çivilemede, daha kötü kaynama sonuçları saptanmıştır. Komplikasyonlar açısından da, oyularak yapılan çivilemede, bir dezavantaj tespit edilmemiş olup, çivilemede oyularak yapılmanın mutlak olduğu önerilmiştir (25).

Larsen ve arkadaşları, 45 tibia kırıklı vakada, oyularak uygulananlarda ortalama iyileşme süresinin 16,7 hafta, oyulmadan uygulananlarda ise 25,7 hafta olduğunu bildirmiş. Sonuçta ise, oyularak yapılan intramedüller çivilemeyi tercih etmemizi önermişlerdir (26).

Çivilemede kullanılan çiviler, geometrik özellikleri ile kemiğin uyumu, çivi-kemik temas yüzeyi alanı, kırığın stabilizasyonunu etkileyerek kaynama süresini değiştirebilir. Bu da, stabiliteyi artırabilmek için, mümkün olduğunca geniş çaplı çivi kullanılması gerektiğini gösteriyor.

Çalışmalarda, ortalama iyileşme sürelerini değerlendirdiğimizde, oyularak uygulanan vakalarda, Court-Brown; 25 vakalık serisinde 15.4 hafta, Bone; 47 vakalık serisinde 18 hafta, Wiss ve Stetson; 101 vakalık serisinde 28 hafta olduğunu, bunun yanı sıra oyulmadan yapılan vakalarda, Court-Brown; 25 vakalık serisinde 22.8 hafta, Gregory ve Sanders; 38 vakalık serisinde 23.3 hafta, Riemer; 26 vakalık serisinde 32 hafta olarak bildirmişlerdir (27).

Bizim çalışmamızda ise 75 hastaya, oyularak kilitli intramedüller çivi uygulandı ve ortalama iyileşme süresi 17.2 hafta olarak tespit edildi, bu da literatürle uyumlu idi.

Komplikasyon açısından yayınlar değerlendirildiğinde; kapalı kırıklarda, Court-Brown, oymalı olarak tedavi ettiği serisinde, kaynamama, yanlış kaynama ve enfeksiyon oranlarının %0, kompartman sendromunun %8 olduğunu bildirirken, oymasız serisinde, enfeksiyon oranını %0, kaynamama oranını %20, yanlış kaynama oranını %16 ve kompartman sendromunun %12 olduğunu bildirmiştir (27). Bizim serimizde ise, hepsi oyularak uygulanan tibia kırıklarında, enfeksiyon oranı %6,7 (5

hasta), nörolojik hasar oranı %1,3 (1 hasta) kaynamama oranı %0, yanlış kaynama oranı %0, kompartman sendromu %0 olarak literatüre uygunluk gösterdi.

Sarmiento ve arkadaşlarına göre, intramedüller çivilemenin dezavantajlarından birisi, kronik çivi giriş deliği ağrısıdır (18). Bununla beraber, Lovell ve arkadaşları, yaptıkları çalışmada, patellar tendonun uzunlamasına kesildiği ve patellar tendonun laterale çekildiği iki giriş yönteminin de, diz önu ağrısı açısından bir farklılık göstermediğini bildirmişlerdir (28). Toivanen ve arkadaşları da, benzer sonuçlar elde etmişler (29). Bizim operasyonlarımızda, patellar tendonu her iki biçimde de geçtiğimiz hastalarımız oldu ve bu hastalar arasında, diz önu ağrısı açısından literatüre uygun olarak, belirgin bir fark görülmedi.

Dinamik kilitleme ile, kırığın proksimal ve distal parçalarının daha fazla teması sağlanarak, oluşan kallusun, daha güçlü ve stabil olması sağlanır. Sağlanan yüksek stabilite sayesinde, dış tespit materyaline ihtiyaç kalmamaktadır. Bu durumda, hastanın uzun süre immobil kalması engellenmektedir (5). Dinamik kilitleme ise, aksiyel kısılmayı ve rotasyonel deformiteyi tam olarak önleyemez (30).

Statik kilitleme, parçalı ve segmenter kırıklarda, kemiğin normal boyunu sağlamak ve kısılmasını önlemek amacıyla yapılır. Statik kilitleme, aksiyel, rotasyonel ve bükülme kuvvetlerine karşı direnç gösterir. Statik kilitleme yapılan hastalarda, kaynama gecikmesi varsa, kırığa uzak taraftaki statik vida çıkarılarak, kırık hattında aksiyel yönde mikro hareketlere izin verilir. Böylece kaynamayı hızlandırabilme imkanı sağlanır (30).

Whittle ve arkadaşlarına göre, stabil olmayan cisim kırıklarında, kaynamada gecikmeyi önlemek için, aksiyel planda dinamizasyon yapılmalıdır (31). Bizim çalışmamızda, tüm vakalarda statik kilitleme uygulandı.

Kilit vidaları, intramedüller çivileme uygulamasında bazı dezavantajlar oluşturmaktadır. Özellikle distal vidaların vidalanması için, skopi cihazı ve tecrübe gerekmektedir. Distal vidaların uygulanması, cerrahi süreyi uzatmakta ve skopi nedeniyle maruz kalınan radyasyonun miktarını artırmaktadır. Dinamizasyon için, ikinci bir invaziv yöntem gerekmektedir. Bizim çalışmamızda da, distal vidaların vidalanması cerrahi süreyi ortalama 16 dakika uzattı.

Distaldeki kırığa, oymadan kilitli intramedüller çivileme uygulanırsa, fragmanlar arasında, oldukça düşük aksiyel ve oldukça fazla makaslama gerilimi oluşur. Kırık hattı, proksimal

veya distalde ise, çivi-kemik temas yüzeyi az olur ve makaslama kuvveti fazla görülür. Diyafiz kırıklarında, intramedüller çivileme ile sağlanan rijit medüller stabilite, interfragmanter gerilim oluşumunu, minimuma indirir. Bu da, kırık hattında makaslama kuvvetlerinin oluşumunu engeller.

Kırık uçları arasında, interfragmanter hareket, yürüme sırasında sinüzoidaldir. Dinamizasyon yapıldığında, kırık uçları arasında her planda hareket olur. Erken dinamizasyon ve kırıkta oluşacak olan makro hareketler, kaynamanın ilerleyen dönemlerinde, artan gerilim ve strese bağlı, kallus dokusunda hasar meydana getirebilir. Dinamizasyon işlemi, kırık hattında sıklık mikro hareketleri organize etmeli ve kallus dokusunda sürekli kompresyon sağlayarak, kırık uçları arasında köprüleşmeyi sağlamalıdır (32).

Richardson, erken yük verilip, sıklık hareketlerin ortaya çıkmasının, kallus oluşumunu uyardığı ve en etkili zamanın, ameliyat sonrası 6. hafta olduğunu bildirmiştir (33).

Bu çalışmada ise rutin olarak tüm hastalara dinamizasyon yapılmadı, sadece iyileşmenin geciktiği 12 hastaya uygulandı.

Henley ve arkadaşlarının bildirdiği, redüksiyonun kabul edilebilirlik kriterleri; 10 mm den az kısalık, 5°-7° rotasyon, 10° den az valgus varus ya da ön-arka açılanmadır (30). Lang ve arkadaşlarına göre ise, herhangi bir planda, 5° den fazla açılanma, açılmal deformite olarak kabul edilmiştir (34).

En sık, redüksiyon kabul edilebilirlik kriterleri; ön arka planda 5° den az açılanma, yan planda, 10° den az açılanma, 20 mm den az kısalıktır (35, 36)

Milner ve arkadaşlarının çalışmasında, açılı kaynayan tibia kırıklarının, semptomatik ayak bileği osteoartritine sebep olmadığını açıklamışlardır. Alt ekstremitedeki varus, dizin medialinde osteoartrite neden olsa da, ayak bileği ekleminde, osteoartrite neden olmadığı bildirilmiştir (35). Merchant ve Dietz, 37 tibia kırıklı hastayı, ortalama 29 yıl takip etmişler. Klinik ve radyolojik olarak %92 oranında dizde, % 78 oranında ayak bileğinde iyi veya mükemmel sonuç olduğunu tespit etmişlerdir. Sonuç olarak, açılı kaynayan ekstremitelerde, çevre eklemlerin kırıkta yüzeylerine, kompresif güçler yerine, makaslama kuvvetlerinin yüklendiğini, bu yüklerin de, eklemlerde osteoartrite neden olduğunu savunmuşlardır (36).

Sarmiento'nun bir çalışmasında, ameliyat sonrası dönemde en fazla kısalığın, segmenter ve spiral kırıklarda, sonra oblik kırıklarda olduğunu belirtmişlerdir. Transvers kırıklarda ise bu oranın çok düşük olduğunu yayınlamışlardır (37).

Bu çalışmada ise, hastalarımızda açılı kaynama olmadığı için, buna bağlı eklem sorunlarını değerlendirme imkanımız olmamıştır. Eklem hareket kısıtlılığı ise sadece bir hastamızın dizinde görüldü.

Esas olarak, konu hakkında Waddel ve Reordon'un anlamlı bir çalışması mevcut. Buna göre, tibia kırıklarında seçilecek tedavi yönteminin, avantajları ve dezavantajları, olası komplikasyonları göz önüne alınmalı, tercih edilen tedavi yöntemi, uygulama prensiplerine göre uygulanmalıdır. Diğer uzun kemiklere göre, tibia kırıklarında daha fazla komplikasyon görülebileceği unutulmamalıdır (38).

Bu çalışmanın sonucunda, uygun olan tibia kırıklarında, oyularak yapılan kilitli intramedüller çivileme yönteminin, komplikasyon oranlarındaki düşüklük, kaynama oranlarındaki yükseklik ve hastaların erken dönemde mobilize edilmesi ile normal hayatlarına erken dönemde dönebilmeleri gibi avantajları nedeniyle, ilk tercih tedavi yöntemi olarak uygulanması gerekliliği sonucuna vardık.

Applications of Locked Intramedullary Nailing in Adult Tibial Shaft Fractures

Abstract

Aim: *The results of locked intramedullary nailing performed with tibial shaft fractures were evaluated.*

Methods: *The results of locked intramedullary nailing, performed on 75 patients (51 men and 24 women) with tibial shaft fractures between April 2005 and April 2009 in Ministry of Health Ankara Atatürk Education and Research Hospital 1st Orthopaedics and Traumatology Clinic and Yüzüncü Yıl University Medical School Department of Orthopaedics and Traumatology were evaluated. The local ethics committee has been approved. The evaluation in the study was performed according to Johner and Wrush criteria. Reamed intramedullary nailing was performed on all patients. Only 12 of the patients were dynamised. Mean period for taking to surgery was 7.6 days and average discharge period was 4.8 days. Patients were mobilised with an average of 20 days.*

Results: *Union was achieved in all patients and mean union period was 17.2 weeks. According to Johner and Wrush criteria; 53.3% of the patients had excellent, 26.6% good, 13.3% moderate and 6.7% had bad results.*

Conclusion: *Reamed intramedullary nailing method should be the first preferred method of treatment in appropriate tibial fractures.*

Key words: *Tibial shaft fractures, locked intramedullary nailing*

Kaynaklar

1. Russell TA. Fractures of the Tibia and Fibula: Rockwood and Green's fractures in adults. Fourth edition 1996; 2127-2200.
2. Sarmiento A. A functional below-the-knee cast for tibial fractures. J Bone Joint Surg Am 1967; 49:855-875.
3. Subaşı M, Kesmenli CC, Aslan H, Çakır Ö, Kapukaya A. Tibia kırıklarının intramedüller çivi ile tedavi sonuçları ve bir amputasyon olgusu. Artroplastisi Artroskopik cerrahi 2002; 227-232.
4. Whittle AP. Fractures of lower extremity. In Canale ST (Ed.). Campbell's operative orthopedics. Vol 3, 9 th ed. St.Louis: Mosby-Year Book Inc 1998; 2042-2179.
5. Bechtold JE, Kyle RF, Perren SM. Biomechanics of intramedullary nailing. In: Browner BD (Ed.). The science and practice of intramedullary nailing. 2 nd ed. Connecticut: Williams&Wilkins 2001; 27-55.
6. Redfern DJ, Syed SU, Davies SJ. Fractures of the distal tibia: minimally invasive plate osteosynthesis. Injury 2004; 35:615-620.
7. Wiss DA, Stetson WB. Nonunion of the tibia treated with a reamed intramedullary nail. J Orthop Trauma 1994; 8:189-194.
8. Johner R, Wruhs O. Classification of tibial shaft fractures and correlation with results after rigid internal fixation. Clin Orthop Relat Res 1983; 178:7-25.
9. Bhandari M, Adili A, Leone J, Lachowski RJ, Kwok DC. Early versus delayed operative management of closed tibial fractures. Clin Orthop Relat Res 1999; 368:230-239.
10. Ege R. Travm; kırıklar, eklem ve diğer yaralanmalar 2004; 3923-4093.
11. Grütter R, Cordey J, Wahl D, Koller B, Regazzoni P. A biomechanical enigma: why are tibial fractures not more frequent in the elderly? Injury 2000; 31:72-77.
12. Sarmiento A. Functional bracing of tibial fractures. Clin Orthop Relat Res 1974; 105:202-219.
13. Kyrö A, Tunturi T, Soukka A. Conservative treatment of tibial fractures. Results in a series of 163 patients. Ann Chir Gynaecol 1991; 80:294-300.
14. Odar V. Anatomi ders kitabevi ve atlas. 3. Baskı. Ankara: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayınları 1960; 156-9, 204-7.
15. Hooper GJ, Keddell RG, Penny ID. Conservative management or closed nailing for tibial shaft fractures. A randomised prospective trial. J Bone Joint Surg Br 1991; 73:83-85.
16. Netz P, Olsson E, Ringertz H, Stark A. Functional restitution after lower leg

- fractures. A long-term follow-up. Arch Orthop Trauma Surg 1991; 110:238-241.
17. Bolhofner BR. Indirect reduction and composite fixation of extraarticular proximal tibial fractures. Clin Orthop Relat Res 1995; 315:75-83.
 18. Sarmiento A, Sharpe FE, Ebramzadeh E, Normand P, Shankwiler J. Factors influencing the outcome of closed tibial fractures treated with functional bracing. Clin Orthop Relat Res 1995; 315:8-24.
 19. Whittle AP, Russell TA, Taylor JC, Lavelle DG. Treatment of open fractures of the tibial shaft with the use of interlocking nailing without reaming. J Bone Joint Surg Am 1992; 74:1162-1171.
 20. Klein MP, Rahn BA, Frigg R, Kessler S, Perren SM. Reaming versus non-reaming in medullary nailing: interference with cortical circulation of the canine tibia. Arch Orthop Trauma Surg 1990; 109:314-316.
 21. Schemitsch EH, Kowalski MJ, Swiontkowski MF, Senft D. Cortical bone blood flow in reamed and unreamed locked intramedullary nailing: a fractured tibia model in sheep. J Orthop Trauma 1994; 8:373-382.
 22. Schemitsch EH, Turchin DC, Kowalski MJ, Swiontkowski MF. Quantitative assessment of bone injury and repair after reamed and unreamed locked intramedullary nailing. J Trauma 1998; 45: 250-255.
 23. Reichert ILH, MCCarthy ID, Hughes SPF. The acute vascular response to intramedullary nailing. J Bone Joint Surg 1995; 77:490-493.
 24. Gregory P, Sanders R. The treatment of closed, unstable tibial shaft fractures with unreamed interlocking nails. Clin Orthop Relat Res 1995; 315:48-55.
 25. Blachut PA, O'Brien PJ, Meek RN, Broekhuysen HM. Interlocking intramedullary nailing with and without reaming for the treatment of closed fractures of the tibial shaft. A prospective, randomized study. J Bone Joint Surg Am 1997; 79:640-646.
 26. Larsen LB, Madsen JE, Høiness PR, Øvre S. Should insertion of intramedullary nails for tibial fractures be with or without reaming? A prospective, randomized study with 3.8 years' follow-up. J Orthop Trauma 2004; 18:144-149.
 27. Court-Brown CM, Will E, Christie J, McQueen MM. Reamed or unreamed nailing for closed tibial fractures. A prospective study in Tscherne C1 fractures. J Bone Joint Surg Br 1996; 78:580-583.
 28. Lovell ME, Sharma S, Allock S, Hardy SK. Insertion site for intermedullary tibial nails and its relationship to anterior knee pain. The Knee 1998; 5:253-254.
 29. Toivanen JA, Vaisto O, Kannus P, Latvala K, Honkonen SE, Jarvinen MJ. Anterior knee pain after intramedullary nailing of fractures of the tibial shaft. J Bone Joint Surg Am 2002; 84:580-585.
 30. Henley MB. Intramedullary devices for tibial fracture stabilization. Clin Orthop 1989; 240:87-96.
 31. Whittle AP, Wester W, Russel TA. Fatigue failure in small diameter tibial nails. Clin Orthop 1995; 315:119-128.
 32. Kenwright J, Gardner T. Mechanical influences on tibial fracture healing. Clin Orthop 1998; 358:179-190.
 33. Richardson JB, Gardner TN, Evans M, Kuiper JH, Kenwright J. Dynamisation of tibial fractures. J. Bone Joint Surg 1995; 77:412-416.
 34. Lang GJ, Cohen BE, Bosse MJ, Kelam JF. Proximal third tibial shaft fractures. Should they be nailed? Clin Orthop 1995; 315:64-74.
 35. Milner SA, Davis TR, Greenwood DC, Doherty M. Long-term outcome after tibial shaft fracture: is malunion important?. Bone Joint Surg Am 2002; 84:971-980.
 36. Merchant TC, Dietz F. Long-term follow-up after fractures of the tibial and fibular shafts. J Bone Joint Surg Am. 1989; 71:599-606.
 37. Sarmiento A, Milner SA, Davis TRC, Muir KR, Greenwood DC. Letters to the editor. Mechanism of injury may effect outcome after tibial shaft fracture. J Boint Surg Am 2003; 85:571-572.
 38. Waddel JP, Reardon GP. Complications of tibial shaft fractures. Clin Orthop 1983; 178:173-177.

Hastane Enfeksiyon Etkenlerinin ve Direnç Profillerinin Belirlenmesi

Mustafa Kasım Karahocagil*, Görkem Yaman**, Uğur Gökteş***, Mahmut Sünnetçioğlu*, Aytekin Çıkman**, Adnan Bilici*, Kubilay Yapıcı*, Ali İrfan Baran*, İrfan Binici*, Hayrettin Akdeniz*

Özet

Amaç: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'nde hastane enfeksiyonları ve etkenlerinin saptanması ve yerel verilerimizin belirlenmesi.

Yöntem: Ocak 2009-Mart 2010 tarihleri arasında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'nde Anestezi ve Reanimasyon, Pediatri ve Göğüs Hastalıkları Yoğun Bakım Ünite'lerinde ve Beyin Cerrahisi, Ortopedi ve İç Hastalıkları Servis'lerinde yatırılarak, takip ve tedavisi yapılan 3254 hasta, hastane enfeksiyonları açısından izlenerek sonuçları değerlendirildi.

Bulgular: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'nde görülen hastane enfeksiyon oranı %3.5 olarak saptandı. En sık görülen hastane enfeksiyonları sırasıyla %48.2 ile pnömoni, %19.6 ile üriner sistem enfeksiyonları, %18.7 ile cerrahi alan enfeksiyonu ve %13.4 ile primer kan dolaşımı enfeksiyonu idi. Hastane enfeksiyonlarına neden olan mikroorganizmalar arasında *A. baumannii* %23.2 oranı ile ilk sırada yer almakta, bunu %20.5 ile *Klebsiella spp.*, %19.6 ile *E. coli*, %11.6 ile *Pseudomonas spp.* izlemektedir. Hastane enfeksiyonu etkeni olarak saptanan *S. aureus* ve koagülaz negatif stafilokok(KNS)'larda metisilin direnci %100 olarak belirlendi. Bunun yanında *E. coli* ve *Klebsiella spp.*'lardaki genişletilmiş spektrum beta-laktamaz (GSBL) oranları sırasıyla %81.8 ve %91.3 olarak oldukça yüksek tespit edildi. Çalışmada izole edilen hastane enfeksiyon etkeni Gram-negatif non-fermentatif bakterilerin en duyarlı olduğu antibiyotiklerin hâlâ karbepenemler olduğu ancak direnç oranlarının oldukça yükseldiği görüldü.

Sonuç: Hastane enfeksiyonları tüm dünyada olduğu gibi hastanemizde de önemli bir problemidir. Bu enfeksiyonların kontrolünün sağlanmasında hastane enfeksiyonu surveyans çalışmaları esastır. Hastane enfeksiyonlarının kontrolünün sağlanabilmesi için her merkezin kendi hastane florasını oluşturan mikroorganizmaları, direnç paternlerini ve enfeksiyon dağılımını belirlemesi ve doğru antibiyotik kullanımının yaygınlaştırılmasının vazgeçilmez olduğu görülmektedir.

Anahtar kelimeler: Hastane enfeksiyonları, epidemiyoloji.

Hastane enfeksiyonları tıptaki gelişmelerle birlikte gündemimize giren ve tüm dünyayı ilgilendiren önemli bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır (1, 2). Maliyeti ve mortalitesi yüksek, ancak önlenabilir enfeksiyonlar olan hastane enfeksiyonları son yıllarda giderek önem kazanmıştır (3, 4). Hastane enfeksiyonları sağlık

hizmetleri kalitesinde kritik bir faktör olarak kabul edilmekte ve sağlık hizmetlerinden alınan sonuçların olumsuz etkilenmesinde önemli rol oynamaktadır (5). Hastane enfeksiyon oranları ülkeler, bölgeler veya hastaneler arasında bile farklılık göstermektedir. Birçok hastanede enfeksiyon kontrol komiteleri kurularak enfeksiyon oranları izlenmekte ve analiz edilmektedir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda her hastanenin kendine özgü enfeksiyon oranları ve yüksek riskli servisleri saptanmakta, enfeksiyon kontrol önlemleri ve sağlık personelinin eğitim programları hastanenin özelliği ve gereksinimine göre yeniden düzenlenmektedir. Hastane enfeksiyonlarının kontrolünde surveyansın önemi "The Study of the Efficacy of Nosocomial Infection Control and Prevention" (SENIC) tarafından yapılan çalışmalarda açıkça gösterilmiştir. SENIC projesinin sonuçları etkili önlemler alındığı takdirde, hastane enfeksiyonlarının üçte birinin

Bu çalışma, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı tarafından "2008-TF-B124" nolu proje olarak desteklenmiştir.

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. Van.

** Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD. Van.

***Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD. Van.

Yazışma Adresi: Dr. Mustafa Kasım Karahocagil
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 65200 Van /TÜRKİYE

Tel: 0 432 2164705

E-mail: mkarahoca@hotmail.com

önlenebileceğini göstermiştir. Bu çalışmada enfeksiyon kontrol ve sürveyans programı olan hastanelerde 5 yıllık sürede hastane enfeksiyonlarının %32 oranında azalırken, olmayan hastanelerde %18 oranında artış gösterdiği bildirilmiştir (6). Hastane enfeksiyonu kontrol programında başarıya ulaşmak için ön koşul, hastane enfeksiyonları sürveyansı uygulanmasıdır. Hastane enfeksiyonu hızlarını minimum düzeyde tutmak, salgınları önlemek ve kontrol edebilmek için hastanelerin sürveyans uygulaması zorunludur (7,8).

Bu çalışma ile Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'nde hastane enfeksiyonları ve etkenlerinin saptanması ve yerel verilerimizin belirlenmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem

Ocak 2009-Mart 2010 tarihleri arasında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'nde Anestezi ve Reanimasyon, Pediatri ve Göğüs Hastalıkları Yoğun Bakım Ünite'lerinde ve Beyin Cerrahisi, Ortopedi ve İç Hastalıkları Servis'lerinde yatırılarak, takip ve tedavisi yapılan 3254 hasta, hastane enfeksiyonları açısından izlenerek sonuçları değerlendirildi. Sürveyans çalışmaları Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji asistanları ve enfeksiyon kontrol hemşireleri tarafından günlük servis vizitleri ile yapıldı. Hastane enfeksiyon düşünülen vakalar değerlendirilerek kaydedildi. Hastane enfeksiyonu geliştiği düşünülen hastalardan kan kültürü ile birlikte enfeksiyon olduğu düşünülen odaklardan (idrara, derin trakeal aspirat, beyin-omurilik sıvısı, boğaz, yara yeri, kateter vb.) kültürler alındı. Alınan kan kültürleri BACTEC otomatize kan kültür

sisteminde (Becton Dickinson, MD, USA) inkübe edildi.

Diğer sistem örnekleri Mikrobiyoloji Laboratuvarında standart manuel yöntemler kullanılarak yapıldı.

Bütün üremeler Phoenix otomatize identifikasyon sistemi (Becton Dickinson Microbiology Systems, MD, USA) ve bu sistemin kullanılmadığı izolatlarda standart manuel yöntemler kullanılarak yapıldı.

Elde edilen veriler Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı düzeyinde hastaların klinik tabloları ile birlikte yorumlandı ve hastane enfeksiyon kriterlerine uyan hastalar kaydedildi. Hastane enfeksiyonları "Centers for Disease Control and Prevention" (CDC) tanı kriterlerine göre tanımlandı (9). İlgili servislerin hastane enfeksiyon oranları ve insidansları hesaplandı. Hastane enfeksiyonu insidansı (%) = (Belirli bir zaman diliminde saptanan hastane enfeksiyonu sayısı / Aynı zaman diliminde yatan hasta sayısı) x 100 şeklinde hesaplandı.

Bulgular

İzleme alınan 3254 hastanın 97'sinde toplam 112 hastane enfeksiyon atağı tespit edildi. Hastane enfeksiyon oranı %3.5 olarak saptandı. Bunlardan 54'ü (%48.2) pnömoni, 22'si (%19.6) üriner sistem, 21'i (%18.7) cerrahi alan, 15'i (%13.4) kan dolaşımı enfeksiyonu idi. Kliniklere göre hastane enfeksiyonu gelişme sayısı ve oranları bakıldığında; 51'i (%45.5) Anestezi ve Reanimasyon YBÜ, 26'sı (%23.2) Pediatrik YBÜ, 14'ü (%12.5) Göğüs Hastalıkları YBÜ, 6'sı (%5.4) Ortopedi, 8'i (%7.1) Beyin Cerrahisi ve 7'si (%6.3) İç Hastalıkları Servis'lerinde tespit edildi (Tablo 1).

Tablo 1. Hastane Enfeksiyonlarının Kliniklere Göre Dağılımı

Servisler	Yatan Hasta Sayısı (N=3254)	Epizod (N=112)	İnsidans (%)
Anestezi ve Reanimasyon YBÜ	278	51	18.3
Pediatri YBÜ	440	26	5.9
Göğüs Hastalıkları YBÜ	249	14	5.6
Ortopedi Servisi	1333	6	0.5
Beyin Cerrahi Servisi	633	8	1.3
İç Hastalıklar Servisi	321	7	2.2

Hastane enfeksiyonlarına neden olan mikroorganizmalar arasında *A. baumannii* %23.2 oranı ile ilk sırada yer almakta, bunu %20.5 ile *Klebsiella spp.*, %19.6 ile *E. coli*, %11.6 ile *Pseudomonas spp.* izlemekteydi (Tablo 2). Enfeksiyon tanılarına göre izole edilen bakterilerin dağılımı incelendiğinde; ilk sırada

pnömonide; *A. baumannii*, *Klebsiella spp.* ve *Pseudomonas spp.*, üriner sistem enfeksiyonlarında; *E. coli* ve *E. faecium*, kan dolaşımı enfeksiyonlarında; *Pseudomonas spp.*, *S. aureus*, *Klebsiella spp.* ve *E. coli*, cerrahi alan enfeksiyonlarında ise *Klebsiella spp.*, *E. coli* ve *S. aureus* yer almakta idi (Tablo 3).

Tablo 2. Hastane Enfeksiyonu Nedeni Olan Mikroorganizmaların Dağılımı

Mikroorganizma	Sayı (n=109)	%
Acinetobacter baumannii	26	23.8
Escherichia coli	22	20.2
Klebsiella pneumoniae	18	16.5
Pseudomonas aeruginosa	13	11.9
Staphylococcus aureus	12	11.0
Enterococcus faecium	10	9.2
Staphylococcus epidermidis	6	5.5
Candida albicans	2	1.8

Tablo 3. En Sık Saptanan Hastane Enfeksiyonlarına Göre Mikroorganizmaların Dağılımı

Mikroorganizma	Pnömoni	Üriner Sistem İnfeksiyonu	Cerrahi Alan İnfeksiyonu	Kan Dolaşımı İnfeksiyonu
	N=51 (%)	N=22 (%)	N=21 (%)	N=15 (%)
A. baumannii	23 (42.5)	1 (5)	2 (9.5)	
P. aeruginosa	8 (14.8)		2 (9.5)	3 (20)
K. pneumoniae	12 (22.2)	2 (9)	2 (9.5)	2 (13.3)
E. coli	4 (7.4)	11 (50)	5 (23.8)	2 (13.3)
S. aureus	4 (7.4)		5 (23.8)	3 (20)
S. epidermidis			3 (9.5)	3 (20.2)
E. faecium		8 (36.3)	2 (9.5)	
C. albicans				2 (13.3)

Tablo 4: Hastane Enfeksiyonu Etkeni Gram (+) İzolatların Antibiyotiklere Duyarlılıkları

Antibiyotik	<i>S. aureus</i>		<i>S. epidermitis</i>		<i>Enterococcus</i>	
	N= 12	%	N=6	%	N=10	%
Penisilin G	0	0	0	0	0	0
Oksasilin	0	0	0	0		
Ampisilin					1	10
TMP-SXT	9	90	2	33.3		
Siprofloksasin					7	70
Vankomisin	10	100	6	100	3	30
Teikoplanin	10	100	6	100	3	30
Linezolid	10	100	6	100	10	100

Tablo 5: Hastane Enfeksiyonu Etkeni Gram (-) İzolatların Antibiyotik Duyarlılıkları

Antibiyotik	<i>E. coli</i>		<i>Klebsiella spp.</i>		<i>Pseudomonas spp.</i>		<i>Acinetobacter spp.</i>	
	N=22	%	N=18	%	N=13	%	N=26	%
Amikasin	22	100	16	69.5	9	69.2	5	19.2
Gentamisin	16	72.7	11	47.8	4	30.7	4	15.3
Seftazidim	4	18.1	4	22.2	11	84.6	0	0
Imipenem	22	100	23	100	8	61.5	7	27
Siprofloksasin	7	32	11	47.8	6	46	2	7.7
Sulperazon	7	32	7	32	4	30.7	8	30.8
Pip-Tazobaktam	11	50	5	21.7	11	84.6	0	0
Tetrasiklin							22	84.6
TMP-SXT	4	18.1	2	11.1	0	0	10	38.5
GSBL yapımı	18	81.8	21	91.3				

Hastane enfeksiyonlarına neden olan mikroorganizmaların antibiyotik duyarlılıkları Tablo 4 ve 5’de verildi.

Tartışma

Hastane enfeksiyonları, hastaların yatışları sırasında inkübasyon döneminde olmayan, hastaneye yattıktan sonra gelişen enfeksiyonlardır (10,11). Hastane enfeksiyonları, yol açtığı morbidite ve mortalite ve artan tedavi maliyeti nedeniyle tüm klinik disiplinleri yakından ilgilendiren önemli bir sağlık sorunudur. Hastaların modern tedavi olanaklarına kavuşması, yaşam süresinin uzaması, invaziv girişimlerin artması, hastane enfeksiyonlarının önemini de artırmaktadır. Hastane enfeksiyonları genel olarak hastanede yatan hastaların %5-10’unda meydana gelmektedir (7). Ülkemizde hastane enfeksiyonlarının oranı %1.0-8.6 arasında değişmekle birlikte, yatak sayısı düşük hastanelerde hastane enfeksiyon oranları daha düşük olarak bildirilmektedir (11-14). Çalışmamızda hastanemizde, hastane enfeksiyon oranı %3.5 olarak saptandı. Bu oran ülkemizde ve dünyada bildirilen oranlardan düşük düzeydedir (11,15). Bu farklılık merkezlerin kullandığı survekans sisteminden kaynaklanabileceği gibi, survekans sistemine dahil olan hastanelerin eğitim hastanesi olup olmamasına, kliniklere, hasta spektrumuna ve kullanılan istatistik hesaplamalara da bağlı olabilir. Hastane enfeksiyonlarının bir indikatör olarak kullanılması sırasında saptama, tanım, survekans yöntemleri ve hızların hesaplanmasında standardizasyon gibi konuların farklılık yaratabileceği akılda tutulmalı ve hastane enfeksiyonu oranları intrinsek ve ekstrinsek risk faktörleri göz önüne alınarak hesaplanmalıdır (5,16). Bu yüzden, aynı kuruluştaki benzer yöntemlerle elde edilen verileri karşılaştırılması, hastane enfeksiyonlarının izlenmesi için daha anlamlı kabul edilmektedir (14).

Enfeksiyonların dağılımına bakıldığında Trakya Üniversitesi Hastanesi’nden Otkun ve arkadaşları (17) ilk 3 sıradaki hastane enfeksiyonlarını, üriner sistem (%31.5), alt solunum yolu (%21.9) ve cerrahi alan (20.7); GATA’dan Görenek ve arkadaşları (18), üriner sistem (%25.7), cerrahi alan (%24.6) ve bakteriyemi (%20.4); Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nden Mamıkoğlu ve arkadaşları (19), üriner sistem (%27.6), alt solunum yolu (%20.6) ve cerrahi alan (%14.4) olarak bildirmişlerdir. Hastanemizde tespit

ettiğimiz hastane enfeksiyonlarının 54’ü (%48.2) pnömoni, 22’si (%19.6) üriner sistem, 21’i (%18.7) cerrahi alan, 15’i (%13.4) kan dolaşımı enfeksiyonu olarak tesbit edildi. Enfeksiyonların sistemlere göre dağılımlarını değerlendirirsek; solunum yolu ve üriner sistem enfeksiyonları dünyada ve ülkemizde olduğu gibi hastanemizde de ilk sıralarda yer almaktadır (20, 21).

Wenzel ve arkadaşları (22), hastaneye yatan hastaların % 5-10’unun YBÜ’de takip edilmesine karşın hastane enfeksiyonlarının %25’inin bu birimde görüldüğünü bildirmişlerdir. Anestezi ve Reanimasyon YBÜ’de saptadığımız %18.3 oranındaki hastane enfeksiyonu, hastanemizdeki diğer yoğun bakım birimlerinden ve diğer bütün servislerden oldukça yüksek bulunmuştur. Hastanemizde survekans kapsamına giren 3 yoğun bakım birimi bulunmaktadır. Diğer yoğun bakım birimlerinde yatmakta olan hastaların genel durumlarında bozulma olduğunda sıklıkla reanimasyon birimine transfer edilmektedir. Diğer yoğun bakım birimlerine göre burada takip edilen hastaların tümünde ventilatör ile solunum desteğine ihtiyaç olması, genel durumu daha ağır olan hastaların reanimasyon biriminde takibi ve takip edilen hastaların daha uzun süre hastanede yatmaya ihtiyaç göstermesi, altta yatan ciddi hastalıkların olması, invaziv işlemlerin sık uygulanması, hasta-personel ilişkilerinin sık olması, beslenme özellikleri, geniş spektrumlu antibiyotiklerin yaygın kullanımı, antibiyotiklere dirençli mikroorganizmalar gibi nedenlerle ile bu yüksek oranı açıklanabilir. Hastane enfeksiyonlarının çoğunluğu yoğun bakım birimlerinde oluştuğuna göre yoğun bakım ünitelerinde alınacak enfeksiyon kontrol önlemlerinin önemi ortaya çıkmaktadır (14, 15, 21, 23).

Ülkemizde, hastane enfeksiyon etkenleri içinde, Gram-negatif bakteriler ön sırada yer almaktadır. Bunların başlıcaları *P.aeruginosa*, *A. baumannii*, *K. pneumoniae* ve *E. coli* dir. Bunu *S. aureus* takip etmektedir (17-19). Hastanemizdeki mikroorganizma dağılımı bildirilenlere benzerlik göstermektedir. Çalışmamızda en sık rastlanan hastane enfeksiyonlarına neden olan mikroorganizmalar arasında *A. baumannii* %23.2 oranı ile ilk sırada yer almakta, bunu %20.5 ile *Klebsiella spp.*, %19.6 ile *E. coli*, %11.6 ile *Pseudomonas spp.* izlemektedir. Son yıllarda Gram-pozitif etkenlerle oluşan hastane enfeksiyonlarında artış olduğu gözlenmekte ve buna neden olarak kemoterapi uygulamaları, damar içi kateterler, profilaktik antibiyotik uygulaması ve protez kullanımındaki artış gösterilmektedir. Ancak bizim çalışmamızda bu artış görülmemiştir. Hastanemizde, hastane enfeksiyon etkeni olarak

en sık Gram-negatif çomaklar saptanmakla birlikte stafilokoklara bağlı enfeksiyonlar, özellikle kateter enfeksiyonlarındaki ve cerrahia alan enfeksiyonlarında literatürle uyumlu olarak önemli oranda yüksek saptanmıştır.

Hastanemizde hastane enfeksiyonu etkeni olarak saptanan *S. aureus* ve KNS'lerde metisilin direnci geçmiş yıllara göre artmış olup %100 olarak belirlenmiştir ve bu konu ile ilgili ciddi önlemler alınmasının gerektiğini düşündürmektedir (24-26). Bunun yanında *E. coli* ve *Klebsiella spp.*'lardaki GSBL oranları sırasıyla %81.8 ve %91.3 olarak oldukça yüksek tespit edilmiştir. Çalışmamızda Gram-negatiflerden non-fermentatiflerin en duyarlı olduğu antibiyotikler hâlâ karbapenemler olup, direnç oranları oldukça yükselmiştir. Non-fermentatiflerden *Pseudomonas spp.*'ler için piperasilin-tazobaktam, seftazidim ve amikasin duyarlılığı karbapenemlerden daha yüksek bulunmuştur. Bu karbapenemlerin uygunsuz kullanımı ile ilişkilidir. Non-fermentatiflerden *Acinetobacter spp.* için ise tetrasiklin duyarlılığı oldukça iyi görünmekte ve bu da tigesiklin kullanımı için bir eğilim oluşturmaktadır.

Sonuç olarak, hastane enfeksiyonları tüm dünyada olduğu gibi ülkemizin de önemli bir problemidir. Bu enfeksiyonların kontrolünün sağlanmasında sürveyans çalışmaları esastır. Hastane enfeksiyonlarının kontrolünün sağlanabilmesi için sürveyans çalışmalarının sürdürülerek her merkezin kendi hastane florasını oluşturan mikroorganizmaları, direnç paternlerini ve enfeksiyon dağılımını belirlemesi ve doğru antibiyotik kullanımının yaygınlaştırılmasının vazgeçilmez olduğu görülmektedir. Sürveyans çalışmalarının devamı gerçek sorunların saptanmasında ve uygulanan politikaların başarılı olup olmadığının değerlendirilmesinde yol gösterici olacaktır.

Determination of Hospital Infection Pathogens and Resistance Profile

Abstract

Aim: Detection of hospital infections and agents in Yuzuncu Yil University Medicine Faculty Research Hospital and definition of local data.

Methods: A total of 3254 patients, hospitalized, followed and treated in Anesthesia and Reanimation, Pediatrics, and Pulmonary Intensive Care Units as well as Neurochirurgia, Orthopedics and Internal Medicine Clinics of Yuzuncu Yil University Medicine Faculty Research Hospital

were monitored for hospital infections and the results were evaluated.

Results: Hospital infection rate was detected as 3.5% in Yuzuncu Yil University Medicine Faculty Research Hospital. The most common hospital infections were pneumonia (48.2%), urinary tract infections (19.6%), surgical region infections (18.7%), and blood circulatory system infections (13.4%), respectively. Among the causative microorganisms; *Acinetobacter baumannii* (23.2%) was the most common followed by *Klebsiella spp.* (20.5%), *E.coli* (19.6%), and *Pseudomonas* (%11.6). Methicillin resistance of *S.aureus* and Coagulase-negative staphylococci (CoNS), which were detected as hospital infection agents, was detected as 100%. Additionally extended spectrum beta-lactamase (ESBL) rates of *E.coli* and *Klebsiella spp.* were detected as 81.8% and 91.3% respectively which were quite high. Although carbapenems were the most affective agents against isolated non-fermentative Gram negative bacteria in this study, the resistance rates were detected to be increased.

Conclusion: Hospital infections are important problems in our hospital like they are globally. The main aspect to gain control of these infections is hospital infection surveillance studies. Control of hospital infections is possible through determination of hospital flora agents of each center, their resistance patterns, distribution of infections and generalizing the use of appropriate antibiotics.

Key words: Hospital infections, epidemiology

Kaynaklar

1. Brachman PS. Nosocomial infection control: an overview. Rev Infect Dis 1981; 3:640-648.
2. Haley RW, Culver DH, White JW, Morgan WM, Emori TG. The nationwide nosocomial infection rate: a new need for vital statistics. Am J Epidemiol 1985; 121:159-167.
3. Pittet D, Tarara D, Wenzel RP. Nosocomial bloodstream infection in critically ill patients. Excess length of stay, extra costs, and attributable mortality. JAMA 1994; 271:1598-1601.
4. Pollock E, Ford-Jones EL, Corey M, et al. Use of the Pediatric Risk of Mortality Score to predict nosocomial infection in a pediatric intensive care unit. Crit Care Med 1991; 19: 160-165.
5. Akalın E. Kalite göstergesi olarak hastane enfeksiyonları. Hastane İnfeksiyon Derg 2001; 5:169-171.
6. Haley RW, Culver DH, White JW, et al. The efficacy of infection surveillance and control programs in preventing nosocomial infections in U.S. hospitals. Am J Epidemiol 1985; 121:182-205.
7. Yılmaz GR, Çevik MA, Fiardan YÇ. Hastane enfeksiyonlarının sürveyansı ve Amerika Ulusal

- Nozokomiyal İnfeksiyon Sürveyans Sistemi: 1. Hastane İnfeks Derg 2002; 6:55-71.
8. Ayliffe GAJ, Babb JR, Taylor LJ. Hospital-Acquired Infection. Principles and Prevention. 3rd ed. Oxford: Butterworth Heinemann, 1999.
 9. CDC/NHSN surveillance definition of healthcare-associated infection and criteria for specific types of infections in the acute care setting. Am J Infect Control 2008; 36:309-332.
 10. Garner JS, Jarvis WR, Emori TG, Horan TC, Hughes JM. CDC definitions for nosocomial infections, 1988. Am J Infect Control 1988; 16:128-140.
 11. Arman D. Türkiye’de hastane infeksiyonları kontrolüne yönelik çalışmalar. In: Eraksoy H, Yenen Ofi, eds. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 2000. İstanbul: Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Yayınları No. 19, 2000:107-115.
 12. Khan MM, Celik Y. Cost of nosocomial infection in Turkey: an estimate based on the university hospital data. Health Serv Manage Res 2001; 14:49-54.
 13. Oncul O, Yuksel F, Altunay H, Acikel C, Celikoz B, Cavuslu S. The evaluation of nosocomial infection during 1-year-period in the burn unit of a training hospital in Istanbul, Turkey. Burns 2002; 28:738-744.
 14. Korten V. Hastane infeksiyonlarının epidemiyolojisi ve genel risk faktörleri. In: Akalın HE, ed. Hastane İnfeksiyonları. Ankara: Güneş Kitabevi, 1993:34-44.
 15. Jean-Louis V. Nosocomial infections in adult intensive-care units. Lancet 2003; 361:2068-2077.
 16. CDC. Nosocomial infection rates for interhospital comparison: limitations and possible solutions. A Report from the National Nosocomial Infections Surveillance (NNIS) System. Infect Control Hosp Epidemiol 1991; 12:609-621.
 17. Otkun M, Akata F, Teker B, et al. Trakya Üniversitesi Hastanesinde hastane infeksiyonları: 1995 yılı sonuçları. İnfeks Derg 1997; 11:23-27.
 18. Görenek L, Beşirbellioğlu B, Gül C, Tabak F, Hacibektaşoğlu A. GATA eğitim hastanesinde hastane infeksiyonu insidansı. Hastane İnfeks Derg 1997; 1:97-100.
 19. Mamıkoğlu L, Günseren F, Özçelik FT, et al. Akdeniz Üniversite Hastanesinde hastane infeksiyonları: 1994-1995. Hastane İnfeks Dergisi 1998; 2:42-45.
 20. Spencer RC. Prevalence studies in nosocomial infections. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 1992; 11:95-98.
 21. Arslan H, Gürdoğan K. Yoğun bakım ünitelerinde gözlenen hastane infeksiyonları. Hastane İnfeks Derg 1999; 3:165-170.
 22. Wenzel RP, Thompson RL, Landry SM, et al. Hospital-acquired infections in intensive care unit patients: an overview with emphasis on epidemics. Infect Control 1983; 4:371-375.
 23. Vincent JL, Bihari DJ, Suter PM, et al. The prevalence of nosocomial infection in intensive care units in Europe. Results of the European Prevalence of Infection in Intensive Care (EPIC) Study. EPIC International Advisory Committee. JAMA 1995; 274:639-644.
 24. Özkurt Z, Erol S, Parlak M, Yılmaz F. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri’nde hastane infeksiyonları: 1998 yılı sonuçları. Hastane İnfeks Derg 2000; 4:156-159.
 25. Taşyaran MA, Ertek M, Çelebi S, Harbigil A, Kızıloğlu G. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri’nde hastane infeksiyonları: 1999 yılı sonuçları. Hastane İnfeks Derg 2001; 5:38-42.
 26. Erol S, Özkurt Z, Altıparlak Ü, Parlak M. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri’nde 2001 yılında gözlenen hastane infeksiyonları. Hastane İnfeks Derg 2003; 7: 153-156.

Weil Hastalığı; Bir Olgu Sunumu

Hüseyin Beğenik*, Yasemin Usul Soyoral*, Ali İrfan Baran**, Mustafa Kasım Karahocagil**, Reha Erkoç*

Özet

Leptospirozis özellikle tropikal bölgelerde daha sık olmak üzere dünyada sık görülen bir zoonozdur. Leptospirozisli hastaların %90'ında non-ikterik form görülürken hastaların yaklaşık % 5-10'unda ateş, sarılık, kanamaya eğilim ve fulminan hepatorenal yetmezlikle seyreden ve Weil hastalığı olarak adlandırılan şiddetli formda görülür. Ateş, hiperbilirubinemi, akut böbrek yetmezliği, trombositopeni ile başvuran ve Weil hastalığı tanısı alan hastamızı sunduk.

Anahtar kelimeler: Leptospirozis, weil hastalığı, sarılık, akut böbrek yetmezliği, trombositopeni.

Leptospiroz; Leptospira cinsi spiroketlerin neden olduğu yaygın vaskülit ile karakterize akut enfeksiyondur. Özellikle tropikal bölgelerde olmak üzere dünyada sık görülen bir zoonozdur. Ülkemizde de bildirilen olgu ve seriler mevcuttur (1-6).

Leptospira türleri aerob, hareketli, spiral şekilli mikroorganizmalardır. Leptospiralar içinde 2 tür bulunmaktadır. Bunlar *L. interrogans* ve *L. Bifleksia*'dır. Bunlardan *L. interrogans* insanda patojen olmaktadır. Doğal kaynakları kemiriciler, sığır, kobra, rakun, tilki gibi vahşi hayvanlar ya da köpek, sığır, koyun keçi, domuz, at gibi evcil memelilerdir. Hayvanlar enfeksiyonu idrarları ile yayırlar. Suların kontaminasyonu bulaşmada önemli rol oynar. Mikroorganizmanın insanlarda giriş yolları hasarlanmış deri, mukoza veya konjunktivadır. İnsanlarda genellikle sporadik olarak görülürken, nadir olarak salgınlar şeklinde de görülebilmektedir (7).

Enfeksiyonun inkübasyon dönemi 2-26 gündür (yaklaşık 10 gün). İnkübasyon dönemi sonrasında hastalık akut olarak başlar. Leptospirozisli hastaların %90'ında non-ikterik form görülürken, hastaların yaklaşık % 5-10'unda ateş, sarılık, kanamaya eğilim ve fulminan hepatorenal yetmezlikle seyreden ve Weil hastalığı olarak adlandırılan şiddetli formu görülür. Ciddi sarılık

ve hepatorenal yetmezlikle seyreden bu formunda mortalite oranı yüksektir (5).

Leptospiroz tanısında klinik bulgular ve rutin laboratuvar tetkikleri non spesifiktir. Hastalığın tanısı çoğu kez ancak klinisyen tarafından şüphelenildiği takdirde konulabilir. Tanı klinik bulgularla beraber kan veya idrarda mikroorganizmanın kültürünün yapılması ya da serolojik tetkiklerle konulabilmektedir (8). Antibiyoterapinin erken dönemde başlanması hastalığın kontrolünde ve idrarla mikroorganizmanın yayılımını önlemede önemlidir (9).

Olgu Sunumu

50 yaşındaki erkek hasta, 1 haftadır başlayan halsizlik, iştahsızlık, karın ağrısı, ateş ve sarılık nedeniyle başvurdu. Başlangıçta karın ağrısı ve halsizlik yakınmaları olan hastada daha sonra gittikçe artan sarılık, idrar renginde koyulaşma ve miktarında azalma olmuş. Mesleği şöförlik olan hastanın öz geçmişi ve soy geçmişi özellik yoktu. Öyküsünde 1 hafta 10 gün önce yolculuk esnasında hijyenik olmayan ve fare gördüğü bir alanda konakladığını belirtiyordu. Fizik muayenesinde kan basıncı 120/70 mm/Hg, nabız 96/dakika ve ateş: 38,5 °C idi. Skleralar ve cilt ikterikti. Dil ve mukazalar kuru gözlemlendi. Diğer sistemlerin muayene bulguları normaldi. Hastanın başvuruda ve takiplerinde yapılan tetkikleri tablo 1'de gösterilmektedir.

Periferik yaymada; lökosit formülde sola kayma vardı, eritrosit morfolojisinde değişiklik yoktu, her alanda tekli trombositler görülüyordu. Viral serolojik tetkiklerinde brusella tüp aglutinasyonu, Gruber Widal testi ve viral hepatit markırları negatifti.

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Nefroloji AD, Van.

**Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD, Van.

Yazışma Adresi: Dr. Yasemin Usul Soyoral.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları, Nefroloji AD, 65200, Van.

Tel: 04322150470/6037, Faks: 0432 2121867

E-posta: yaseminsoyoral@yahoo.com

İdrar tetkikinde; renk bulanık, dansite: 1013, protein: 100, ürobilinojen: +1, bilirubin +2, idrar mikroskopisinde eritrosit: 12, lökosit: 14 olarak saptandı. 24 saatlik idrar volümü 200cc, total protein 1858 mg, kreatinin 139mg/24 saat olarak saptandı. GFR:7ml/dk olarak ölçüldü.

Yapılan abdominal ultrasonografide safra kesesi kontrakte olup cidarı kalınlaşmıştı. İntrahepatik ve ekstrahepatik safra yolları normal genişlikteydi. Böbrek ekojenitesi grade 2 artmıştı. Hastanın klinik bulguların Weil hastalığı ile uyumlu olması ve genel durumundan dolayı, serolojik tetkik sonuçları beklenmeden siprofloksasin ve ampisilin-sulbaktam tedavisi başlandı. Beraberinde hastaya aldığı çıkardığı eşliğinde parenteral sıvı replasmanı yapıldı. Yaklaşık 5 günlük takipte akut böbrek yetmezliği düzeldi.

Hastanın takibinde klinik ve laboratuvar bulgularında hızla düzelme görüldü. Beş günlük takibinde klinik ve laboratuvar parametrelerinde iyileşme gözlenen hasta kontrole gelmek üzere önerilerle taburcu edildi (Tablo 1).

Tartışma

Weil hastalığı leptospira enfeksiyonunun şiddetli seyreden formudur. Bu hastalarda hastalık hızla ilerleyerek yaklaşık 5-10 gün içerisinde

sarılık, böbrek yetmezliği, hemoraji, hipotansiyon ve komaya kadar giden bulgulara neden olmaktadır. Hastalarda böbrek ve karaciğer bulguları baskındır. Sarılık aşikardır. Direkt bilirubin seviyeleri 30 mg/dl seviyelerine kadar çıkabilir. Transaminazlar genellikle yüksektir fakat sıklıkla 4-5 katından daha fazla artmaz (8).

Olguda ani başlangıçlı ateş, sarılık, akut böbrek yetmezliği ve trombositopeni ile karakterize bir tablo vardı. Sarılığın direkt hiperbilirubinemiye bağlı olması nedeniyle kolestatik bir karaciğer hastalığının ekartasyonu açısından USG yapıldı. Safra kesesininin kontrakte ve cidarının ödemli olması dışında herhangi bir patolojiye rastlanmadı. Bu nedenle safra yollarında tıkanıklığa bağlı sarılık düşünülmüdü.

Bu şekilde klinik tablo ile seyreden hastalıklar incelendiğinde trombotik trombositopenik purpura ve hemolitik üremik sendromda da benzer bulgular görülebilse de klinik bulguların tam uymaması, bilirubin yüksekliğinin tamamen direkt hiperbilirubinemi şeklinde olması, hemoliz bulgularının bulunmaması ve periferik yaymada bu hastalıklara özgü eritrositlerdeki morfolojik değişiklikler olmaması nedeniyle bu hastalıklar ekarte edildi.

Tablo 1. Hastanın laboratuvar değerleri

	Başvuru	2.gün	4.gün	Taburcu
Beyaz Küre(/mm ³)	12300			9600
Hb(gr/dl)	16.2			15.8
Trombosit(/mm ³)	14000			231000
CRP(mg/dl)	182	74	49	27.5
Üre(mg/dl)	225	224	58	56
Kreatinin(mg/dl)	5.4	3.6	1.6	1.1
AST(U/L)	130	62	98	56
ALT(U/L)	88	65	78	71
ALP(U/L)	602	445	464	448
GGT(U/L)	260	210	143	119
D.Bilirubin(mg/dl)	7.5	4.1	3.2	2.3
LDH(U/L)	757	760	599	538
CK(U/L)	1660	854	42	57
Sodyum(mmol/L)	132	137	144	139
Potasyum(mmol/L)	3.9	3.1	4.4	4.3

Transaminazları da yüksek olan hastada akut viral hepatitler de düşünüldü. Bunlara yönelik yapılan tetkiklerde patoloji saptanmadı. Hastamız ilk başvurusunda nonspesifik bir enfeksiyon hastalığı kliniği ile başlamış fakat hızlı bir şekilde sarılık ve akut böbrek yetmezliği gelişmişti. Ayrıca hastamızda ciddi trombositopeni gelişmişti.

Sistemik enfeksiyonlarda karaciğer hastalığı iki türlü görülebilir. İlki; enfeksiyon hastalığı; sipiroket, riketsia, viral ve mikobakteriyal enfeksiyonlarda olduğu gibi primer olarak karaciğerin tutulmasıdır. İkincisi ise; direk olarak karaciğer tutulumu olmadan intrahepatik kolestaza neden olmasıdır (10).

Bu bulgular bize olguda Weil hastalığını düşündürdü. Klinik gidişat ve tüm bulgular da Weil hastalığına uymaktaydı. Ayrıca hastanın mikroskopik aglütinasyon testinin (MAT) titresi 1/800 olarak geldi ve leptospira enfeksiyonu tanısı kesinleştirildi.

Serum CK seviyeleri LDH seviyelerine göre daha fazla artar. Akut olarak iktter gelişen hastada, serum transaminaz seviyeleri orta derecede yükselmişken, CK düzeyinin belirgin artmış olması, leptospirozun diğer akut hepatitlerden ayırt edilmesinde yardımcı olur (8). Hasta başvurduğunda transaminazları normalin 2-3 katı yüksekti. CK (1660 U/L) ve LDH (757 U/L) yüksek olarak saptandı. Bu yükseklik özellikle CK (1660 U/L) da daha belirgindi.

Weil hastalığında böbrek yetmezliğinden sorumlu birçok faktör vardır. Hipovolemi, endotoksin sonrası vazokonstriksiyon, iskemik ve akut tübüler nekroz böbrek fonksiyon bozukluklarında suçlanan temel faktörlerdir (5). Böbrek tutulumu mortalitede önemli nedenlerden biridir. Leptospiralar renal parankim ve tübüler lümende bulunmaktadır (6).

Sonuç olarak Ateş, sarılık, akut böbrek yetmezliği ve trombositopeni birlikteliği olan hastalarda Weil hastalığı ayırıcı tanıda akılda tutulması gereken hastalıklardan biridir. Erken tanı konulması ve tedavinin erken başlanması prognozda hayati öneme sahiptir.

Weil's disease; A Case Report

Abstract

Leptospirosis is a commonly encountered type of zoonosis throughout the world especially in tropical regions. Though leptospirosis presents with a non icteric form in nearly 90% of cases, it leads to Weil's disease characterized by fever, jaundice, tendency to bleeding and fulminant hepatorenal failure in approximately 10% of infected persons. Herein we report a case of Weil's disease, presenting with fever, jaundice, acute renal failure and thrombocytopenia.

Key words: *Leptospirosis, weil's disease, jaundice, acute renal failure, thrombocytopenia.*

Kaynaklar

1. Aydemir S, Üstündağ Y, Borazan A, Sekitmez N, Özdemir H. Sarılık, Akut Böbrek Yetmezliği Ve Trombositopenili Bir Olgu; Weil Hastalığı. Akademik Gastroenteroloji Dergisi 2004; 3:42-45
2. Leblebicioglu H, Sencan İ, Sünbül M, Altıntop L, Günaydin M. Weil's Disease: Report of 12 Cases. Scandinavian Journal of Infectious Diseases 1996; 28(6):637-639
3. Karsen H, Karahocagil MK, Sünnetçioğlu M, Yapıcı K, Ekin S. Weil hastalığı; Bir Olgu sunumu. Klimik Dergisi 2008; 21(1):34-35.
4. Buzgan T, Irmak H, Karahocagil M.K, Evirgen Ö, Özdemir V, Akdeniz H, et al. Weil Hastalığı; Olgu sunumu. Flora 2003; 8(1):79-82
5. Doğanay M, Altıntaş N. Zoonozlar 2009; 189-195.
6. Turhan V, Polat E, Atasoyu EM, Ozmen N, Kucukardali Y, Cavuslu S. Leptospirosis in Istanbul, Turkey: A wide spectrum in clinical course and complications. Scandinavian Journal of Infectious Diseases 2006; 38(10):845-852
7. William A Petri. Leptospirosis. In: Bennet JC, Plum F, Editors. Cecil textbook of medicine. 20th ed. Philadelphia. Saunders 1996; 1720-1721.
8. Winslow WE, Merry DJ, Pirc ML, Devine PL. Evaluation of a commercial enzyme-linked immunosorbent assay for detection of immunoglobulin M antibody in diagnosis of human leptospiral infection. J Clin Microbiol 1997; 35:1938-1942.
9. Watt G, Padre LP, Tuazon ML, Calubaquib C, Santiago E, Ranoa CP, et al. Placebo-controlled trial of intravenous penicillin for severe and late leptospirosis. Lancet 1988; 1:433-435.
10. Farrell GC. Hepatic manifestation of systemic disease and other disorders of the liver. In: Feldman M, Scharschmidt BF, Sleisenger MH, Editors. Sleisenger and Fordtran's gastrointestinal and liver disease: Pathophysiology/ diagnosis/ management Volume 2. 6th ed. Philadelphia. Saunders 1998; 1388-1403.

Tifo: 21 Olgunun Değerlendirilmesi

A. İrfan Baran*, İrfan Binici*, Cengiz Demir**, Kubilay Yapıcı*, Rafet Mete**, M. Kasım Karahocagil*, Hayrettin Akdeniz*

Özet

Amaç: Tifo olgularımızın klinik özellikleri, laboratuvar bulguları ve komplikasyonlarını değerlendirmektir. **Yöntem:** Kliniğimizde tifo tanısıyla takip edilen 21 olgu öykü, klinik özellikler, laboratuvar bulguları, tedavi ve prognozları yönünden incelendi.

Bulgular: Olguların 15'i kadın (%71.4), 6'sı erkek (%28.6) olup, yaş ortalaması 26 ± 11.3 , yaş aralığı ise 12-63 idi. Ateş, halsizlik, iştahsızlık ve baş ağrısı semptomları ile laboratuvar bulgularından CRP yüksekliği olguların tamamında görüldü. Önceden antibiyotik tedavisi başlanan 12 olgunun 2'sinde (%16.7), antibiyotik almayan 9 olgunun 7'sinde (%77.8), kan kültüründe *Salmonella typhi* üredi. Laboratuvar tetkiklerinde olguların 7'sinde (%33.3) lökopeni, 6'sında (%28.6) anemi, 9'unda (%42.9) trombositopeni ve 11'inde (%52.4) ALT yüksekliği saptandı. Tedaviye ateş cevabı ortalama 3.5 ± 1.8 gün olarak saptandı. Üç olguda (%14.3) komplikasyon görüldü (akut pankreatit %4.76, geçici işitme kaybı %4.76, sakroiliit %4.76).

Sonuç: Tifo ülkemizde epidemiler yapabilen endemik bir enfeksiyon hastalığıdır. Erken tanı ve tedavi komplikasyonları ve mortaliteyi azaltırken, tanıyı engelleyen en önemli faktör hastalara tanı konulmadan antibiyotik tedavisi başlanmasıdır.

Anahtar kelimeler: Tifo, salmonella typhi, klinik bulgular, komplikasyon.

Tifo, *Salmonella typhi* bakterisinin neden olduğu sistemik bir enfeksiyon hastalığı olup sadece insanlara özgüdür (1). Hastalık mental konfüzyon, düşmeyen ateş, baş ağrısı, karın ağrısı, relatif bradikardi, splenomegali, lökopeni, bakteriyemi ve rozeol denilen deri döküntüleri ile karakterizedir. Daha çok gıda ve sularla, fekal-oral bulaşan, bazı ülkelerde endemik olarak bulunan ve tedavi edilmezse çeşitli komplikasyonları ile ölümlerle sonuçlanabilen bir hastalıktır (2). Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)'ü tarafından dünya genelinde, yılda 16-17 milyon tifo olgusu görüldüğü ve tifoğun yaklaşık 600.000 ölüme yol açtığı tahmin edilmektedir. Ülkemizde ise tifo endemik bir hastalıktır (2, 3).

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre 2005'de Türkiye'de tifolu olgu sayısı 5168, morbidite hızı 100.000'de 7.17 ve mortalite hızı 100.000'de 0,01'dir (4). Gelişmiş ülkelerde tifo hastalığının kontrolü tümüyle gıda hijyeninin ve temiz içme suyunun sağlanması ile ilişkili olduğu bildirilmiştir (2).

Bu çalışmada, kliniğimize yatan ve tifo tanısı ile tedavi edilen 21 olgunun klinik ve laboratuvar bulguları, tedaviye cevapları ve komplikasyonları değerlendirildi.

Gereç ve Yöntem

Van Merkez Erçek Beldesi'nde su şebekesine kanalizasyon suyu karışması sonucu meydana gelen tifo salgını sırasında servisimize tifo ön tanısıyla yatırılan 21 olgu çalışmaya alındı. Bütün olguların anamnez, fizik muayene ve rutin laboratuvar tetkikleri yapıldı. Olgular klinik ve laboratuvar bulguları, tedavi ve komplikasyonları yönünden değerlendirildi. Olgulara başvuruda ve yatışın 10. gününde Gruber-Widal serolojik testi uygulandı. Her olguda antibiyotik tedavisine başlamadan önce 20 dakika ara ile iki adet kan kültürü, hastalığın ikinci haftasında bir kez idrar ve gaita kültürü alındı.

Bu makale 25-29 Mart 2009'da Antalya'da yapılan 14. KLİMİK Kongresi'nde poster sunusu olarak sunulmuştur.

* Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD, Van.

** Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Van.

Yazışma Adresi: Ali İrfan BARAN.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD, Van.

Tlf: 0 432 2150470 Fax: 0 432 2167519

E-mail: irfanbaran77@myynet.com

Tablo 1. Olguların Semptomları, Fizik Muayene Bulguları.

Semptomlar	Sayı	%
Ateş	21	100
Halsizlik	21	100
İştahsızlık	21	100
Baş ağrısı	21	100
Üşüme titreme	18	85.7
Terleme	15	71.4
Karın ağrısı	12	57.1
Eklem ağrısı	12	57.1
Bulantı-kusma	11	52.4
Diyare	9	42.9
Öksürük	8	38.1
Konstipasyon	5	23.8
Kilo kaybı	4	19
Dispeptik şikayetler	4	19
İdrar şikayetleri	3	14.3
Bulgular		
Ateş	21	100
Hepatomegali	14	66.7
Splenomegali	12	57.1
Tache rose	2	9.5
Komplikasyonlar		
Akut pankreatit	1	4.8
Ani işitme kaybı	1	4.8
Sakroileit	1	4.8

Tanı kriterleri; 1). *S. typhi*'nin kültürlerde izolasyonu, 2). Tifo ile uyumlu klinik bulguları olan olgularda Gruber-Widal testinde *S. typhi* O ve H antijenlerine karşı oluşan antikör titresinin 1/200'ün üstünde olması veya en az 10 gün ara ile tekrarlanan testler arasında 4 kat ve üzerinde artış olması olarak belirlendi.

Bulgular

Olguların 15'i kadın (%71.4), 6'sı erkek (%28.6), yaş ortalaması 26 ± 11.3 , yaş aralığı 12-63 idi. Olguların şikayetlerinin başlangıcı ile kliniğimize yatışları arasında geçen ortalama süre 3.8 ± 1.8 gün (1-7 gün) idi. Olguların ateşleri tedavi ile ortalama 3.5 ± 1.8 günde (1-7 gün) normale döndü. Ateş, halsizlik, iştahsızlık ve baş ağrısı semptomları olguların tamamında görülürken, en sık görülen laboratuvar bulgusu CRP yüksekliği idi. Olguların semptom ve fizik muayene bulguları tablo 1'de, laboratuvar bulguları ve komplikasyonları tablo 2'de verilmiştir.

Hastanemize sevk edilmeden önce antibiyotik tedavisi başlanan 12 olgunun 2'sinde (%16.7), antibiyotik tedavisi başlanmayan 9 olgunun 7'sinde (%77.8) olmak üzere toplam 9 (%42.9) olgunun kan kültüründe *Salmonella typhi* üredi. İzole edilen suşların tamamı sefotaksim, seftriakson, siprofloksasin, amoksisilin-klavulanat, imipenem, piperasilin-tazobaktam duyarlı iken, ko-trimaksazol, ampisilin, gentamisin ve piperasilin dirençli idi. Kloramfenikol direnci suşların 8'inde (%88.9) mevcuttu.

Kültürde üreme saptanmayan 12 olgunun (%57.1) tanısı, öykü, fizik muayene bulguları ve pozitif Gruber-Widal testi ile konuldu.

Tedavi başladıktan sonra sevk edilen 12 olgunun 5'ine başlanan (oral siprofloksasin 2x500 mg/gün) tedavi rejimiyle devam edilirken, 7 olguda oral siprofloksasine 5-7 gün içinde yeterli cevap alınamaması nedeniyle dirençli bir suş olma ihtimali düşünülerek, 2x1gr IV seftriakson tedavisine geçildi.

Tablo 2. Laboratuvar Bulguları ve Komplikasyonlar.

Laboratuvar bulguları	Sayı	%
Lökopeni	7	33.3
Lökositoz	2	9.5
Anemi	6	28.6
Trombositopeni	9	42.9
ALT yüksekliği	11	52.4
AST yüksekliği	13	61.9
CRP yüksekliği	21	100
Sedimentasyon	19	90.5
20-40	10	47.6
>40	9	42.9
Gruber-Widal testi pozitifliği	13	61.9

Anemi: Erkek<12gr/dl, Kadın<10.5gr/dl, Lökopeni: <4000/mm³, Lökositoz: >11000/mm³, Trombositopeni<150.000/mm³, AST> ALT yüksekliği> 41 IU/L, CRP yüksekliği >5mg/dl Gruber-Widal *S.typhi* O >200

Tedavi başlanmadan hastanemize sevk edilen 9 olgunun 7'sine oral 2x500mg siprofloksasin ve 2'sine 2x1gr IV seftriakson tedavisi başlandı. Komplikasyon olarak; toplam 3 (%14.3) olgu olmak üzere; birer olguda ani geçici işitme kaybı, akut pankreatit ve sakroileit gelişti. İşitme kaybı tedavi sonrası 14. günde düzeldi. Akut pankreatit ve sakroileit 14 günlük siprofloksasin tedavisinin tamamlanmasından sonra sırasıyla 3 ve 5 hafta sonra gelişti ve tekrar yatırılan hastalar 21 günlük seftriakson ile tedavi edildiler. Komplikasyon gelişen olgular dahil tümünde bruselloz negatif tespit edildi.

Tartışma

Tifo, halen birçok ülkede önemli oranda morbidite, mortalite nedeni olan ve gelişmekte olan ülkelere hala önemini koruyan endemik bir enfeksiyon hastalığıdır (5,6). Endemik bölgelerde hastaların çoğu 11-30 yaşları arasında (2, 7, 8) iken bizim olgularımızda yaş aralığı 12-63, yaş ortalaması 26 ± 11.30 idi. Olgularımızda yaş aralığının geniş olmasının nedeni, olguların salgın bölgesinden gelmesi ve bulaş kaynağı olan şebeke suyu ile tüm yaş gruplarının etkilenmesi ile ilgili olduğu düşünüldü.

Ülkemizde yapılan bazı yayınlarda olguların %50-65 oranında erkek olduğu tespit edilmiştir (6,7). Olgularımızın 15'i kadın (%71.4), 6'sı erkek (%28.5) idi. Bunun nedeni olarak, kadınların evde daha çok bulunmaları ve şebeke suyu ile daha çok temas etmeleriyle ilgili olabileceği düşünüldü.

Taşova ve ark. (6) yaptıkları çalışmada ateş %92.7, bulantı %17.5, kusma %30, baş ağrısı %42.5, karın ağrısı %60, ishal %60, kabızlık %15, artralji-miyalji %27.5, öksürük %27.5

hepatomegali (%55), splenomegali (%40), tache rose (%25) tespit edilmiştir. Olgularımızda bazı semptom ve bulgular; ateş %100, baş ağrısı %100, karın ağrısı %57.1, eklem ağrısı %57.1, bulantı-kusma %52.4, diyare %42.9, öksürük %38.1, konstipasyon %23.8, hepatomegali %66.7, splenomegali %57.1, tache rose %9.5 idi (tablo 1). Bu sonuçlar yerli literatür verileri ile uyumlu bulunmuştur (6-8).

Roseollar, tifoda patognomonik olmamakla beraber tanıyı düşündürülen bir bulgudur (9, 10). Ülkemizdeki bazı yayınlarda roseol görülme oranı %16-23 bulunmuş (6, 7) ve bir derlemede roseol görülme oranı %13-49 olarak verilmiştir (8). Olgularımızda roseollerini %9.5 oranında saptadık.

Konstipasyon, antibiyotik öncesi dönemde %79 oranında saptanırken, son serilerde %10-38 oranlarında saptanmaktadır (6-8,11). İshal, konstipasyonla eşit oranda hatta daha fazla olarak (%30-60) saptanmaya başlamıştır (6, 7, 9, 11). Olgularımızın %42.9'ünde diyare, %23.8'inde konstipasyon tesbit edildi.

Konfüzyon ve deliryum antibiyotik öncesi dönemde daha sık görülen bulgulardır. Antibiyotik tedavisi ile görülme oranı azalmıştır (6, 9). Çeşitli çalışmalarda konfüzyon görülme oranı %7-17.5 tespit edilmiştir (6,12). Yüksek ateşin eşlik ettiği 3 olgumuzda (%14.3) başvuru sırasında konfüzyon tesbit edildi ve tedavi verildikten sonra olgularda belirgin düzelleme kaydedildi.

Taşova ve ark (6) yaptığı çalışmada %27.5 lökopeni, %12.5 lökositoz, %45 anemi, %50 trombositopeni, %60 AST yüksekliği, %62.5 ALT yüksekliği, %65 sedimentasyon yüksekliği tespit etmişler. Olgularımızın %33.3'ünde

lökopeni, %9.5'inde lökositoz, %9.5'inde anemi, %42.9'ünde trombositopeni, %52.4'ünde ALT yüksekliği, %76.2'sinde AST yüksekliği, %100'ünde CRP yüksekliği, %90.5'inde sedimentasyon yüksekliği saptandı (tablo 2). Bu sonuçlar yerli literatürle uyumlu idi (6, 7).

Widal testinin, tifoda tanı değerinin kısıtlı olduğu ancak klinik ve diğer laboratuvar verilerinin desteği ile kültür olanaklarının olmadığı hastanelerde ucuz ve kolay bir yöntem olarak kullanılabilmesi bildirilmiştir (12). Gruber-Widal testi başvuru sırasında olgularımızın 10'unda (%47.6) 1/200 üzerinde pozitif iken, 3 (%14.3) olguda sonradan pozitifleşti. Toplam 13 (%61.9) olguda pozitif bulundu.

Tifonun kesin tanısı kan, kemik iliği, dışkı veya idrardan *S. typhi*'nin üretilmesi ile konur (2). Olgulara antibiyotik başlamadan önce alınan kan kültürlerinde bakterinin izolasyon olasılığının %73-97, antibiyotik tedavisi alan hastalarda ise %40'a kadar düşebilir (9, 10). Sırmatel ve ark. (7) yaptığı çalışma ile Taşova ve ark. (6) yaptığı çalışmada antibiyotik tedavisi verildikten sonra başvuran olgularda kültürde üreme sırası ile %22 ve %19 iken tedavi almadan başvuranlarda kültürde üreme sırası ile %66 ve %89 tespit edilmiştir. Olgularımızda antibiyotik tedavisi verildikten sonra sevk edilenlerin %17'sinde, antibiyotik tedavisi verilmeden sevk edilenlerin %78'inde toplamda %42.9'unda kan kültürü pozitifliği saptadık. Bu oranlar ülkemizdeki çalışmalarla benzerdir.

Salmonella typhi'nin kloramfenikol, ampisilin ve ko-trimoksazol'e karşı yüksek oranda direnç kazandığı bildirilmektedir (13). Özellikle kinolonların kullanıldığı çalışmalarda tedavi süresinin kısaldığı ve taşıyıcılık oranının düşürüldüğü belirtilmektedir (14,15). Ülkemizdeki *Salmonella* izolatlarında siprofloksasine azalmış duyarlılık sorununa dikkat çeken çalışmalar vardır (16, 17). Türkiye'de 2000-2002 döneminde yapılan bir çalışmada *S. paratyphi* B suşunda %8.1, *S. typhimurium*'da %7, *S. enteritidis*'te %7.8 oranında azalmış siprofloksasin duyarlılığı belirlenmiştir ve *S. paratyphi* A ve *S. typhi*'de tüm suşların siprofloksasine tam duyarlı olduğu bulunmuştur (18).

Olgularımızın 12'si siprofloksasin, 9'u seftriakson ile 14-21 gün tedavi edildi. Siprofloksasin başlanan olgularımızda laboratuvar olarak siprofloksasin direnci görülmemekle birlikte, klinik belirti ve bulgularında düzelme olmaması, siprofloksasine azalmış duyarlılıkla ilgili olabileceği düşünüldü (Siprofloksasin MİK değeri ≤ 0.5 idi). Ancak azalmış duyarlılıkla ilgili

çalışma yapılamadı. Beş-yedi günlük siprofloksasin tedavisine rağmen klinik bulgularında düzelme görülmeyen 7 olguda seftriakson tedavisine geçildi. Ayrıca kliniğimizde siprofloksasin ile uygun doz ve sürede tedavileri tamamlanan olguların 2'sinde nüks ve komplikasyon gelişti.

Tifoda barsak komplikasyonları en sık görülen komplikasyonlardır. Bağırsak kanaması ve perforasyonu dışında toksik ensefalopati, şok, miyokardit, akut kolesistit, pnömoni, osteomyelit, septik artrit, endokardit, menenjit ve değişik organlarda septik abseler görülebilir (2). Olgularımızda akut pankreatit, geçici ani işitme kaybı ve sakroiliit olmak üzere 3 olguda (%14.3) komplikasyon gelişti. İşitme kaybı tedavi sonrası düzeldi. Akut pankreatit ve sakroiliit gelişen olgular tekrar hospitalize edilip 2x1gr/gün seftriakson ile 21 günlük tedavi sonrası şifa ile taburcu edildi.

Sonuç

Tifo, ülkemizde epidemiler yapabilen endemik bir enfeksiyon hastalığı olup erken tanı ve tedavi, komplikasyonları ve mortaliteyi azaltan en önemli faktördür. Tanıyı engelleyen en önemli faktör ise hastaların tanı konmadan gelişigüzel antibiyotik kullanmalarıdır. Bu nedenle ülkemizde antibiyotik başlanmadan önce ateşli her olguda uygun kültür alınması sağlanmalıdır. Olgularımızda laboratuvar olarak siprofloksasin direnci görülmemekle birlikte, siprofloksasine klinik cevap yetersiz kaldığı düşünülmüştür.

Typhoid fever: an analysis of 21 cases

Abstract

Aim: To evaluate clinical features, laboratory findings, and complications of typhoid fever cases in our hospital.

Method: Twenty-one cases who were followed up with the diagnosis of typhoid fever in our clinic were investigated in respect of their histories, clinical and laboratory findings, treatment outcomes and prognosis.

Results: Fifteen of the cases were female (71.4%), and 6 of them male (28.6%), with a mean age of 26 ± 11.3 and age range of 12-63 years. All the cases had symptoms of fever, fatigue, loss of appetite and headache and CRP elevation as laboratory finding. *Salmonella typhi* was grown in 2 of the 12 cases (16.7%) who were previously initiated antibiotic treatment, and in 7 of the cases (77.8%) who were not administered antibiotic. In laboratory findings, 7 cases (33.3%) had leukopenia, 6 (28.6%) had anemia, 9 (42.9%) had thrombocytopenia, and 11 (52.4%) had ALT elevation. The response of the fever to treatment was found in an average of 3.5 ± 1.8 days. Complications were seen in 3 cases (%14.3) as

following: acute pancreatitis, temporary hearing loss and sacroiliitis (each 4.8%).

Conclusion: Typhoid fever is an endemic infectious disease which may sometimes show epidemics. Early diagnosis and treatment decreases complications and mortality rate, and the most important factor impeding diagnosis is antibiotic initiation before making a diagnosis.

Key words: Typhoid fever, salmonella typhi, clinical findings, complication

Kaynaklar

1. Parry CM, Hien TT, Dougan G, White NJ, Farrar JJ. Typhoid fever. N Eng J Med 2002; 347:1770-1782.
2. Willke TA, Özbakkaloğlu B. Tifo. In: Willke TA, Söyletir G, Doğanay M, eds. Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi, 3. baskı, 2008; 909-921.
3. Parry CM, Beeching NJ. Epidemiology, diagnosis and treatment of enteric fever. Curr Opin Infect Dis 1998; 11:583-590.
4. <http://www.saglik.gov.tr/istatistikler/temel2005/tablo-26.htm>
5. Finkelstein R, Markel A. New and old drugs for treating typhoid fever. J Infect Dis 1990; 161:159.
6. Taşova Y, Saltoğlu N, Yaman A, Kılıç NB, Dündar İH. Tifo: 40 olgunun değerlendirilmesi. Klimik Derg 1997; 10:21-24.
7. Sırmatel F, Baydur İ, Namıduru M. 30 tifo olgusunun klinik, laboratuvar bulguları ve tedavileri yönünden değerlendirilmesi. Klimik Derg 1992; 5:165-167.
8. Willke A, Sözen TH, Gültan K, Kurt H, Balık İ. Tifo: 100 hastanın klinik, laboratuvar ve tedavi yönünden değerlendirilmesi. Ankara Tıp Bülteni 1988; 10:53-62.
9. Hornick RB. Typhoid fever. In: Hoeprich PD, Jordan MC, Ronald AR, eds. Infectious Diseases: A Modern Treatise of Infectious Processes. Fifth ed. Philadelphia: JB Lippincott 1994; 747-753.
10. Miller SI, Hohman EL, Pegues DA. Salmonella (including Salmonella typhi). in: Mandell GL, Bennett JE, Dolin R, eds. Mandell, Douglas and Bennett's Principles and Practice of Infectious Disease. 4th ed. New York: Churchill Livingstone, 1995:2013-2033.
11. Carmel Y, Roz R, Schnapiro JM, et al. Typhoid fever in Ethiopian immigrants to Israel and native-barri Israelis: a comparative study. Clin Infect Dis 1993; 16:213-215.
12. Yakut İ, Kılınc M, Günbey S. Diyarbakır'da izlenen Tifo vakalarının değerlendirilmesi. Klimik Derg 1990; 3:135-137.
13. Willke A, Ergönül Ö, Bayar B. Evaluation of Gruber Widal test in diagnosis of typhoid fever. Clin Microbiol Infect 2001; 7;(suppl 1): 188(abst).
14. Ünlü S, Arman D, Altay G. Salmonella enfeksiyonlarında ofloksasin tedavisi. Mikrobiyol Bül 1993; 27:228-232.
15. Felek S, Akbulut A, Ocak S, Kılıç SS. Tifo tedavisinde kloramfenikol ve siprofloksasinin karşılaştırılması. Klimik Derg 1992; 5:168-170.
16. Willke A, Arman D, Cokça F, Sümerkan B, Söyletir G, Bakır M, et al. Resistance of Salmonella and Shigella in Turkey. Clin Microbiol Infect 1999; 5:588-590.
17. Eşel D, Telli M, Sümerkan B, Karaca N, Aygen B. Antimicrobial resistance among clinical isolates of Salmonella spp in Kayseri. İnfeks Derg 2002; 16:335-377.
18. Erdem B. Ülkemizde salmonella kökenlerinde antibiyotiklere direnç durumu nedir? Klimik Derg 2003; 16:14-15.

Spontaneous Splenic Rupture and Hemoperitoneum Due to Brucellosis Infection: A Case Report

Ahmet Cumhuri Dülger *, Mustafa Yılmaz *, Enver Aytemiz *, Kadir Bartın **, Mehmet Deniz Bulut ***, Özgür Kemik **, Aziz Sümer **

Abstract

A rare case of splenic brucellosis complicated by splenic rupture and hemoperitoneum is reported. A 37-year-old woman was admitted to our hospital because of abdominal pain and distention, dizziness and nocturnal fever. On examination in the emergency department, the blood pressure was 60/40 mmHg, and the pulse 110 beats per minute. Orthostatic vital signs revealed moderate postural changes. There was a palpable tender mass in the left upper quadrant. Intravenous fluids and norepinephrine were administered. Computed tomography of the abdomen showed markedly enlarged spleen, splenic rupture and intraabdominal fluid. A peritoneal lavage catheter was inserted and nearly 1000 ml of blood was removed. Blood was obtained for culture and serologic studies. Four units of erythrocyte suspensions were given. Serum agglutination test for brucella was positive (1:1240). Postoperatively, she received a combination of brucellosis therapy for 6 weeks. After completing conservative therapy with rifampin and doxycycline, the patient has remained healthy, with no recurrence of the abdominal pain.

Key words: Spontaneous splenic rupture, brucellosis, hemoperitoneum

Introduction

Spontaneous rupture of the spleen was first described by the English surgeon, Atkinson, in 1874 (1). Spontaneous splenic rupture is a relatively uncommon entity. It is usually associated with a wide variety of infectious, neoplastic, or hematologic diseases. Spontaneous splenic rupture also has occasionally been reported in normal spleens (2). Knoblich in 1966 suggested that the term "spontaneous" be replaced by "pathologic" in atraumatic rupture of the diseased spleen (3).

Brucellosis is the most common zoonotic infection worldwide. More than 500 000 new cases occur annually but with an uneven global distribution. Yearly incidence rates range from 0.3 cases per million in the United Kingdom and most parts of the United States to above 1 case per 1000 in endemic regions, where the disease represents a considerable and increasing health burden. The number of annual cases of human brucellosis in Turkey is approximately 15.000 (4). This number is believed to be a massive underestimation of the true prevalence of the disease. Splenic enlargement in brucellosis has been reported in 29- 56.6% of the cases (5, 6).

To our knowledge, spontaneous splenic rupture and haemoperitoneum, as a complication of brucellosis, is a rare condition. Since only such three brucellosis associated cases have been reported since 1980 (7-9). According to case reports of splenic abscess and rupture, patients were managed conservatively with good response (10, 11).

Clinicians should be aware of splenic rupture and hemoperitoneum as potential complications of brucellosis in endemic areas.

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji AD, Van.

**Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD, Van.

***Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD, Van.

Yazışma Adresi: Ahmet Cumhuri Dülger Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji AD./ Van.

E- mail: acdulger@yahoo.com
Tel:+90 432 2164711

Case

A 37-year-old woman presented to the emergency department with a complaint of vertigo, nocturnal fever, arthralgia and left upper quadrant pain for five days. The patient had been well until five days before admission. She was a farmer and no family members or contacts had been ill. There were no allergies and no history of trauma either prior to operation or retrospectively after operation.

On physical examination, the patient was pale, and appeared sick. Her skin was cool and she had pale conjunctiva. Her temperature was 37.5°C, with a blood pressure of 60/40 mmHg, a pulse of 110 beats per minute, respirations of 18 per minute. The oxygen saturation was 90 percent while she was breathing room air. The liver edge was palpable 1 cm below the costal margin. There was a palpable tender mass in the left upper quadrant. The results of the remainder of the examination were normal. The patient solely well responded to intravenous fluid resuscitation with normal saline.

Laboratory studies performed at admission revealed a WBC count of 11.300 cells/mm³, a hemoglobin level of 7.2 g/dL, a platelet count of 350.000 platelets/mm³, an aspartate aminotransferase level of 56 U/L, an alanine aminotransferase level of 25 U/L, an alkaline phosphatase level of 58 U/L, and a gama glutamyl transferase level of 36 U/L. Erythrocyte sedimentation rate was 64 mm/hr and C-Reactive Protein level was 44 U/L. Serum levels of electrolytes, amylase, lipase, and tumour markers were normal, as were the results of renal-function testing and a urinalysis. Specimens of blood were sent for culture, testing for antibodies against brucella and other virologic studies. Serologic tests for Epstein-Barr virus, cytomegalovirus, and hepatitis viruses were negative.

Ultrasonography and Computed Tomography scan (CT scan) of abdomen showed a large splenic hematoma and hemoperitoneum (Figure 1). There were no evidence of perisplenic adhesions or scarring of the spleen, which suggests trauma or previous rupture.

After the diagnosis of hemoperitoneum was confirmed by ultrasound guided puncture in this patient, the surgeons performed a peritoneal lavage catheter in the operating room. The amount of free blood was determined as 1500 mL by the peritoneal lavage way. After four units of packed red blood cells, the patient's hemoglobin raised from 7.2 g/dl to 9.8 g/dl and the vital findings of the patient became normal. The peritoneal catheter was removed on the second

postoperative day. At the same day, serum agglutination test for Brucella was positive and its titer was 1/1240. Rifampin (600 mg/day for 6 week) and doxicyclin (100 mg twice daily for 6 week) were started.

She was discharged on the eighth postoperative day with anti-brucellar treatment she was well on the sixth week of treatment.

Fig. 1. Axial contrast-enhanced CT scan shows large subcapsular splenic hematoma with splenic laceration and hemoperitoneum.

Discussion

Spontaneous rupture of the spleen has been described mainly as case reports. Unlike traumatic splenic rupture spontaneous non-traumatic splenic rupture is extremely rare. The term spontaneous splenic rupture is poorly defined (12).

Wiedemann first defined the term as resulting from an "incident without external force", Knoblich distinguished the non-traumatic rupture of a pathological spleen from the extremely rare non-traumatic splenic rupture of unknown origin (3).

Spontaneous splenic rupture has been reported in numerous infectious, neoplastic, and inflammatory diseases that cause a sudden enlargement of the spleen. It has been seen in relation to Epstein-Barr virus infection, cytomegalovirus infection, tuberculosis, brucellosis, systemic lupus erythematosus, and several solid or hematologic tumors. Some cases are related to the presence of focal lesions, such as abscesses or cysts that favor capsule rupture (13).

Patients typically present with left upper quadrant pain, which may be associated with orthostatic symptoms. Kehr's sign (left diaphragmatic irritation resulting in pain referred to the left shoulder) and Ballance's sign (palpable tender mass in the left upper quadrant) are also suggestive of splenic rupture (14).

Ultrasonography and computed tomography remain the primary modalities in the diagnosis of splenic injury. Sonographic findings include splenomegaly, areas of decreased echogenicity within the spleen, subcapsular and pericapsular fluid collections, and free intraperitoneal fluid (15). Computed tomography has a sensitivity and specificity of at least 95% in the detection of splenic injury (16). Our case was diagnosed by computed tomography.

The rate of splenectomy was considerably lower for spontaneous splenic rupture compared with that of traumatic splenic rupture which has been described to be up to 50% (17).

Brucellae are small, gram negative and oxidase- and urease-positive coccobacilli that resemble fine grains of sand. Brucellosis is a disease of domestic and wild animals that is transmittable to humans (zoonosis). It is a systemic infection in which any organ or system of the body can be involved (18).

Gastrointestinal symptoms are noted in 40% of patients with brucellosis with anorexia, weight loss, constipation and abdominal pain being the most common. Abnormal gastrointestinal findings are present in 12% of patients, where hepato-splenomegaly is the most common. Abdominal pain is usually mild and vague. Occasionally, severe brucellar gastrointestinal localizations such as brucellar hepatitis with abscess formation, splenic abscess, spontaneous rupture of the spleen, cholecystitis, peritonitis, intestinal obstruction or perforation, erosive colitis and pancreatitis, may present with localized and intense abdominal pain (19). As seen in our patient, when a patient presents with splenomegaly and undulant fever, we must consider Brucellosis.

Finally, every organ and system of the human body can be affected in brucellosis. Brucella-associated spontaneous splenic rupture complicated by haemoperitoneum is responsible for this patient's symptoms and signs.

Splenectomy is the traditional treatment although conservative management may be adopted in haemodynamically stable patients to avoid the potentially severe septic complications post-splenectomy (20, 21). So, splenectomy was not the first line treatment for this patient.

This case report indicates that brucellosis may also be associated with spontaneous rupture of the spleen. Therefore, conservative management rather than splenectomy, is considered the treatment of choice for cases of brucella-associated splenic rupture and hemoperitoneum.

Brusella Enfeksiyonuna Bağlı Spontan Splenik Rüptür ve Hemoperitoneum: Olgu Sunumu

Özet

Splenik rüptür ve hemoperitonium ile komplike olmuş bir splenik bruselloz olgusunu sunuyoruz. 37 yaşında bayan hasta hastaneye karın ağrısı, karında şişkinlik, baş dönmesi ve geceleri olan ateş nedeniyle başvurdu. Acil Servisteki muayenesinde arteriyel kan basıncı 60/40 mmHg, nabız dakikada 110 idi. Ortostatik vital bulgular orta derecede postural değişiklikler gösteriyordu. Sol üst kadranda ele gelen hassas kitle saptandı. Hastaya intravenöz sıvı ve norepinefrin uygulandı. Batın bilgisayarlı tomografisinde (BT) dalakta belirgin büyüme, splenik rüptür ve intraabdominal sıvı saptandı. Peritoneal lavaj kateteri ile batına girildi ve yaklaşık 1000 mL kan boşaltıldı. Kültür ve serolojik incelemeler için kanlar alındı. Hastaya dört ünite eritrosit süspansiyonu verildi. Brusella aglütinasyon testi 1:1240 olarak pozitif. Operasyon sonrasında 6 haftalık kombine bruselloz tedavisi verildi. Rifampin ve doksisisiklinden oluşan konservatif tedaviyi tamamladıktan sonra hastanın sorunu olmadı ve karın ağrısı tekrarlamadı.

Anahtar kelimeler: Spontan dalak rüptürü, brusella, hemoperitoneum.

References

1. Atkinson E. Death from idiopathic rupture of the spleen. *BMJ* 1874; 2:403-404.
2. Bird D, Kelly MJ, Baird RN. Spontaneous rupture of the normal spleen: diagnosis by computerized tomography. *Br J Surg* 1979; 66:598.
3. Knoblich R. Pathologic (so-called spontaneous) rupture of spleen in leukemia and lymphoma. *Mich Med* 1966; 65:105-110.
4. Pappas G, Papadimitriou P, Akritidis N, Christou L, Tsianos EV. The new global map of human brucellosis. *Lancet Infect Dis* 2006; 6:91-99.
5. Malik GM. A clinical study of brucellosis in adults in the Asir region of southern Saudi Arabia. *Am J Trop Med Hyg* 1997; 56:375-377.
6. Al-Aska AK. Gastrointestinal manifestation of brucellosis in Saudi Arabian patients. *Trop Gastroenterol* 1989; 10:217-219.

7. Marín León I, Manzaneque González L, Beiztegui Sillero A, Monteagudo Parreño A, Dastis Bendala C, García Bragado F. Atraumatic rupture of the spleen. A proposal of new attitudes. Apropos a case in brucellosis. *An Med Interna* 1990; 7:474-476.
8. Rivera JM, Pérez-Jiménez F, Rivera J, Mata M, Escauriaza J, Jiménez Perepérez JA. New case of spontaneous splenic rupture in brucellosis. *Med Clin (Barc)* 1982; 78:168.
9. Benjamin B, Annobil SH. Childhood brucellosis in Southwestern Saudi Arabia: A 5 year experience. *J Trop Paed* 1992; 38:167-172.
10. Seçmeer G, Ecevit Z, Gülbulak B, Ceyhan M, Kanra G, Anlar Y. Splenic abscess due to brucella in childhood. A case report. *Turk J Pediatr* 1995; 37:403-406.
11. Marín León I, Manzaneque González L, Beiztegui Sillero A, Monteagudo Parreño A, Dastis Bendala C, García Bragado F. Atraumatic rupture of the spleen. A proposal of new attitudes. Apropos a case in Brucellosis. *An Med Interna* 1990; 7:474-476.
12. Hyun BM, Varga CF, Rubin RJ. Spontaneous and pathologic rupture of the spleen. *Arch Surg* 1972; 104:652-657.
13. Badenoch DF, Maurice HD, Gilmore OJ. Spontaneous rupture of a normal spleen. *J R Coll Surg Edinb* 1985; 30:326-327.
14. Tu AS, Tran MH, Larsen CR. Spontaneous splenic rupture: Report of five cases and a review of the literature. *Emergency Radiology* 1997; 6:415-418.
15. Putterman C, Almog Y. Sonographic diagnosis of spontaneous splenic rupture in infectious mononucleosis. *Isr J Med Sci* 1992; 28:801-804.
16. Jeffrey RB, Laing FC, Federle MP, Goodman PC. Computed tomography of splenic trauma. *Radiology* 1981; 141:729-732.
17. McKenney KL, Nuñez DB Jr, McKenney MG, Asher J, Zelnick K, Shipshak D. Sonography as the primary screening technique for blunt abdominal trauma: experience with 899 patients. *AJR Am J Roentgenol* 1998; 170:979-985.
18. Pappas G, Akritidis N, Bosilkovski M, Tsianos E. Brucellosis. *N Engl J Med* 2005; 352:2325-2336.
19. Madkour Monir M. Gastrointestinal brucellosis. In: Madkour Monir M, ed. *Madkour's Brucellosis*. 2nd ed. Berlin, Germany: Springer-Verlag 2001:150-158.
20. Guth AA, Pachter HL, Jacobowitz GR. Rupture of the pathologic spleen: is there a role for nonoperative therapy? *J Trauma* 1996; 41:214-218.
21. Pachter HL, Guth AA, Hofstetter SR, Spencer FC. Changing patterns in the management of splenic trauma: the impact of nonoperative management. *Ann Surg* 1998; 227:708-717.

İlginç Bir Bronşektazi Olgusu

Fuat Sayır *, Ufuk Çobanoğlu*, Duygu Mergan*

Özet

Bronşektazi, bir veya daha fazla bronşta irreversibl ve anormal bir bronşial genişleme olarak tanımlanır. Gelişmekte olan ülkelerde sık görülür. Etiyolojisinde en sık enfeksiyonlar rol alır. Tedavisinde bronşektazik alana rezeksiyon uygulanır. Kronik, süpüratif bir hastalıktır. Biz, alt ve üst lobda bronşektazi ve orta lobda kompensatuar hipertrofi olan ve rezeksiyon uyguladığımız bir olguyu sunmayı amaçladık.

Anahtar kelimeler: Bronşektazi, enfeksiyon, rezeksiyon

Bronşektazi, bir veya daha fazla bronşta irreversibl ve anormal bir genişleme olarak tanımlanır; bir veya daha fazla bronş duvarının elastik ve kas yapılarının destrüksiyonu sonucu gelişir. İlk kez 1819'da Laennec tarafından tanımlanmıştır (1). Gelişmiş ülkelerde insidansı azalırken, gelişmekte olan ülkelerde halen büyük bir sorun olarak devam etmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde bakteriyel, viral, fungal enfeksiyonlar etiyojide ön planda iken, gelişmiş ülkelerde immün yetmezlik sendromları, genetik ve metabolik defektler ilk sırada yer alır.

Bronşektaziler sıklık sırasına göre sakküler (post enfeksiyöz), silendirik, fuziform şekilli olarak sınıflandırılır. En sık alt lobların bazal segmentlerini tutar. Bronşektazi tanısı kesin olarak, bronkografi ile konulmakla birlikte; bu konvansiyonel yöntem artık pek kullanılmamakta, bunun yerini yüksek rezolüsyonlu göğüs tomografisi (HRCT) almış bulunmaktadır (2).

Bronşektazi tedavisi en az 6 aylık takip ve tedaviye rağmen yapılan tetkikler sonucu gerilemeyen, tıbbi tedavinin yetersiz kaldığı durumlarda, cerrahi olarak ilgili akciğer kısmının (segment, lob, tüm bir akciğer) rezeksiyon edilmesinden ibarettir.

Biz, alt ve üst lobda bronşektazi ve orta lobda kompensatuar hipertrofi olan ve rezeksiyon uyguladığımız bir olguyu sunmayı amaçladık.

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi AD, Van.

Yazışma Adresi: Dr. Fuat Sayır.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi AD, Van.

Maraş Cad. 65200 Van, TÜRKİYE.

Tel: 0 432 2164706 / 6231

E mail: sayirfuat@yahoo.com

Olgu Sunumu

14 yaşında erkek hasta, çocukluk döneminde boğmaca geçirdiği ve bu hastalıktan sonra da sık sık akciğer iltihabının tekrar ettiği öğrenildi. Anamnezinde bir çok kez sağlık merkezinde bronşit tedavisi aldığı, hastaya ileri tetkik yaptırılmadığı ve düzensiz antibiyotik kullandığı anlaşıldı. Hastanın fizik muayenesinde yaşlarına göre zayıf ve gelişimsel olarak geri olduğu gözlemlendi. Günde bir bardaktan fazla balgam çıkardığı, sürekli yorgun olduğu ve derslerine uyum gösteremediği öğrenildi. Oskültasyonda sağda solunum seslerinin azaldığı saptandı. Hastada çomak parmak deformitesi gözlemlendi. Gelişen hemoptizi nedeniyle göğüs hastalıkları uzmanınca değerlendirildiği öğrenildi.

Direkt akciğer grafisi (Resim 1) ve Toraks tomografisinde (Resim 2, 3) sağ üst ve alt lobta kısmi bronşektazik alanlar tespit edilen hasta kliniğimizce interne edildi.

Resim 1. Direkt akciğer grafisinde üst ve alt zonlarda bronşektazik alanlar

Resim 2. Akciğer üst lob bölgesine uyan bronşektazik alan

Resim 3. Akciğer alt lob bölgesine uyan bronşektazik alan

Hasta yatırıldıktan sonra balgam kültürüne (*Moraxella Catarrhalis* ve *peptostreptococlar*) uygun antibiotik tedavisine başlandı. Kültür antibiyogramda hastanın çoğu antibiyotiğe dirençli olduğu saptandı. Hastaya 1 haftaya yakın antibiyoterapi, solunum fizyoterapisi (postural drenaj) ve mukolitik-ekspektoranlar verildi.

Standart posterolateral torakotomi kesisi ile 6. interkostal aralıktan toraksa girildi. Eksplorasyonda posteriora sağ alt ve üst lobların birleşmiş olduğu posterior mediastene ciddi anlamda yapışıklıkların olduğu gözlemlendi. Preoperatif çekilen direkt grafi ve tomografi görüntülerinden farklı olarak sağ orta lobun ileri derecede kompansatirif olarak hipertrofiye olduğu ve sağ hemitoraksı doldurduğu, buna karşın alt-üst lobların afonksiyone ve destrükte olduğu saptandı.

Sağ alt ve üst lobektomi sonrası kalan orta lobun toraksı doldurduğu gözlemlendi. Postoperatif dönemde (Resim 4) ilk günden itibaren ekspansiyon sorunu yaşanmayan hastanın drenajları çekilerek 8. gün taburcu edildi. Taburcu sonrası kontrolleri normal seyreden hastanın patoloji sonucu da bronşektazi olarak raporlandı.

Resim 4. Hastanın postoperatif akciğer grafisi

Tartışma

Akciğerin kronik süperatif hastalarına sekonder olarak zamanla bronşlarda genişleme ile karakterize, geri dönüşümü olmayan ve lokal antimikrobiyal savunmayı ve mukosilyer aktiviteyi azaltan bronşektazi; gelişmiş ülkelerde istisnalar dışında (kistik fibrozis gibi) çok az görülür (2). Ancak ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkelere kontrol altına alınmayan enfeksiyonların bir komplikasyonu olarak, postenfeksiyöz bronşektazi başta olmak üzere sıklıkla karşımıza çıkmaktadır (3). Bizim olgumuzda da etiyoloji, çocukluk çağında geçirilen sık enfeksiyonlara dayanmaktaydı. Bronşektazi etiyolojisinde immün yetmezlik veya immün supresyon, astım ve reaktif hava yolu hastalıkları, yine ülkemizde önemli bir oranda etkili olan tüberküloz, gastroözofageal reflü hastalığı, sağ orta lob sendromu, metabolik defektler gibi nedenler rol oynar (2, 4).

Olgumuzda olduğu gibi bronşektazinin bir çok patolojiden ayırıcı tanısı yapılmalıdır.

Bunlardan birisi de kongenital kistik adenomatoid malformasyondur (KKAM). Lober amfizemden sonra en sık görülen konjenital kistik akciğer hastalığı olup, tüm konjenital akciğer lezyonlarının %25 kadarını oluşturur (5). Genellikle unilateral bir lobda olup nadiren multiloberdir. Direkt radyografide boyutları küçükten büyüğe değişen ve mediastinal şift

yapabilen multipl kistler görülür. Buna rağmen KKAM olarak değerlendirilen olguların yaklaşık %25'i başka kistik hastalıklardır (6). Bu olguların ayırıcı tanısında konjenital lobar amfizem, pulmoner sekestrasyon, konjenital diyafragmatik herni, bronkojenik kist ve interstisyel amfizem gibi kistik akciğer hastalıkları düşünülmelidir.

Ayırıcı tanıda düşünülmesi gereken postenfeksiyöz bronşiyolitisi obliteransın bir varyantı olan Swyer James Sendromu (SJS), çocukluk çağında meydana gelen pek çok stimulusun sonucu olarak oluşabilir. Bu stimuluslar; radyasyon terapisi, kızamık, pertussis, hidrokarbon aspirasyonu, tüberküloz ve sıklıkla bir adenoviral enfeksiyondur (7). Bunlara ek olarak pek çok yayında yabancı cisim aspirasyonunu takiben oluşan SJS tanımlanmıştır. Bu pulmoner nedenler bronşiyolitisi obliterans ve sonunda akciğer parankiminin destrüksiyonuna yol açan bir bronşit ve bronşiyoliti başlatır. Bronşlarda ve bronşiyollerde skarlaşma ve stenoz meydana gelir. Genellikle erişkinde asemptomatik olmasına rağmen hastaların öksürük, kronik ve tekrarlayan pulmoner enfeksiyonlar, azalmış egzersiz toleransı ve hemoptizi yakınmaları olabilir. Olguların %60'ının çocuklukta sık tekrarlayan enfeksiyon atakları geçirdiği belirtilmiştir. Radyolojik olarak tek taraflı hava hapsi, hiperlüksensi ve hiperinflasyon bulguları, küçük ya da normal boyutlarda akciğer, pulmoner damarların sayısında ve boyutlarında azalma karakteristik özellikleridir. SJSÖ deki iki ana patofizyolojik defekt unilaterale bronşektazi ve aynı tarafta pulmoner arterin hipoplazisidir. Bu durum, kontralateral bronşiyal arteriyel kan akımında artışa neden olabilir. Başka çalışmalar ise, bronşiyal arteriyel dolaşımdaki hemodinamik ve morfolojik değişikliklerin bronşektaziden kaynaklandığını göstermektedir (8). Radyografilerde genellikle tek lob veya tek akciğere sınırlı hiperlüksensi görülürken bronkografi ve radyonüklid görüntüleme sıklıkla bilateral ve yamalı tutulum gözlenir.

Bu olgu sunumunda düşünülmesi gereken patolojilerden birisi de Pulmoner hipoplazidir ve değişen oranlarda azalmış ya da az gelişmiş akciğer dokusu ile karakterizedir (9). Pulmoner arter agenezisi ve hipoplazisi tek bir lezyon olarak ortaya çıksa da sıklıkla konjenital kalp anomalileri ile birlikte seyretmektedir. Sekonder pulmoner hipoplazinin en sık nedeni diyafragma hernileridir. Primer tek taraflı pulmoner hipoplazide hastalar asemptomatik olabilir iken çocuklarda çoğunlukla bronkopulmoner enfeksiyonlara eğilim artmıştır. Bazı hastalarda

ekstrapulmoner anormalliklere bağlı semptomlar söz konusudur (9).

Bronşektazinin kesin tanısı, klasik bir bilgi olarak, bronkografi ile konmakla birlikte, günümüzde terkedilmekte olan bu yöntemin yerini bilgisayarlı tomografi ve yüksek çözünürlüklü kompütörize tomografi (HRCT) almıştır (2). Bronşektazi tanısında HRCT'nin duyarlılığı %63-97, özgüllüğü ise %75-100 olarak bildirilmektedir (1-48).

Bronşektazi tedavisinde uygun olgularda esas tedavi metodu cerrahidir. Annet ve arkadaşlarının çalışmalarında (29) cerrahi grupta mortalite oranı %8 iken, cerrahi olmayan, medikal grupta mortalite oranı %31 olarak bildirilmiştir.

Bronşektazinin prognozu için değişik serilerde farklı sonuçlar bulunmaktadır. Ancak modern tedavi ile ortalama yaşam süresi 55 yıla kadar yükselmiştir (2). Günümüzde hastalar daha çok kor pulmonale nedeniyle kaybedilmektedir.

Olgumuz mevcut patolojinin birçok konjenital akciğer hastalığı ile karışabilecek lokalizasyonda ve radyografik görüntüde olmasına karşın operasyon sırasında ve patolojik olarak bronşektazi tanısı alması nedeniyle ilginç bulunarak sunulmuştur.

An Interesting Case Report of Bronchiectasis

Abstract

Bronchiectasis is defined as an abnormal irreversible enlargement in one or more bronchi. It is common in developing countries. The most common etiological agents are infections. Its treatment is surgical resection. It is a chronic suppurative disease. We aimed to present our case who was undergone upper and lower lobe resection of the lung resulting in compensatory hypertrophy of the middle lobe.

Key words: Bronchiectasis, infection, resection

Kaynaklar

1. Fishman AP, Elias JA, Fishman JA, et al. Fishman's Pulmonary Disease and Disorders. Third edition, McGraw-Hill, NY 1998; 2045-2070.
2. Sayır F. Bronşektazide cerrahi tedavi sonuçlarımız. The Eurasian Journal of Medicine 2007; 39:109-111.
3. Karakoc GB, Yılmaz M, Altıntaş DU, Kendirli SG. Bronchiectasis. still a problem. Pediatr Pulmonol 2001; 32:175-178.

4. Doğru D, Nik-Ain A, Kiper N, et al. Bronchiectasis: the consequence of late diagnosis in chronic respiratory symptoms. *J Trop Pediatr* 2005; 51:362-365.
5. Aziz BD, Langer JC, Tuuha SE, et al. Perinatally diagnosed asymptomatic congenital cystic adenomatoid malformation: To resect or not? *J Pediatr Surg* 2004; 39:329-34.
6. Parikh D, Samuel M. Congenital cystic lung lesions: Is surgical Resection essential? *Pediatr Pulmonol* 2005; 40:533-537.
7. Kogult MS, Swischuk LE, Goldblum R. Swyer-James syndrome (unilateral hyperlucent lung) in children. *Am J Dis Child* 1973; 125:614-618.
8. Viamonte M Jr, Parks RE, Smoak WM. Guided catheterization of the bronchial arteries. *Radiology* 1965; 85:205-229.
9. Roque AS, Burton EM, Boedy RF, et al. Unilateral pulmonary agenesis without mediastinal displacement. *South Med J* 1997; 90:335-337.
10. Annet LS, Kratz JM, Crawford FA. Current results of treatment of bronchiechtasis. *J Thorac Cardiovasc Surg* 1982; 83:546-550.

Norovirüsler, Salgınları ve Mücadele

Ekrem Kireççi*, Ali Özer**

Özet

Norovirüsler, dünya genelindeki akut non-bakteriyal gastroenteritlerin en yaygın nedenlerindedir. Calicivirüs familyasında yer alan Norovirüsler çok bulaşıcı olup, kontamine su ve gıdalarla ya da direk insandan insana bulaşarak, bulantı, kusma ve ishal gibi klinik bulgulara yol açarlar. Hijyen kurallarının yeterince uygulanmadığı hastane, yurt, okul gibi ortamlarda ve kontamine su kaynakları ile şehirlerde büyük salgınlar oluşturabilirler. Toplum sağlığını tehdit eden Norovirüs salgınları, temizlik, yüzey dezenfeksiyonu, el hijyeni ve geniş sanitasyon yöntemleri ile önlenmektedir.

Anahtar kelimeler: Norovirüs, gastroenterit, mücadele

Norovirüsler (NoV), ilk kez 1968 yılında Amerika'nın Ohio eyaletine bağlı Norwalk'ta ortaya çıkan ve akut gastroenteritis bulgularıyla seyreden bir salgından dört yıl sonra immunoelektron mikroskop ile tanımlanmıştır (1, 2). Calicivirüs ailesinden ve RNA taşıyan NoV'ler, dünya genelindeki tüm akut gastroenterit (AGE) salgınlarının %60-80'inin nedeni olarak kabul edilmektedir (3-5).

Çevresel etkenlere, soğuğa ve 60°C sıcaklığa dayanıklı olan NoV'ler su ve gıdaları kontamine ederek epidemik salgınların gelişmesine neden olurlar. Enfeksiyonların gelişiminde primer olarak kontamine gıda ve su; sekonder olarak da insandan-insana direk temas, kusmuk aerosolü içeren havanın solunması, kontamine yüzeyler, cansız nesnelere (mobilya, masa, sandalye, halı ve kapı gibi yüzeyler ile her türlü cansız objeler) ve gıda ile uğraşan kişilerin elleri rol oynamaktadır. NoV'ler hastane, yurt, kreş, bakımevi, cezaevi, askeri kamp ve gemi gibi kalabalık ortamların çevre yüzeylerinde 3-4 hafta canlı kalarak salgınlar için önemli bir bulaş kaynağı olmakta, ayrıca kaynak ve şebeke sularıyla geniş kitleleri etkileyerek hızla yayılmaktadır. Hastalık sonrası virüsün 28 gün süresince dışkıda bulunabilmesi (104 viral kopya/g dışkı) ise salgınlarda büyük

önem taşır. NoV'ler her yaşdaki insanı etkileyerek, bulantı, kusma, ishal gibi semptomlarla seyretmekte ve "mide gribi, kış kusması, akut non-bakteriyal gastroenteritis, viral gastroenteritis" isimleri ile bilinen hastalıklara yol açmaktadır (6-10). AGE, her yıl tüm dünyada 3-5 milyon insanın ölümüne yol açan büyük bir sağlık sorunudur. AGE'e neden olan birçok patojen olup, calicivirüsler (noro ve sapovirüs) başta olmak üzere rotavirüs, enterik adenovirüs ve astrovirüsler viral etiyolojiyi oluştururlar. 1995-2000 yılları arasında Amerika ve Avrupa ülkelerinde görülen AGE salgınları ile ilgili yapılan surveyans çalışmalarında, salgınların %43-95'ine NoV'lerin neden olduğu saptanmıştır. Ayrıca, NoV'ler bakteriyel ve non-bakteriyel gastroenteritlere yol açan patojenler (*Campylobacter spp.*, *rotavirus*, *Salmonella spp.*) arasında en sık görülen etkenler olarak kabul edilmektedir (5,11, 12). Salgınlarda önlenmesi için şehir su şebekelerinin çok iyi kontrol altında tutulması, hastane gibi ortamlarda sanitasyon ve hijyen standartlarının yükseltilmesi gerekmektedir. Salgın ve hastalık durumunda ise el hijyenine önem verilmeli, kontamine yüzeyler uygun dezenfektanlar ile temizlenmelidir (13, 14).

Bu derlemede, son yıllarda ülkemizde ve dünyada yaygın salgınlara yol açarak önemli bir halk sağlığı sorunu olan norovirüsler hakkında bilgi verildi.

Norovirüsün Etiyolojik Özellikleri

Önceleri Norwalk-like virus (NLV) ya da küçük yuvarlak yapılu virüs (Small round structured virus-SRSV) olarak adlandırılan NoV'ler, Caliciviridae familyasında yer almaktadır. Caliciviridae familyası vesivirüs, lagovirüs,

* Kahramanmaraş Sütçüimam Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Kahramanmaraş.

**Kahramanmaraş Sütçüimam Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı AD., Kahramanmaraş

Yazışma Adresi: Dr. Ekrem Kireççi

KSÜ, Yörükselim mah. Hastaneler cd., Sağlık Yüksekokulu, 46100 Kahramanmaraş.

Gsm:05336172706

E-mail: ekremkirecci@gmail.com

norovirüs, sapovirüs ve nebovirüs olmak üzere 5 genustan oluşmaktadır.

NoV genusunun tiplendirilmesinde kültür ve serolojik yöntemler başarısız olmuş ancak revers transkripsiyon polimeraz zincir reaksiyonu (RT-PCR), RNA polimeraz, kapsid proteini ve genomik sekans analizi gibi moleküler teknikler ile NoV genusu 5 genogrup içinde yer alan 32 genotipten oluşmuştur (15-17). AGE vakalarından en sık izole edilen NoV genotipleri, Genogrup I (GGI) (norwalkvirüs, southamptonvirüs, desert-shieldvirüs) ve GGII'de (lordsdalevirüs, torontovirüs, mexicovirüs, bristolvirüs, hawaiiivirüs, snow-mountainvirüs) yer almaktadır. Ayrıca, hastalardan identifiye edilen NoV genogrupları GGI, GGII ve GGIV olmakla birlikte vakaların çoğundan GGII sorumlu tutulmaktadır. Diğer NoV genogrupları, GGI fare, GGII domuz, GGIII sığır ve GGIV köpeklerden identifi edilmiştir (18,19).

Hayvan orjinli genogruplar insanlara bulaşmamaktadır. İnsan NoV'leri şu ana kadar hücre kültürlerinde üretilmemiş olup, deney hayvanı modelinde de başarısız kalmıştır (19). NoV'lar 27-35 nm büyüklüğünde olup, ikosahedral yapıda bir kapside sahiptir (Şekil 1). Virüsün genomu olan RNA'sı, pozitif polariteli, tek zincirli ve 7400-7700 nükleotidten oluşmaktadır. Bu genom, yapısal (major ve minor kapsid proteini) ve yapısal olmayan (RNA bağımlı RNA polimeraz ve helikaz) proteinleri kodlamaktadır. NoV'ler zarsız olup, zarlı virüslere göre daha dayanıklı bir yapıya sahiptir. Asit, eter, kloroform, klorine (<10 ppm), soğuğa ve 60°C'ye kadar olan ısıya dayanabilmektedir. Klor (≥ 10 mg/L) ile tamamen, %70 alkol ile kısmen inaktive olmaktadır ve dezenfektanlara enterovirüslerden daha dirençlidirler (20-22).

Şekil 1. İnsan norovirüs'lerinin elektronmikroskopik görünümü (23).

Patogenez ve İmmünite

NoV'ler, insan vücuduna ağız yolu ile girerek mide pH'sından etkilenmeden ince bağırsaklara geçerler. Virüsün replikasyonu ince bağırsak mukoza epitelinde olmaktadır. Viral üreme sonucunda ince bağırsak enterositlerinde hasar gelişerek villilerde düzleşmeler görülmekte ve 24 saat süren inkübasyon sonrasında klinik belirtiler ortaya çıkmaktadır (6,24). Yapılan araştırmalarda, bağırsak epitel hücrelerinde doku-kan grup antijeni (histo-blood group antijen, HBGA) taşıyan bireyler ile kan grubu 0 olanların genotipik olarak hastalığa daha duyarlı olduğu saptanmıştır (25,26). Virüs son derece enfeksiyöz olup, enfekte bireyler hastalık belirtileri geliştiği andan itibaren hastalığı yaymaya başlamakta ve iyileşme sonrası iki hafta sonrasına kadar bulaştırıcı olabilmektedirler. Virüsün enfeksiyon dozunun düşük olması (<10), genotipik değişkenliğinin yüksek olması ile çevresel etkilere dayanıklı olması nedeniyle hastalık hızla yayılmakta ve sıklıkla reeneksiyonlar görülmektedir (27, 28).

İnsanda enfeksiyon sonrası koruyuculuğu kısa süren (2-6 ay) bir bağışıklık gelişmekte ancak, kısmi bir bağışıklık devam etmektedir. NoV enfeksiyonlarında uzun süreli ve tam bir bağışıklık oluşmadığından, hastalığı geçiren bireyler 2-3 yıl içerisinde etkenle karşılaştıklarında yeniden enfekte olabilmektedirler (29).

NoV'lerin enfeksiyon patogenezinde barsaklar büyük yer teşkil ettiğinden, intestinal mukozadaki antikorların aracılık ettiği hücresel/hümorale bir lokal savunma ön plandadır ve bu ise immünolojik çalışmalarda profilaksinin temelini teşkil etmektedir. Virüs ile ilgili olarak yapılan immünolojik çalışmaların büyük bir kısmı gönüllü insanlarda yürütülmektedir (30, 31).

Norovirüs Enfeksiyonlarının Klinik Bulguları ve Laboratuvar Tanısı

Virüsün inkübasyon süresi 24-48 saattir. Klinik bulgular çoğunlukla 12-72 saat sürmekte ancak, virüs 2-3 hafta boyunca hasta dışkı ile saçılabilir (9). NoV AGE'lerinde sık görülen bulgular abdominal kramp, bulantı, kusma ve sulu-kansız ishaldir. Bu bulgular aniden ya da dereceli olarak gelişmekte, yetişkin bireylerde mukussuz ve kansız bir ishal, çocuklarda ise karın ağrısı, bulantı ve kusma daha sık görülmektedir. Hastane ortamında gelişen salgınlarda ve özellikle 11 yaş altı çocuklarda hastalık daha uzun sürmektedir (4-6 gün). Bir yaşından büyük bebek ve çocuklarda

kusma daha yaygın; 1 yaş altındaki bebeklerde ise ishal daha sık görülmektedir. AGE'de yukarıdaki klinik bulgulara ilaveten baş ağrısı, titreme, hastaların %25–50'sinde kas ağrısı ve %37-45'inde ise 24 saat süren ateş (38–39°C) görülebilmektedir (32,33). Çocuk, yaşlı, immünsüprese bireyler, nekrotizan enterokolitli ve pediatrik onkoloji hastalarında enfeksiyonlar daha ağır seyretmekle birlikte genellikle vakalar hafif seyirlidir ve ölüm nadiren görülmektedir (6).

NoV'lerin laboratuvar tanısı ve epidemiyolojik araştırmalar için örnek toplanmasına hastalığın erken safhasında ve salgının ilk gününden itibaren başlanmalıdır. Bu amaçla incelenecek örnekler, dışkı, kusmuk, serum, su ve gıdalardır. Dışkı örnekleri, moleküler tanı (nükleik asit amplifikasyonu) kullanılacağı için en az 10 hastadan ve fazla miktarda (10-50 ml) alınarak +4°C'de tutulmalı ve hızla tanı laboratuvarına iletilmelidir (14). Örnekler, eğer direk tanı amacıyla ve elektron mikroskobu (EM) ile incelenecek ise düşük ısılarda tutulmamalıdır. Ayrıca, EM ile tanı konulabilmesi için virüs partikülü bir dışkı örneğinde 106/ml'den fazla olmalıdır(9). Kusmuk örnekleri özellikle çocuk AGE tanısında önemlidir ve dışkı numuneleri gibi alınmalıdır. Serum örnekleri hastalığın akut (hastalığın ilk 5 gününde) ve konvelasan fazında (hastalık sonrası 3–6 haftaya kadar) toplanmalıdır. Bu amaçla antikoagülan içermeyen serum tüplerine, erişkin hastalardan 6 ml ve çocuklardan 4 ml kan alınması yeterli olmaktadır. Hasta serumlarında iki hafta arayla 4 kattan fazla antikor (IgG) artışı ile tanı konulabilmektedir. Salgınlara incelenmesinde çevresel kaynaklardan alınan örnekler önemli olmaktadır. Bu amaçla suda virüsün tespiti zor olduğundan su numunesi fazla miktarda alınmalı, su/gıda örnekleri hemen incelenmeyecekse kısa süreli olarak buzdolabı ısısında (+4°C) bekletilmelidir. Örnek alımı ile birlikte NoV vaka bildirimini, ilgili doktor tarafından doldurularak eş zamanlı laboratuvara gönderilmelidir. Salgın durumunda, epidemiyolojik hikayesi ve klinik tanımı uyumlu olan vakalar, virolojik metotlar ile de doğrulanmış ise kesin vaka olarak değerlendirilir (14,34,35).

Tanıda kullanılan virolojik yöntemler ilk kez 1972'de NoV'ların tanısında elektron mikroskopisi ve immunelektron mikroskobu kullanılmıştır. 1990'larda ise klinik, su ve gıda örneklerinde viral genom (RNA), hibridizasyon ve RT-PCR gibi teknikler ile aranmıştır. Günümüzde özellikle moleküler epidemiyolojik araştırmalar ile genotiplendirmede RNA polimeraz, kapsid proteini ve genomik sekans

analizi gibi yöntemler kullanılmaktadır (24, 36, 37). ELISA, virüsün tanısında önemli bir test olup, bu teknik ile çok sayıda dışkı örneğinde ve kısa sürede virüs belirlenebilmektedir (8).

Norovirüs Salgınlarının Epidemiyolojisi

NoV AGE'leri, gelişmiş ve gelişmekte olan her ülkede ve her yaş insanda görülmekte, daha az olarak sporadik, çoğunlukla epidemik ve bazı durumlarda ise pandemik olarak yayılabilmektedir (38). NoV'ların bulaşma hızı son derece yüksektir ve salgınlarda çeşitli bulaşma türlerine rastlanmaktadır. Hastalıkları önleme ve kontrol merkezi (Center for Disease Control and Prevention, CDC), 1996–2000 yılları arasında tüm dünyada gelişen 348 NoV salgınlarda bulaşmanın %39 gıda kaynaklı, %12 insandan insana, %3 ise su kaynaklı olduğunu bildirmiştir. Bununla birlikte, büyük salgınlara ortaya çıkmasında en önemli kaynağın dışkı ile kontamine su şebekeleri olduğu tespit edilmiştir (24). Yine, CDC raporlarına göre salgınlara görüldüğü bulaşma alanları, %36 lokantalar ve hazır yemek satan yerler, %29 bakımevi ve hastane, %12 okul ve kreş, %10 seyahat gemisi ve otel ile %9'u diğer ortamlar şeklinde belirlenmiştir (14). Salgınlara ortaya çıkışında su ve gıdaların yanı sıra, kalabalık ve kapalı/yarı kapalı ortamlarda bulunan kontamine halı benzeri nesnelere son derece önemli olduğu tarama testleri ile belirlenmiştir (39). Seyahat gemilerinde yolcu ve mürettebat sayısının fazla olması, uzun süreli ve yakın temas ile hijyen uygulamalarındaki yetersizlik salgınlara zemin hazırlamaktadır (14,39).

NoV'lerin primer bulaş zinciri fekal-oral yol olup, etkenler enfekte kişilerin dışkı ve kusmuklarında bulunurlar. Düşük enfeksiyon dozuna ve dayanıklı yapıya sahip olan bu küçük patojenler, gerek kapalı yaşam ortamlarında direk ve indirek temas (hastane, hapisane, yurt, seyahat gemisi, lokanta, bakımevi vb.) gerekse geniş popülasyonlu şehirlerde su kaynakları ile son derece hızlı yayılarak kısa zamanda büyük salgınlara yol açmaktadır (18,40). Yiyecek ve içecekler ile hasta bireylerin elleri veya dışkı/kusmuk bulaşmış çalışma yüzeyleri virüsle kontamine olabilmektedir (41). Bir araştırmada, pediatrik yoğun bakım birimlerinin tuvaletlerinden (musluk, kapı kolu, tuvalet kapağı vs.) alınan sürüntü örneklerinden %18 oranında NoV belirlenmiş ve çok az miktardaki dışkıdan bile enfeksiyonlara yol açabileceği belirtilmiştir (42). AGE'li hastalarla direkt temas, hastane ortamında (muayene, bakım, hastaya ait malzemeler vb.) ve aile içi bulaşmada önemlidir.

NoV, daha az olarak kusmuğun aerosolizasyonu sonucu havadaki kontamine partiküllerle bulaşabilmektedir (41, 43, 44).

Gıda kaynaklı enfeksiyonlar, NoV'lerde en çok görülen bulaşma yollarından biridir. Bulaşma, kontamine gıda ürünlerinin tüketilmesi ile gelişmektedir. Gıdalarda kontaminasyon gelişimi ise ürünü işleyen enfekte personelin virüsü bulaştırması ya da ürünlerin lokanta ve marketlere ulaştırılmadan önce çapraz kontaminasyonu (personel eli, ekipman ve gıdanın temas ettiği yüzeyden gıdalara) ile olmaktadır. En sık salgın nedeni olan gıdalar salatalar, salata sosu, sandviçler, kremler, donmuş gıdalar, sıvı gıdalar ve midye gibi kabuklu deniz hayvanlarıdır. Su kaynaklı NoV salgınları ise daha çok su şebeke ve tesisleri ile kuyu, havuz ve benzeri yerlere kanalizasyon suyu karışması sonucu ortaya çıkmaktadır (7, 45, 46).

Dünyada ve Ülkemizde Norovirüs Salgınları

Epidemik non-bakteriyel AGE'leri ilk kez 1929'da Zahorsky isimli araştırmacı tanımlamış ve hastalıkla ilgili olarak "kış kusması" terimini kullanmıştır (47). NoV'lerin tanımlandığı AGE salgınları ise ilk kez Kasım 1968'de Amerika'nın Ohio eyaletine bağlı Norwalk'taki Bronson ilköğretim okulu öğrencilerinde görülmüş ve hastaların dışkı örneklerinde etken tespit edilmiştir. Bu salgında, okuldaki öğrenci ve öğretmenlerden oluşan 232 kişinin 116'sında (%50) 24 saat içinde başlayan ve 48 saati geçmeyen bulantı, kusma ve abdominal kramp bulgularına rastlanmış olup, kısa sürede bu kişilerin aile yakınlarında da (%32.3) enfeksiyon görülmüştür (1).

NoV'lar, tüm yaş gruplarında görülen epidemik AGE'lerin en sık etiyolojik nedenlerindedir. Tüm dünyadaki viral gastroenteritlerin %90'dan fazlası ile farklı etiyolojik nedenli akut AGE'lerin yaklaşık %50'sinden NoV'ler sorumlu tutulmaktadır (48,49). 1995–1999 yılları arasında Brezilya'da gelişen AGE vakalarında, 234 çocuğa ait dışkı örneklerinin %33,3'ünde RT-PCR ile NoV tanısı konulmuştur (50). Amerika kıtasında her yıl 23 milyon kişide NoV, 2.4 milyon *Campylobacter spp.* ve 1.41 milyon non-tifoidal *Salmonella spp.* görülmektedir (38). Yine, Amerika'da NoV salgınlarının her yıl artmakta olduğu ve 1996'da 11 salgın görülürken bu sayının 2000'de 164'e yükseldiği ifade edilmektedir (51). 1996–2000 yıllarında dünyada görülen akut AGE salgınlarında NoV oranları, Amerika, İngiltere, Danimarka, İsveç, Finlandiya,

Hollanda ve Fransa'da %95'in üzerinde, Hollanda'da %84, İspanya'da %57 ve Slovenya'da %43 olarak tespit edilmiştir (5). Macaristan'da 2001–2004 yılları arasında çok sayıda NoV salgını görülmüş ve en sık izole edilen genogrup "GGII.4/lordsdale virüs" olmuştur (51). Hong Kong'da 2001–2006 yıllarında huzurevlerinde görülen AGE enfeksiyonlarının %60'dan fazlasında NoV'ler tespit edilmiştir (52). Yine 2001–2006 yılları arasında, 13 Avrupa ülkesinde 7637 NoV salgını tespit edilmiştir ve bu salgınlarda, NoV'lerin GG II.4 tipi en çok identifiye edilen genotip olmuştur (53). 2005 yılında İspanya'nın Katalan bölgesinde 6 hastane (%31.4) ile 11 bakımevinde (%35.2) ve 652 kişiyi etkileyen bir NoV salgını görülmüş olup, virüsün yayılma şekli insandan insana %94.1, gıdalarla ise %5.9 oranında bulunmuştur (54). Yine 2005'de Danimarka'da NoV'lerin (GGII) neden olduğu bir salgında, bulaşın Polonya'dan ithal edilen dondurulmuş ahududundan kaynaklandığı saptanmıştır (55). 2005–2007 yıllarında Hindistan'da AGE şikayeti ile farklı hastanelerde yatan 192 hasta ile polikliniğe başvuran 44 çocuğa (yaş ≤5) ait dışkı örnekleri RT-PCR ile NoV yönünden incelenmiş ve 236 dışkının 28'inde (%11.9) NoV GII tespit edilmiştir (12). Ülkemizde ise sporadik NoV'lerinin tanısı ile ilgili olarak yapılan bir çalışmada 2006–2007 yıllarında Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi pediatri servisinde yatan 88 diyareli çocuğun 15'inde (%17) RT-PCR ile NoV tanısı konulmuştur. Ayrıca, NoV'lerin tiplendirildiği bu çalışmada 14 örnekte "GIIb/Hilversum", bir örnekte de GII.4 genogrubu belirlenmiştir (56). Ülkemizde viral AGE'ler ile ilgili surveyans sistemlerinin yetersizliğinden dolayı 2008 yılına kadar epidemik NoV salgınları konusunda herhangi bir çalışma yapılamamıştır. Ancak, İlk kez 14 Mayıs 2008'de Aksaray ilinde NoV salgını belirlenmiştir. Bu salgın, ildeki bir lisede okuyan 25 öğrencinin bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikâyetleri ile hastaneye başvurmasıyla ortaya çıkmıştır. Salgının geliştiği gün kentin farklı mahallelerinde ve yüzlerce hastada benzer bulguların görülmesi nedeniyle hastalığın su kaynaklı AGE salgını olabileceği düşünülmüştür. Salgının 8. gününe ulaşıldığında 8.500, 21. günü itibarıyla ise 13.800 hastaya AGE tanısı konulmuştur. Salgın kaynağının saptanmasına yönelik olarak epidemiyolojik çalışmalara salgının 9. gününde başlanmış ve 21 gün süren salgında Aksaray ilindeki AGE vakalarında NoV'lerin %8.9 insidans ile seyrettiği belirlenmiştir. Ayrıca, benzer vakalar eş zamanlı olarak Gülağaç, Ortaköy ve Sarıyaşlı ilçelerinde

ve komşu illerden Şereflikoçhisar/Ankara ve Konya merkezde de görülmüştür. Hastalardan alınan dışkı örnekleri ile su numuneleri, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezine (RSHMB) bağlı viroloji laboratuvarında analiz edilmiştir. Buna göre, dışkı örneklerinde PCR ile tanısı konulan NoV'lerden GI and GII'nin en sık görülen genogruplar olduğu saptanmıştır (57, 58). 2008–2009 yıllarında, Aksaray dışında, Kırşehir, Adana, Tokat ve Rize illerinde de NoV enfeksiyonları belirlenmiştir (59).

Norovirüs Salgınlarında Tedavi, Korunma ve Kontrol

NoV enfeksiyonu için özel bir antiviral tedavi yöntemi ya da koruyucu aşı bulunmamaktadır. Tedavide temel ilke, izotonik sıvıların replasmanı ile dehidrasyonun engellenmesidir. Ayrıca, kas ağrısı, baş ağrısı ve kusma gibi klinik bulgulara yönelik olarak analjezik ve antiemetikler ile semptomatik ilaç tedavisi uygulanmaktadır. Hastalık belirtileri genellikle 24–72 saat sürerek tam bir iyileşme olmaktadır (13, 60, 61).

Amerika ve Avrupa ülkelerinde elektronik salgın raporları, ulusal surveyans sistemleri ve epidemiyoloji bültenleri sağlık hizmetlerini, koruma ve kontrol sistemlerini salgınlara karşı aktif hale geçirmektedir (62). Yine, Avrupa ülkelerinin büyük bir kısmında sağlık alanında ve salgınlarda, değerlendirme/bilgilendirme yapan veri sistemleri (FBVE, EFRIR, OSIRIS, EPIET reporting database-network) oluşturulmuştur (63,64). NoV salgınları ile mücadelede virüsün bulaşma yolları temel alınmaktadır. Gıda kaynaklı bulaşma her türlü gıdanın kontaminasyon riski olmakla birlikte, midye, istiridye, taze sebze ve meyve gibi gıdalarda bu risk daha yüksektir (6,8). Virüsün çevre koşullarına oldukça dayanıklı olması nedeniyle, gıdalar yeterli ısı işleminden geçirilmeli ve gıdaların üretiminde kullanılacak olan su kaynaklarına kanalizasyon teması engellenmelidir.

Virüsün hücre kültürlerinde üretilmesinin güç olması nedeniyle su kaynaklarında direk virüs tanısı mümkün olmamakta, bu amaçla daha çok indikatör bir bakteri olan koliform tespitinden yararlanılmaktadır. Eğer su kaynaklarında kontaminasyon saptanırsa, NoV eliminasyonu için mutlaka yüksek seviyede (≥ 10 mg/l) klorlama yapılmalıdır (65).

Gıda sektöründe çalışan personel, tuvalet sonrası ve işe başlamadan önce mutlaka su ve sabunla ellerini yıkamalı, hasta personel tamamen iyileşmeden işe dönmemeli ve virüs hakkında

eğitilmelidir. İşlenmiş gıdaların satıldığı lokanta benzeri yerlerin mutfak kısımlarında katı hijyen şartları uygulanmalıdır ve özellikle bu alanda çalışan personel eldiven, bone ve maske kullanılmalıdır. Sebze ve meyve gibi çiğ tüketilen gıdalar çok iyi temizlendikten sonra tüketilmelidir. Ayrıca, soğutulmuş gıdalar düzgün olarak işlenmeli ve bulaş kaynağı olan gıda belirlendiğinde, hızla tüketimden kaldırılmalıdır (24, 38, 66).

İnsandan insana bulaşmada, öncelikle fekal-oral yayılım engellenmelidir. Bu amaçla el hijyenine uyulmalı, hasta kişiler izole edilerek sağlıklı bireylerden ayrılmalı ve ilgili ortamlarda geniş bir yüzey dezenfeksiyonu yapılmalıdır. Kontamine ortamlar hipoklorit içeren dezenfektanlarla (%10'luk sodyum hipoklorit solusyonu) ya da uygun germisitler ile temizlenmelidir. Bu işlemleri uygularken mutlaka eldiven ve yüz maskeleri kullanılmalıdır. Kontamine yatak örtüleri yüksek ısıda (en az 70°C) ve çamaşır suyu içeren deterjanlarla yıkanmalı, masa, sandalye, musluk, kapı kolu, tuvalet ve banyo tutacakları gibi kontamine ihtimali olan yerlerin temizliğine önem verilmelidir. Salgının görüldüğü hastane, yurt, bakımevi, kamp, gemi gibi kapalı ortamlarda dezenfeksiyon ve karantina uygulaması yapılmalı, gerekirse eliminasyon sağlanana kadar giriş yasaklanmalıdır. Özellikle hasta kişiler, şikâyetleri geçtikten 48–72 saat sonrasına kadar okul, iş yeri gibi toplu yaşanan yerlere gitmemeli, evlerinde dinlenmelidir.

Salgının çıktığı hastane ve okul gibi alanlarda tuvalet temizliği sağlanmalı, hastaların kusma ve gaita gibi çıkartılarının bulaştığı kontamine yüzeyler temizlenmelidir. Salgın süresince şebeke suyu yeterince kaynatılarak kullanılmalı ya da damacana suyu kullanılmalıdır. Ayrıca, su kaynağına yönelik klor ölçümleri ve mikrobiyolojik analizlere aksatılmadan devam edilmelidir (3, 13, 65).

Sonuç

Ülkemizde ve tüm dünyada görülen salgın hastalıklar, özellikle kentsel alt yapıda meydana gelen sorunların, halk sağlığına yönelik çok büyük tehditlere yol açabildiğini göstermiştir. Salgına müdahale sürecinde, koruyucu sağlık hizmetleri ile bilimsel uygulamalar zamanında ve etkin olarak gerçekleştirilmelidir.

Bu tür salgınlarda, Amerika ve Avrupa veritabanı yönetim sistemleri ile surveyans çalışmaları sonucu, CDC ve Dünya Sağlık Örgütü raporlar yayımlamakta ve ülkeleri uyarmaktadır. Bu suretle, ülkemiz sağlık idaresi ve çalışanları salgınlara karşı bilgi birikimi ve pratik

tecrübesini artırmalıdır. NoV salgınlarını etkileyen epidemiyolojik faktörler belirlenmeli, koruyucu sağlık hizmetleri aktif ve etkin hale getirilmelidir. Özellikle salgın alanlarında yöre halkı için temiz su ve gıda kullanımı sağlanmalı, hastalıkla ilgili eğitimler verilmelidir. Dünya genelinde yapılan araştırmalar, NoV'lerin (özellikle de GGII) AGE salgınlarının en önemli patojenleri olduğunu ve önlem alınmaz ise büyük popülasyonlara kısa zamanda yayılarak halk sağlığını tehdit edebileceğini göstermiştir. NoV enfeksiyonlarında, mortalite yüksek olmamakta ancak, tedavi masrafları ve iş gücü kaybının yanı sıra çocuklarda ve immünsüprese bireylerde tehlikeli olmaktadır.

Bu nedenle, enfeksiyon hastalıklarına karşı her zaman genel sağlık kuralları eksiksiz olarak uygulanmalı, sanitasyon ve hijyen seviyesi yükseltilmelidir. Ayrıca, salgına müdahale sürecinde, bilimsel ve teknik önlemlerin alınabilmesi için salgının kaynağının saptanmasına yönelik epidemiyolojik çalışmalar ilk günden itibaren başlamalı ve en kısa sürede salgının nedeni saptanmalıdır.

Outbreaks of Noroviruses and Prevention

Abstract:

Noroviruses are the most common cause of acute nonbacterial gastroenteritis worldwide. Noroviruses, belonging to the family caliciviridae, are very contagious and cause clinical signs of nausea, vomiting, and diarrhea by spreading easily via contaminated water and food or directly from person to person. They cause outbreaks in hospitals, homes and schools where sufficient hygiene measures are not put into practice. Outbreaks of norovirus that threaten public health can be prevented by hand hygiene, disinfection of environmental surfaces, and with methods of wide sanitation.

Key words: *Norovirus, gastroenteritis, prevention.*

Kaynaklar

- Adler JL, Zickl R. Winter vomiting disease. J Infect Dis 1969; 119:668-673.
- Kapikian AZ, Wyatt RG, Dolin R, Thornhill TS, Kalica AR, Chanock RM. Visualization by immune electron microscopy of a 27-nm particle associated with acute infectious nonbacterial gastroenteritis. J Virol 1972; 10:1075-1081.
- Fankhauser RL, Monroe SS, Noel JS, Humphrey CD, Bresee JS, Parashar UD, et al. Epidemiologic and molecular trends of "Norwalk-like viruses" associated with outbreaks of gastroenteritis in the United States. J Infect Dis 2002; 186:1-7.
- Hedlund KO, Rubilar-Abreu E, Svensson L. Epidemiology of calicivirus infections in Sweden, 1994-1998. J Infect Dis 2000; 181(2):275-280.
- Lopman BA, Reacher MH, van Duynhoven Y, Hanon FX, Brown D, Koopmans M. Viral gastroenteritis outbreaks in Europe, 1995-2000. Emerg Infect Dis 2003; 9:90-96.
- Patel MM, Halla AJ, Jan V, Parashar UD. Noroviruses: A comprehensive review. J Clin Virol 2009; 44:1-8.
- Marks PJ, Vipond IB, Carlisle D, Deakin D, Fey RE, Caul EO. Evidence for Norwalk-like virus (NLV) in a hotel restaurant. Epidemiol Infect 2000; 124:481-487.
- Gallimore CI, Green J, Lewis D, Richards AF, Lopman BA, Hale AD, et al. Diversity of Noroviruses Cocirculating in the North of England from 1998 to 2001. J Clin Microbiol 2004; 42(4):1396-1401.
- Treanor JJ, Dolin R. Norwalk Virus and Other Caliciviruses. In: Mandell GL, Bennett JE, (Editors). Principles and Practice of Infectious Diseases, 5th ed., Vol. 2. Philadelphia: Churchill Livingstone, pp. 1949-1956, 2000.
- LeBaron CW, Furutan NP, Lew JF, Allen JR, Gouvea V, Moe C, et al. Viral agents of gastroenteritis public health importance and outbreak management. Morbidity and Mortality Weekly Report 1990; 36:1-24.
- Warren KS. Tropical medicine or tropical health: the Health Clark Lectures, 1988. Rev Infect Dis 1990; 12:142-156.
- Chhabra P, Chitambar SD. Norovirus genotype IIb associated acute gastroenteritis in India. J Clin Virol 2008; 42:429-432.
- Wilhelmi I, Roman E, Sanchez-Fauquier A. Viruses causing gastroenteritis. Clin Microbiol Infect 2003; 9:247-262.
- Parashar UD, Quiroz ES, Mounts AW, Monroe SS, Fankhauser RL, Ando T, et al. Norwalk-like viruses: Public health consequences and outbreak management. Morbidity and Mortality Weekly Report. 2001; 50:1-17.
- Bull RA, Tu ETV, McIver CJ, Rawlinson WD, White PA. Emergence of a New Norovirus Genotype II.4 Variant Associated with Global Outbreaks of Gastroenteritis. J Clin Microbiol 2006; 44(2):327-333.
- Green KY, Ando T, Balayan MS, Berke T, Clarke IN, Estes MK, et al. Taxonomy of the caliciviruses. J Infect Dis 2000; 181(2):322-330.
- Atmar RL, Estes MK. Diagnosis of Noncultivable Gastroenteritis Viruses, the Human Caliciviruses. Clin Microbiol Rev 2001; 14(1):15-37.
- Ramirez S, Giammanco GM, De Grazia S, Colomba C, Martella V, Arista S. Genotyping of GII.4 and GIIB norovirus RT-PCR amplicons by RFLP analysis. J Virol Methods 2008; 147(2): 250-256.
- Green KY, Chanock RM, Kapikian AZ. Human Caliciviruses. In: D.M. and Howley, P.M. (Editors). Fields Virology, Philadelphia:

- Lippincott Williams -Wilkins, pp. 841-874, 2001.
20. Clarke IN, Lambden PR, Caul EO. Human enteric RNA viruses: Caliciviruses and astroviruses. In: Collier L, Ballows A, Sussman M. (Editors). Topley and Wilsons' Microbiology and Microbial Infections, 9th edn, London: Edward Arnold, pp. 511-535, 1998.
 21. Atmar RL, Estes MK. Diagnosis of noncultivable gastroenteritis viruses the human caliciviruses. *Clin Microbiol Rev* 2001; 14:15-37.
 22. Jones PW. Norovirus and sapovirus. In: Percival S, Chalmers R, Embrey M, Hunter P, Sellwood J (Editors). *In Microbiology of Waterborne Diseases*. California; Elsevier Academic Pres, pp. 433-441, 2004.
 23. Koch J, Schneider T, Stark K, Schreier E. Norovirus infektionen in Deutschland. *Gesundheitsschutz* 2006; 296-309.
 24. Thornton AC, Jennings-Conklin KS, McCormick MI. Noroviruses: Agents in Outbreaks of Acute Gastroenteritis. *Disast Manag Resp* 2004; 2(1):4-9.
 25. Lindesmith L, Moe C, Marionneau S, Ruvoen N, Jiang X, Lindblad L, et al. Human susceptibility and resistance to Norwalk virus infection. *Nat Med* 2003; 9(5):548-553.
 26. Huang P, Farkas T, Zhong W, Tan M, Thornton S, Morrow AL, et al. Norovirus and histo-blood group antigens: demonstration of a wide spectrum of strain specificities and classification of two major binding groups among multiple binding patterns. *J Virol* 2005; 79(11):6714-6722.
 27. Teunis PF, Moe CL, Liu P, Miller SE, Lindesmith L, Baric RS, et al. Norwalk virus: how infectious is it? *J Med Virol* 2008; 80(8):1468-1476.
 28. Hutson AM, Atmar RL, Estes MK. Norovirus disease: changing epidemiology and host susceptibility factors. *Trends Microbiol* 2004; 12:279-286.
 29. Donaldson EF, Lindesmith LC, Lobue AD, Baric RS. Norovirus pathogenesis: mechanisms of persistence and immune evasion in human populations. *Immunol Rev* 2008; 225:190-211.
 30. Bernstein DI, McNeal MM, Schiff GM, Ward RL. Induction and persistence of local rotavirus antibodies in relation to serum antibodies. *J Med Virol* 1989; 28(2):90-95.
 31. Parrino TA, Schreiber DS, Trier JS, Kapikian AZ, Blacklow NR. Clinical immunity in acute gastroenteritis caused by Norwalk agent. *New Eng J Med*.1977; 297(2):86-89.
 32. Rockx B, De Wit M, Vennema H, Vinje J, De Bruin E, Van Duynhoven Y, et al. Natural history of human calicivirus infection: A prospective cohort study. *Clin Infect Dis* 2002; 35:246-253.
 33. Kaplan JE, Feldman R, Campbell DS, Lookabaugh C, Gary GW. The frequency of a Norwalklike pattern of illness in outbreaks of acute gastro-enteritis. *Am J Pub Health* 1982;72: 1329-1332.
 34. Morris R, Waite WM. Evaluation of procedures for recovery of viruses from water. I. Concentration systems. *Water Res* 1980; 14:791-793.
 35. Gantzer C, Senouci S, Maul A, Levi Y, Schwartzbrod L. Enterovirus genome in wastewater: concentration on glass wool and glass powder and detection by RT-PCR. *J Virol Method* 1997; 65:265-271.
 36. Marshall JA, Bruggink LD. Laboratory diagnosis of norovirus. *Clin Lab* 2006; 52(11-12):571-581.
 37. Shieh Y, Monroe SS, Fankhauser RL, Langlois GW, Burkhardt W, Baric RS. Detection of norwalk-like virus in shellfish implicated in illness. *J Infect Dis* 2000; 181(2):360-366.
 38. Moshe S. Is Norovirus a Foodborne or Pandemic Pathogen? An Analysis of the Transmission of Norovirus-Associated Gastroenteritis and the Roles of Food and Food Handlers Dreyfuss. *Foodborne Path Dis* 2009; 10(6):1219-1228.
 39. Taku A, Gulati BP, Allwood PB, Palazzi K, Hedberg CW, Goyal SM. Concentration of caliciviruses from food contact surfaces. *J Food Prot* 2002; 65: 999-1004.
 40. Glass IR, Noel J, Ando T, Fankhauser R, Belliot G, Mounts A, et al. The epidemiology of enteric Caliciviruses from humans: a reassessment using new diagnostics. *J Infect Dis* 2000; 181(1):254-261.
 41. Said MA, Perl TM, Sears CL. Gastrointestinal Flu: Norovirus in Health Care and Long-Term Care Facilities. *Clin Infect Dis* 2008; 47:1202-1208.
 42. Gallimore CI, Taylor C, Gennery AR, Cant AJ, Galloway A, Miren Iturriza-Gomara MI, et al. Environmental monitoring for gastroenteric viruses in a pediatric primary immunodeficiency unit. *J Clin Microbiol* 2006; 44:395-399.
 43. Chadwick PR, McCann R. Transmission of SRSV by vomiting during a hospital outbreak of gastroenteritis. *J Hosp Infect* 1994; 26: 251-259.
 44. Cheesbrough JS, Barkess-Jones L, Brown DWG. Possible prolonged environmental survival of SRSV. *J Hosp Infect* 1997; 35: 325-326.
 45. Todd EC, Greig JD, Bartleson CA, Michaels BS. Outbreaks where food workers have been implicated in the spread of foodborne disease. Part 3. Factors contributing to outbreaks and description of outbreak categories. *J Food Prot* 2007; 70:2199-2217.
 46. Wu H M, Fornek M, Schwab KJ, Chapin AR, Gibson K, Schwab E, et al. Henning. A norovirus outbreak at a long-termcare facility: the role of environmental surface contamination. *Infect Control Hosp Epidemiol* 2005; 26:802-810.
 47. National Communicable Disease Center (NCDC). Foodborne outbreaks: status report for 1967. Department of Health, Education, and Welfare, Public Health Service, Atlanta, Georgia 1967.
 48. Widdowson MA, Sulka A, Bulens SN, Beard RS, Chaves SS, Hammond R, et al. Norovirus and foodborne disease, United States, 1991–2000. *Emerg Infect Dis* 2005; 11(1):95-102.

49. Fankhauser RL, Noel JS, Monroe SS, Ando T, Glass RI. Molecular epidemiology of "Norwalk-like viruses" in outbreaks of gastroenteritis in the United States. *J Infect Dis* 1998; 178:1571-1578.
50. Buesa J, Collado B, Lopez-Andújar P, Abu-Mallouh R, Rodríguez Díaz J, García Díaz A, et al. Molecular epidemiology of caliciviruses causing outbreaks and sporadic cases of acute gastroenteritis in Spain. *J Clin Microbiol* 2002; 40(8):2854-2859.
51. Reuter G, Vennemab H, Koopmans M, Szucs G. Epidemic spread of recombinant noroviruses with four capsid types in Hungary. *J Clin Virol* 2006; 35:84-88.
52. Ho EC, Cheng PK, Lau A, Wong AH, Wilina WL. Atypical Norovirus Epidemic in Hong Kong during Summer of 2006 Caused by a New Genogroup II/4 Variant. *J Clin Microbiol* 2007; 45(7):2205-2211.
53. Kroneman A, Verhoef L, Haris J, Vennema H, Duizer E, van Duynhoven Y, et al. Analysis of Integrated Virological and Epidemiological Reports of Norovirus Outbreaks Collected within the Foodborne Viruses in Europe Network from 1 July 2001 to 30 June 2006. *J Clin Microbiol* 2008; 46(9):2959-2965.
54. Godoy P, Domínguez A, Alvarez J, Camps N, Barrabeig I, Bartolomé R, et al. Norovirus outbreaks in hospitals and nursing homes in catalonia, Spain. *Rev Esp Sal Pub* 2009; 83(5):745-763.
55. Akçalı A, Esen B. Bazı Avrupa ülkelerinde görülen norovirüs salgınlar. *RSHMB, Aylık Epidemiyoloji Raporu* 2005; 4(4):150-151.
56. Altındış M, Bányai K, Kalayci R, Gulamber C, Koken R, Yoldas Y, et al. Frequency of norovirus in stool samples from hospitalized children due to acute gastroenteritis in Anatolia, Turkey, 2006–2007. *Scand J Infect Dis* 2009; 41(9):685-688.
57. Uyar Y, Carhan A, Ozkaya E, Ertek M. Evaluation of laboratory diagnosis of the first norovirus outbreak in Turkey in 2008. *Mikrobiyol Bul* 2008; 42(4):607-615.
58. Baytemür M. http://www.ttb.org.tr/halk_sagligi/BELGELER/aksaraysalgin.pdf.
59. Ayaz C. <http://www.medimagazin.com.tr/mm-infeksiyon-gunlugu-ky-51938.html>.
60. Estes MK, Ball JM, Guerrero RA, Opekun AR, Gilger MA, Pacheco SS, et al. Norwalk virus vaccines: challenges and progress. *J Infect Dis* 2000; 181(2):367-373.
61. Stock I. Norovirus infections. *Medizinische Monatsschrift für Pharmazeuten* 2007; 10:362-370.
62. Lopman B, Vennema H, Kohli E, Pothier P, Sanchez A, Negredo A, et al. Increase in viral gastroenteritis outbreaks in Europe and epidemic spread of new norovirus variant. *Lancet*.2004; 363:682-688.
63. Koopmans MH, Vennema H, Heersma E, Van Strien Y, Van Duynhoven D, Brown M, et al. Early identification of common-source foodborne virus outbreaks in Europe. *Emerg Infect Dis* 2003; 9:1136-1142.
64. Reintjes R, Thelen M, Reiche R, Csoha'n A. Infectious Diseases Benchmarking national surveillance systems: a new tool for the comparison of communicable disease surveillance and control in Europe. *Eur J Public Health* 2007; 17(4):375-380.
65. Keswick BH, Satterwhite TK, Johnson PC. Inactivation of Norwalk virus in drinking water by chlorine. *Appl Environ Microbiol* 1985; 50:261-264.
66. Martinez A, Dominguez A, Torner N, Ruiz L, Camps N, Barrabeig I. Epidemiology of foodborne norovirus outbreaks in Catalonia, Spain. *BMC Infect Dis* 2008; 8:47.

Melkersson Rosenthal Sendromu: Bir Olgu Sunumu

Fesih Aktar *, Ertan Sal *, Mehmet Açıkgöz *, Cihangir Akgün **, Murat Başaranoğlu *, Erdal Peker ***, Hüseyin Çaksen ****

Özet

Melkersson Rosenthal sendromu (MRS) etyolojisi tam olarak bilinmemekle birlikte, etyopatogeneizde enfeksiyonlar, genetik yatkınlık, immün yetmezlik, besin intoleransı ve stres faktörleri gibi birçok etken suçlanmaktadır. MRS klasik triadında tekrarlayan fasial ödem, fasial paralizi ve plika linguata (fissüre olmuş dil, skrotal dil) sayılır. Ödem sıklıkla orofasiyal bölgede çok az olguda göz kapağındadır. Klasik triadın görülmesi çok nadirdir ve genellikle monosemptomatik tutulum izlenir. Fasial paralizi genellikle tek taraflıdır. Ondört yaşındaki kız hasta ikinci kez fasial paralizi şikâyetiyle getirildi. Fizik muayenesinde sağ gözünü tam kapatamıyordu. Sağ nazolabial sulkus silinmişti. Konuşurken ağız kenarı sola doğru kayıyordu. Yüzünün sağ tarafı ödemli idi. Dil papillaları belirgindi. Olgu MRS olarak değerlendirildi. Oral prednizolon tedavisi ile klinik bulgular tamamen düzeldi. Bu olgu ile tekrarlayan fasial paralizi ile gelen hastalarda MRS'nin düşünülmesi gerektiğini vurgulamak isteriz.

Anahtar kelimeler: Fasial ödem, fissüre olmuş dil, tekrarlayan fasial paralizi

Melkersson Rosenthal sendromu (MRS) etyolojisi tam olarak bilinmemekle birlikte, etyopatogeneizde enfeksiyonlar, genetik yatkınlık, immün yetmezlik, besin intoleransı ve stres faktörleri gibi birçok etken suçlanmaktadır (1).

MRS tekrarlayan periferik fasiyal paralizi, ağrısız ve gode bırakmayan orofasiyal ödem, fissürlü dil triadı ile karakterize nöro-mukokütan granümatöz bir hastalıktır (2). Çocukluk çağında nadir görülen bu sendrom hayatın 2. ve 3. dekadında daha sık görülür (3). Klasik triad her zaman birlikte bulunmayabilir. Bulgular farklı zamanlarda tek tek de ortaya çıkabilir. En sık görülen bulgu orofasiyal ödem olup olguların %80 ile %100'ünde mevcuttur (2). Ödem, lokalizasyonuna bağlı olmaksızın ağrısız, genellikle unilaterale ve gode bırakmayan tarzdadır. Tekrarlayan ataklar fibrozisi beraberinde getirir ve lokalize yumuşak doku hiperplazisi oluşur. Paralizi unilaterale, bilaterale, rekürren ve karşı tarafta olabilir. Dilde fissür ise vakaların %30-40'ında görülmektedir.

* Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü, Araştırma Görevlisi

**Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü, Yrd. Doç. Dr

***Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü, Uzm. Dr

****Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü, Prof. Dr

Yazışma Adresi: Dr. Erdal Peker,

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği 65200 VAN

GSM: 0 532 7116054

E-mail: pekererdal@hotmail.com

MRS'de lingua plikata en az rastlanan bulgu olup tek başına tanısal değildir (2-5). MRS tedavisi başarılıdır. Ancak klinik tablonun rekürrensi kaçınılmazdır. Tedavide çeşitli medikal ajanlar ve cerrahi yöntemler uygulanabilir. Medikal tedavide kortikosteroidler, topikal, intralezyonel, sistemik olarak kullanılabilir (2). Diğer kullanılan ilaçlar arasında dapsone, clofazimin, sulfasalazine, hidroklorokin, antibiyotikler (penisilin, tetrasiklin, eritromisin, klindamisin) ve difenhidramin sayılabilir (6). Orofasiyal ödem ve fasiyal paralizinin olduğu durumlarda cerrahi girişimin uygulandığı bildirilmiştir (7). Bizde çocukluk çağında nadir görülen ancak tekrarlayan fasiyal paralizi ile başvuran hastalarda Melkersson Rosenthal sendromunun ayırıcı tanıda akıldaki tutulmasını belirtmek amacıyla bu olguyu sunduk.

Olgu Sunumu

Ondört yaşında kız tekrarlayan yüz felci şikâyeti ile başvurdu. Bir hafta önce konuşurken aniden ağız kenarı sola doğru kaymış. Yüzünün sağ tarafında terleme yokmuş. Özgeçmişinden ilk defa 3 yıl önce yüzünün aynı tarafında benzer şikâyetlerinin olduğu steroid tedavisi ile düzeldiği öğrenildi. Anne-baba akrabalığı yoktu. Soy geçmişinde özellik yoktu. Fizik muayenesinde; genel durumu iyi, bilinci açıktı. Işık refleksi bilateral pozitif. Göz hareketleri serbest ve göz dibi muayenesi normaldi. Sağ gözünü tam kapatamıyordu. Sağ nazolabial sulkus silinmişti. Konuşurken ağız kenarı sola doğru kayıyordu, orofasiyal ödemi mevcut olup, dil papillaları belirgindi (Resim 1-3). Otit ve mastoidit bulguları saptanmadı.

Diğer sistem muayeneleri doğaldı. Laboratuvar incelemelerinde hemogram, karaciğer, böbrek fonksiyon testleri, serum elektrolitleri, tam idrar analizi, protrombin zamanı, aktive parsiyel tromboplastin zamanı, tiroid hormon düzeyleri, B12 vitamini, folat, C-reaktif protein, sedimentasyon düzeyleri normal sınırlarda idi. Herpes simplex virus, Cytomegalovirus, Ebstein-Barr virus, Cocksackie virus, Human immunodeficiency virus ve Parvovirus enfeksiyonuna yönelik yapılan serolojik incelemeleri ve otoimmün paneli negatif bulundu. Temporal kemik bilgisayarlı tomografisi normaldi. Beyin magnetik rezonans görüntülemesi normaldi. Üç yıl içinde iki kez aynı tarafta tekrarlayan, orofasiyal ödem eşlik ettiği periferik fasiyal paralizi ve plika linguata nedeni ile MRS tanısı kondu. Oral prednizolon 1 mg/kg/gün tedavisi başlandı. Klinik bulgular 4 hafta içinde tamamen düzeldi.

Resim 1. Fasiyal paralizi

Resim 2. Fasiyal ödem

Resim 3. Dilde plika linguata

Tartışma

MRS'nin etiyolojisi ve patogenezi henüz bilinmemektedir. Kronik enfeksiyon, bakterilere karşı hipersensitivite, dental granülomlar, alerji ve genetik predispozisyonlar etiyolojide sayılmaktadır (8). Melkersson tarafından ilk kez 1928'de otuz beş yaşlarında bir hastada fasiyal paralizi ile beraber orofasiyal ödem tanımlanmıştır. 1930'da Rosenthal bu tabloya dildeki fissürleri de eklemiştir. MRS genellikle hayatın 3. ve 4. dekatlarında gözlenmektedir. Fakat MRS tanısı almış çocuk ve genç erişkinlerle ilişkili yayınlar literatürler de mevcuttur. Roseman ve ark. yedi yaşlarında MRS'li bir hasta tanımlanmıştır (9). Cohen ve ark. ise onbir yaşından küçük dört olgu bildirmişlerdir (10). İlk semptomlar genelde 10-20 yaşlarında ortaya çıkar ve yaş ilerledikçe tekrarlanma sıklığı azalır. MRS'nin insidansı avrupada 1/2100'dir (11). Olgumuzda ilk semptomlar 11 yaşında iken başlamıştı.

Orofasiyal ödem en sık görülen bulgu olup olguların %80 ile %100'ünde mevcuttur (2). Ağrısızdır ve gode bırakmaz, genellikle tek taraflıdır. Sıklıkla üst dudak tutulur. Yanak, damak, diş eti, dil, farinks, larinks, alın ve periorbital bölge daha az etkilenen diğer yerlerdir (12-14). Greene ve Rogers 1970-1987 arasında Mayo Klinik'te tekrarlayan orofasiyal ödemli otuz altı hasta tanımlamışlar, bu olguların sadece %25'inde gerçek MRS triadını ortaya koymuşlardır (8).

MRS genellikle oligoseptomatik formda gözlenmektedir. Bu nedenle MRS tanısı alabilecek pek çok hasta gözden kaçabilmektedir. Olgumuz ilk atağında tarafımıza başvurmadığı için fasiyal paralizi dışında diğer bulguların olup olmadığını bilmemekteyiz. Fasiyal paralizi %47-90 oranında gözlenmektedir (2). Fasiyal paralizi

genellikle tek taraflıdır, ancak çift taraflı tutulumda bildirilmiştir. Spontan iyileşebileceği gibi kalıcıda olabilir (15). Fasiyal paralizi %3 ile %11 arasında değişen oranlarda tekrarlayabilir (16). Tekrarlayan periferik fasiyal paralizi nedenleri arasında Bell paralizisi, MRS, enfeksiyöz mononükleozis, sifiliz, herpes zoster, otitis media, multiple skleroz, diyabetes mellitus, lösemi, myastenia gravis, Guillan-Barre sendromu, poliarteritis nodoza ve tümörler yer almaktadır (3). Hastamızda bu hastalıklara yönelik yapılan klinik ve laboratuvar incelemesinde pozitif bulguya rastlanmadı. Melkersson Rosenthal Sendromu'nda fasiyal paralizi sıklıkla Bell paralizisinden ayırt edilemez ve olguların %30 ile %50'sinde gelişir (12). Orofasial ödem fasiyal paraliziden önce gelişebilir. Tekrarlar sonucu fibrosis ve yumuşak doku hiperplazisi geliştiğinde kalıcı olabilir (4). Fissürlü dilin olguların %40'ında bulunabildiği belirtilmektedir (2,8). Olgumuzun yapılan fizik muayenesinde dilin ön kısmında fissürlü alanlar mevcuttu (Şekil-3). Ancak olguların yalnızca %40'ında görülmesi, ayrıca sağlıklı popülasyonda da bulunması nedeniyle tanı koydurucu değildir (2,4).

MRS'nin otozomal dominant kalıtım gösterdiği ve sorumlu genin 9. kromozomun kısa kolunda lokalize olduğu bildirilmiştir (16, 17). Hastamızda kromozom çalışması yapılmadı. MRS'de pozitif aile anamnezi de dikkat çekmektedir (5). Ancak hastamızın soygeçmişinde benzer şikâyetleri olan yoktu.

MRS'nin ayırıcı tanısında orofasial ödem yapabilen diğer hastalıklar unutulmamalıdır; hereditör anjiödem, hipotiroidi, superior vena cava sendromu, dental problemler, rekürren erizipel, Crohn hastalığı, sarkoidoz, amiloidoz, ACE inhibitörlerinin kronik kullanımı, lenfanjioma, hemanjioma, submukozal neoplaziler, eosinofili, lenfoma, kronik HSV labialis ve Uscher sendromu ile ayırıcı tanısı yapılmalıdır (18). Dudak ve oral mukozada veziküler lezyonların varlığı MRS'de HSV etiolojisini düşündürmektedir (6). Olgumuzda dudak ve oral mukozada lezyonlar yoktu ve ayırıcı tanıya yönelik yapılan incelemelerde pozitif bir bulguya rastlamadık. MRS tanısı için semptomlardan bir (monosemptomatik form) veya ikisi ile (oligosemptomatik form), histopatolojik incelemede granülatöz keilitisin varlığı tanı için yeterlidir (3,13,14). Bizim hastamızda ailesi izin vermediği için histopatolojik inceleme yapılmadı. Ancak üç yıl içinde iki kez hep aynı tarafta tekrarlayan, orofasial ödemin eşlik ettiği periferik fasiyal

paralizi ve plica linguata nedeni ile MRS tanısı kondu.

MRS tedavisi başarılıdır. Ancak klinik tablonun rekürrensi kaçınılmazdır. Tedavide çeşitli medikal ajanlar ve cerrahi prosedürler uygulanabilir. Medikal tedavide kortikosteroidler, topikal, intralezyonel, sistemik olarak kullanılabilir (2). Diğer kullanılan ilaçlar arasında dapsone, clofazimin, sulfasalazine, hidroklorokin, antibiyotikler (penisilin, tetrasiklin, eritromisin, klindamisin) ve difenhidramin sayılabilir. Antilepramatöz ajan olan clofaziminin orofasial ödem ve granülom gelişimini azalttığı bildirilmiştir (6). Radyoterapi tedavide denenmiş ancak yararı gösterilememiştir (2). Cerrahi yaklaşımla cheiloplasty ve blepharoplasty yapılarak fasial ödem azaltılabilir, fasial sinir dekompresyonları uygulanabilir (10). Ancak tüm bunlara rağmen tekrarlar sıktır. Herhangi bir tedavi yönteminin tam bir remisyon yaptığı bildirilmemiştir (4).

Fasiyal ödem, periferik fasiyal paralizi ve lingual fissür flikayetleri ile bize başvuran olgumuza bu bulgularla Melkersson-Rosenthal sendromu tanısı konularak steroid tedavisi başlandı. Takiplerde 4 hafta içinde semptomlarda belirgin bir düzelme görülmüştür.

Sonuç olarak çocukluk çağında nadir görülen MRS tekrarlayan fasiyal paralizilerin ayırıcı tanısında düşünülmesi gereken bir hastalıktır. Oligosemptomatik ve monosemptomatik formların daha sık görülmesi tanıda gecikmelere neden olabilir.

Melkersson Rosenthal Syndrome: a case report

Abstract

Despite the fact that the etiology of Melkersson Rosenthal syndrome (MRS) is not fully known, factors like infections, genetic susceptibility, food intolerance and stress have been attributed to the etiopathogenesis. Its classical triad includes recurring facial edema, facial paralysis and plica linguata (fissured tongue, scrotal tongue). Observation of the classical triad is very rare and usually monosymptomatic involvement is observed. Edema is usually on the orofacial area and in rare cases on the eyelid. Facial paralysis is usually unilateral. A fourteen year-old female patient was admitted a second time with the complaint of facial paralysis. On the physical examination, she could not shut her right eyelid completely. The right nasolabial sulcus was obliterated. The rim of the mouth was deviated when talking. The right side of the face was edematous. The papillae of the tongue were prominent. The case was evaluated as MRS. The clinical findings recovered totally with oral prednisolone treatment.

It was aimed to emphasize that MRS should be considered for patients with recurring facial paralysis with this case report.

Key words: *Facial edema, fissured tongue, recurring facial paralysis*

Kaynaklar

1. Armstrong DK, Burrows D. Orofacial granulomatosis. *Int J Dermatol* 1995; 34(12):830-833.
2. Zimmer WM, Rogers RS, Reeve CM, Sheridan PJ. Orofacial manifestations of Melkersson-Rosenthal syndrome. A study of 42 patients and review of 220 cases from the literature. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol* 1992; 74:610-619.
3. Ziem PE, Pfrommer C, Goerdts S, Orfanos CE, Blume-Peytavi U. Melkersson-Rosenthal syndrome in childhood: a challenge in differential diagnosis and treatment. *Br J Dermatol* 2000; 143:860-863.
4. Cockerham KP, Hidayat AA, Cockerham GC, Depper MH, Sorensen S, Cytryn AS, et al. Melkersson-Rosenthal syndrome: new clinicopathologic findings in 4 cases. *Arch Ophthalmol* 2000; 118:227-232.
5. May M, Klein SR. Differential Diagnosis of Facial Nerve Palsy. *Otolaryngologic Clinics of North America* 1991; 24:613-645.
6. Hornstein OP. Melkersson Rosenthal Syndrome. In: Vinken PJ, Bruyn GW, eds. *Handbook of Clinical Neurology*. Vol 8. New York, NY: American Elsevier Publishing Co; 1970:205-240.
7. Habel G, O'Regan B. Surgical management of macrocheilia of the lower lip. *Br J Oral Maxillofac Surg* 1990; 28:295-298.
8. Greene RM, Rogers RS. MRS: a review of 36 patients. *J Am Acad Dermatol* 1989; 21:1263-1270.
9. Roseman B, Mulvihill JJ. Melkersson-Rosenthal syndrome in a 7-year-old girl. *Pediatrics* 1978; 61:490-491.
10. Cohen HA, Cohen Z, Ashkenasi A, Straussberg R, Frydman M, Kauschansky A, et al. Melkersson-Rosenthal syndrome. *Cutis* 1994; 54:327-328.
11. Orlando MR, Atkins JS. Melkersson-Rosenthal Syndrome. *Arch Otolaryngol Head Neck Surg* 1990; 116:728-729.
12. Stein S, Mancini AJ. Melkersson-Rosenthal Syndrome in childhood: Successful management with combination steroid and minocycline therapy. *J Am Acad Dermatol* 1999; 41:746-748.
13. Camacho-Alonso F, Bermejo-Fenoll A, Lopez-Jornet P. Miescher's cheilitis granulomatosa. A presentation of five cases. *Med Oral Patol Oral Cir Bucal* 2004; 9:427-429.
14. Sciubba JJ, Said-Al-Naief N. Orofacial granulomatosis: presentation, pathology and management of 13 cases. *J Oral Pathol Med* 2003; 32:576-585.
15. Pino Rivero P, González Palomino A, Pantoja Hernández CG, Trinidad Ruiz G, Pardo Romero G, Alvarez Domínguez J, et al. Melkersson-Rosenthal syndrome. Report of a case with bilateral facial palsy. *An Otorrinolaringol Ibero Am* 2005; 32:437-443.
16. Devriese PP, Schumacher T, Scheide A, de Jongh RH, Houtkooper JM. Incidence, prognosis and recovery of Bell's palsy. A survey of about 1000 patients (1974-1983). *Clin Otolaryngol Allied Sci* 1990; 15:15-27.
17. Smeets E, Fryns JP, Van den Berghe H. Melkersson-Rosenthal syndrome and de novo autosomal t(9;21)(p11;p11) translocation. *Clin Genet* 1994; 45:323-324.
18. Litvyakova LI, Bellanti JA. Orofacial Edema: A Diagnostic And Therapeutic Challenge For the Clinician. *Ann Allergy Asthma Immunol* 2000; 84:188-192.